

Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade de León

Validação Confirmatória do “Hospital Survey on Patient
Safety Culture” através de um estudo preliminar da
Cultura de Segurança dos Doentes em quatro Hospitais
Distritais/Nível 1 Portugueses

António Manuel Martins Lopes Fernandes

Tesina apresentada no âmbito do Programa de Doutoramento
em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho para obtenção do Diploma de
Suficiência Investigadora pela Universidade de León-Espanha

Orientador: Professor Doutor Serafin de Abajo Olea

Setembro de 2009

Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León

Validación confirmativo del “Hospital Survey on Patient Safety Culture” a través de un estudio preliminar de la Cultura de Seguridad de los Pacientes en cuatro Hospitales Distritales/Nivel 1 Portugueses

António Manuel Martins Lopes Fernandes

Tesina presentada en el ámbito del Programa de Doctorado en Higiene, Segurança e Salud en el Trabajo para obtención del Diploma de Suficiencia Investigadora por la Universidad de León-España

Orientador: Professor Doutor Serafin de Abajo Olea

Septiembre de 2009

AGRADEÇO

Ao Professor Doutor Serafin de Abajo Olea, pelo exemplo académico, ajuda e disponibilidade demonstrada,
ao Professor Doutor Paulo Queirós pela supervisão e ajuda pedagógica desinteressada e decisiva,
à Paula pela compreensão, paciência e palavras de incentivo,
ao Miguel, por forçar, com a sua ternura, as pausas necessárias,
ao Francisco pela privação a que foi sujeito,
ao Dr. João Oliveira pela disponibilidade e ajuda pragmática,
ao Mário Jorge, à Filomena Santos e António Pedro pelo seu profissionalismo e simpatia,
à Carmita pela confiança e por acreditar,
à Sr^a Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Professora Conceição Bento e ao Sr. Vice-Presidente Fernando Henriques pelo apoio e aceitação,
ao Sr Presidente do Conselho Científico da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Rogério Clemente, pela ajuda pontual mas importante,
à Filipa e Leninha pela amizade e palavras de apoio,
aos Conselhos de Administração dos Hospitais envolvidos,
aos Enfermeiros(as) Directores(as) Pedro Nogueira (Hospital 2), Emília Correia (Hospital 3), Jorge Soares (Hospital 4) e, em particular Áurea Andrade (Hospital 1) pela sua motivação e excepcional entusiasmo,
à Margarida (Tica) pelo suporte, institucional mas espontâneo,
à D. Dulce (Biblioteca da ESEnfC) pela prontidão, profissionalismo e simpatia,
à D. Conceição Pratas (Biblioteca Centro Hospitalar Coimbra) pela ajuda inestimável;
a todos os meus amigos pela compreensão e aceitação deste afastamento,
e, por último, aos meus pais que iniciaram tudo isto...

*Tantos à minha volta,
tanta preocupação comigo e, no entanto,
esta sensação de abandono, de diminuição,
de ausência de autonomia.*

Eu sempre decidi, eu quero decidir. Mas... Se calhar não sei...

Eles que decidam, com eles estou seguro.

Neles eu posso confiar.

Fragmento de Diário de um doente, partilhado connosco,
durante uma “relação de ajuda” em meio Hospitalar
(1997)

LISTA SIGLAS

AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality

ARSLVT- Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

CA – Conselho de Administração

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CSD – Cultura de Segurança dos Doentes

DGS – Direcção Geral de Saúde

DR – Diário da República

DP – Desvio Padrão

EA's – Eventos Adversos

EUA- Estados Unidos da América

HSPSC – Hospital Survey on Patient Safety Culture

ICN - International Council of Nurses

WHO – World Health Organization

NUTs II – Unidades Territoriais para fins Estatísticos - Nível II

NUTs III – Unidades Territoriais para fins Estatísticos - Nível III

OMS – Organização Mundial de Saúde

prepe – percentual de respostas positivas específico da dimensão ou item

SD – Segurança do Doente

SNS – Serviço Nacional de Saúde

INDÍCE GERAL

INTRODUÇÃO	12
1 - REVISÃO DA LITERATURA	19
1.1 - SEGURANÇA DOS DOENTES	19
1.1.1 - Segurança e a Qualidade em saúde	19
1.1.2 - Gestão do Risco	23
1.1.3 – Classificação/Taxonomia da segurança do doente	24
1.1.4 – Incidência dos erros e eventos adversos	27
1.2-CULTURA DE SEGURANÇA DOS DOENTES	30
1.2.1 - A cultura de Segurança dos Doentes	30
1.2.2 - O paradigma da culpabilização e a cultura da ocultação	32
1.2.3 - A cultura de aprendizagem e o novo paradigma	34
1.3 - AVALIAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA	35
1.3.1 – Objectivos da investigação no domínio da Cultura de Segurança do Doente	36
1.3.2 – Instrumentos e respectivas características	38
1.3.3 - Resultados	41
1.4 - HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE	43
1.4.1 – Estrutura e consistência	43
1.4.2 – Utilização e aplicação internacional	45
2 - MATERIAL E MÉTODOS	46
2.1- TIPO DE ESTUDO, OBJECTIVOS E HIPOTÉSES DE INVESTIGAÇÃO	46
2.2 - QUESTIONÁRIO HOSPITALAR SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE	47
2.3 - HOSPITAIS E POPULAÇÃO DO ESTUDO	52
2.4 - MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS	57
2.5 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO	59
3 - RESULTADOS	63
3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	63

3.2 – CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DO HOSPITAL “ SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE”	66
3.3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA	70
3.4 – ANÁLISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL	79
4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	93
5 - CONCLUSÕES	104
BIBLIOGRAFIA	
ANEXOS	
Anexo 1 – Despacho nº2/2009- Organograma da Estrutura Orgânica da Direcção Geral da Saúde	
Anexo 2 – Adaptação operacional do instrumento utilizado. Questionário Hospital sobre Cultura de Segurança do Doente – Versão Portuguesa	
Anexo 3 – Implantação geográfica dos Hospitais incluídos no estudo	
Anexo 4 – Portaria nº 281/2005 de 17 de Março –DR I Série – B. Lista portuguesa de classificação dos Hospitais Públicos	
Anexo 5 – Envelope com porte pago via-postal, utilizado para o retorno dos Questionários	
Anexo 6 – Requerimento tipo, com vista ao pedido de autorização dos diferentes Conselhos de Administração	
Anexo 7,8,9 e 10 – Despachos dos Conselhos de Administração, dos quatro Hospitais, com autorização para a aplicação dos questionários	

INDÍCE DE TABELAS

	pag.
Tabela 1- Incidência e percentagem de EA's evitáveis nos diferentes estudos internacionais	29
Tabela 2- Características estruturais e aspectos comuns dos instrumentos utilizados na investigação no domínio da CSD	39
Tabela 3- Valores do α Chron-bach para as dimensões do HSPSC em diferentes estudos internacionais	45
Tabela 4- Caracterização sumária dos Hospitais incluídos no estudo	57
Tabela 5- Distribuição do nº de trabalhadores, incluídos no estudo, por classe profissional e hospital	58
Tabela 6- Comparação, entre países, da % de respondentes em função do sexo e profissão	65
Tabela 7- Médias e desvios-padrão na totalidade das dimensões e itens	68
Tabela 8- Fiabilidade das Dimensões da Escala (Alfa de Cronbach)	69
Tabela 9- Comparação dos Valores do α Chron-bach com USA, Espanha	70
Tabela 10 - Matriz de correlações entre dimensões do HSPSC	71
Tabela 11- Percentagem de respondentes em função do nº de EA's notificados, nos diferentes Hospitais	79
Tabela 12- Percentagem de respondentes em função do nº de EA's notificados, nos diferentes grupos sócio-profissionais	79
Tabela 13- Média e Desvios-padrão nas dimensões da CSD nos quatro Hospitais	80
Tabela 14- Comparação das dimensões da CSD nos quatro Hospitais (ANOVA)	81
Tabela 15- Comparação das dimensões da CSD nos quatro Hospitais (Post-hoc)	82
Tabela 16- Média e Desvios-padrão nas dimensões da CSD nos grupos "Enfermeiros" e "Outro Staff Clínico"	85
Tabela 17- Comparação das dimensões da CSD nos grupos "Enfermeiros" e "Outro Staff Clínico" (Teste T-Student)	86
Tabela 18- <i>prepe</i> das dimensões onde se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos "Enfermeiros" e "Outro Staff Clínico"	87

Tabela 19- Média e Desvios-padrão nas dimensões da CSD nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff Não Clínico</i> ” (Teste T-Student)	89
Tabela 20- Comparação das dimensões da CSD nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff Não Clínico</i> ” (Teste T-Student)	90
Tabela 21 – Médias e desvios-padrão na variável e1 nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff Não Clínico</i> ”	92
Tabela 22 – Comparação da variável e1 nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff não Clínico</i> ” (Teste T-Student)	92

INDÍCE DE QUADROS

	pag.
Quadro 1- Lista dos itens com resposta invertida	52
Quadro 2- Enquadramento territorial dos Hospitais em função dos diferentes níveis de divisão administrativa	54
Quadro 3- Crono-organograma da recolha de dados	59
Quadro 4- Esquema de recodificação da escala em três categorias	61
Quadro 5- Distribuição do nº de respondentes (população/amostra), incluídos no estudo, por classe profissional e hospital	64
Quadro 6- Caracterização sócio/demográfica/profissional da população/amostra	66

INDÍCE DE GRÁFICOS E FIGURAS

	pag.
GRÁFICOS	
Gráfico 1 - Classificação dos diferentes aspectos da CSD em função do <i>prepe</i>	62
Gráfico 2 – Diagrama de dispersão dos itens em função do <i>prepe</i>	72
Gráfico 3 – Resultado das dimensões 1,2,3,4,5 e 6 e respectivos itens	73
Gráfico 4 (1,2,3,4) – Resultado da dimensão 5 e respectivos itens nos Hospitais	74
Gráfico 5 (1,2,3,4) – Resultado da dimensão 4 e respectivos itens nos Hospitais	75
Gráfico 6 – Resultado das dimensões 7,8,9,10,11 e 12 e respectivos itens	76
Gráfico 7 – Classificação da Segurança dos Doentes (e1) atribuída pelos profissionais em geral e nos Hospitais	77
Gráfico 8 - Classificação da Segurança dos Doentes (e1) atribuída pelas diferentes classes sócio-profissionais	78
Gráfico 9 – Percentagem de respondentes em função do nº de EA´s notificados	78
Gráfico 10 (1,2) – Resultados do <i>prepe</i> da dimensão 7 e respectivos itens, nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff não Clínico</i> ”	90
Gráfico 11 (1,2) – Resultados do <i>prepe</i> da dimensão 10 e respectivos itens, nos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff não Clínico</i> ”	91
Gráfico 12 – Resultados da classificação da Segurança dos Doentes (e1) atribuída pelos grupos “ <i>Staff Clínico</i> ” e “ <i>Staff Não Clínico</i> ”	93
FIGURAS	
Figura 1,2 e 3 – Localização dos Hospitais nos mapas de: Divisão territorial de Portugal por NUTs II; NUT Centro; Influência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro	54
Figura 4 – Diagrama integrado dos coeficientes nas Dimensões entre Hospitais	84

INTRODUÇÃO

«Em todo o mundo, a prestação de cuidados de saúde enfrenta o desafio de uma ampla gama de questões de segurança. O tradicional juramento médico ("primum non nocere") raramente é intencionalmente violado por médicos, enfermeiros ou outros profissionais, mas os factos indicam que os doentes sofrem danos todos os dias, em todos os países do mundo, no processo de obtenção de cuidados de saúde. A primeira coisa a fazer é reconhecer esta realidade preocupante, rejeitando a noção de que o status quo é aceitável, e talvez mais importante, tomar medidas para corrigir os problemas que contribuem para os cuidados seguros.

Todos os doentes têm direito a um atendimento, em todos os momentos, eficaz e seguro.»

Permitimo-nos iniciar com esta declaração retirada do preambulo do documento “Soluções para a Segurança dos Doentes - Maio 2007”, do Centro Colaborador sobre Soluções para a Segurança dos Doentes (Joint Commission International – WHO), por traduzir de forma excelente o domínio e problemática do nosso trabalho, dando o mote daquilo que nos propomos investigar.

Com efeito a Segurança dos Doentes apresenta-se como uma componente estruturante da qualidade dos cuidados de saúde. Ela é uma variável incontornável da Qualidade em Saúde (Kohn e tal, 2000; Needleman, 2002; McFadden, 2006; Sousa, 2006; Cantilla, 2007; Muiño, 2007; ARSLVT, 2009)

Proteger os doentes de erros, eventos adversos e danos é uma questão universal.

Os resultados obtidos, em vários estudos internacionais (USA, Canadá, UK, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Espanha, França), permitem-nos concluir que em cada cem doentes internados dez são vítimas de um EA, dos quais 45% são classificados como evitáveis.

A generalidade dos países desenvolvidos, após o reconhecimento do problema e a documentação dos eventos adversos como factores de aumento de morbilidade e mortalidade, procura medidas no sentido de inverter a situação.

Iniciativas como “World Alliance for Patient Safety” e “Patient for Safety Patient” (WHO), o “High Level Group of Health Services and Medical Care” (Conselho Europeu), a “Luxembourg Presidency Conference on Patient Safety” (União Europeia), a “Patient Safety: Learning, Sharing, Improving” (HOPE) ou, a existência de entidades como o “National Patient Safety Foundation” (USA), a “Danish Society for Patient Safety” (Dinamarca), a “National Patient Safety Agency (UK), são, por si só, demonstrativas da importância que a *Segurança dos Doentes* tem conquistado na agenda dos diferentes países, em matéria de Política de Saúde.

Procura-se a constante melhoria da segurança dos doentes. A investigação neste domínio atravessa uma enorme expansão (Conferência Europeia, 2005; Kohn et al, 2000; Mcfadden, 2006; Ordem dos Enfermeiros, 2006; WHO, 2002 e 2007). Muitas das linhas de investigação no domínio da qualidade em saúde, concentram-se hoje em torno da segurança dos doentes.

Agrupam-se fundamentalmente em três áreas de estudo (Sousa, 2006): os eventos adversos em si mesmo; os sistemas de concepção e prestação de cuidados de saúde; a cultura de segurança, em particular a “cultura de segurança dos doentes”.

A promoção e implementação de sistemas de comunicação dos eventos adversos e, conseqüentemente, a promoção de uma cultura de aprendizagem com o erro, são estratégias perseguidas, por oposição a uma cultura de recriminação e punição.

A National Patient Safety Agency (UK) ao estabelecer sete passos essenciais para melhorar a segurança dos doentes, define como primeiro: “*Estabelecer um ambiente de segurança através da criação de uma cultura aberta e justa*” (idem)

Também a OMS ao equacionar áreas de investigação (WHO, 2007), aponta a comunicação, coordenação e cultura de segurança dos doentes como focos prioritários.

Resulta evidente que o primeiro passo a ser dado, é criar uma cultura de segurança dos doentes, transversal ao sistemas de saúde.

São vários os estudos de avaliação e caracterização da cultura de segurança dos doentes em hospital e de identificação de indicadores de segurança dos doentes. USA, Holanda, Dinamarca, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Roménia, Espanha, Brasil, Taiwan são exemplos que pudemos apurar.

Alguns foram elaborados a partir de versões adaptadas e traduzidas do Hospital Survey on Patient Safety Culture (; Sorra e Nieva, 2004; Saturno, 2008; Smits, 2008; Huang, 2008), que se apresenta como um instrumento fiável.

O contexto nacional parece acompanhar a tendência internacional, multiplicando-se as iniciativas profissionais e académicas a que corresponde um acréscimo de visibilidade do assunto.

Percebe-se que, também entre nós, a Cultura de Segurança dos Doentes é amplamente reconhecida como um vector essencial para a observância da Segurança dos Doentes e da melhoria da qualidade em saúde. Contudo, a dimensão dos problemas é desconhecida bem como o seu impacto sócio-económico. Não existe muita literatura que evidencie deficiências de qualidade, pese embora, a evidente existência de uma significativa variabilidade dos resultados em algumas áreas (ARSLVT, 2009).

Como se pode ler no “Plano Nacional de Saúde: Prioridades 2004-2010” (DGS, 2004, Vol I, pp 72) *«o sistema de saúde português não tem sido tradicionalmente suportado por uma forte componente de conhecimento científico baseado no contexto nacional. O impacto desta deficiência pode tomar proporções consideráveis, afectando os processos de tomada de decisão, a identificação precisa dos grupos de risco e grupos-alvo para determinadas intervenções...»*

Para além disso, admite-se no Volume II, “Orientações estratégicas. 2004-2010”, que o Sistema Nacional de Saúde peca pela escassa cultura de qualidade, desde logo na resposta dada às legítimas expectativas dos cidadãos utilizadores.

Impõe-se, portanto, a adopção de uma estratégia de incentivo à investigação e desenvolvimento, com vista à obtenção de conhecimento validado baseado na evidência, para que se tomem decisões sustentadas promotoras, entre outros aspectos, da segurança dos doentes. Daí que, os responsáveis políticos e restantes decisores da área da saúde, entendam como relevante a identificação das principais lacunas de conhecimento que estão na base da persistência dos mais importantes problemas da saúde.

No Volume II do referido documento, dedicado às orientações estratégicas, define-se, entre outros domínios, a investigação em serviços de saúde como prioritária, destacando-se:

« - ...;

- *estudos da avaliação do desempenho dos serviços de saúde (acesso, qualidade, eficiência, resultados) em geral, e dos seus recursos humanos em particular;*

- ...;

- *desenvolvimento da qualidade organizacional dos serviços de saúde.»* (DGS; 2004, Vol II, pp 143).

Propõe-se também (idem, pp 173, 174) como estratégias e intervenções necessárias:

- « *a acreditação de hospitais...nas áreas de liderança e recursos, com especial ênfase na gestão dos riscos clínicos e não clínicos, higiene, segurança e ambiente*»;

- o desenvolvimento de «*projectos no âmbito da avaliação de indicadores de desempenho de unidades de cuidados críticos dos hospitais portugueses com uma perspectiva de benchmarking de indicadores clínicos, de processo e de resultados dos hospitais.*»;

- desenvolvimento de «*iniciativas, em relação ao erro médico, com fins de melhor a salvaguarda da segurança dos cidadãos e melhoria da qualidade dos cuidados de saúde: a) investigação e reflexão nesta área; b) incentivo ao relato sistemático de erros médicos; c) desenvolvimento de sistemas de segurança dentro das organizações de saúde.*».

A investigação focalizada na cultura de segurança dos doentes em meio hospitalar, apresenta-se, a partir do diagnóstico de prioridades e das estratégias e intervenções propostas, como uma iniciativa prioritária.

O tema releva também pelo impacto social e pela crescente exigência da opinião-pública. Factores como a maior visibilidade e escrutínio pela comunicação social (ARSLVT, 2009), as formas de organização e associativismo da sociedade civil, os fóruns de debate público e o peso sócio-político dos *opinion makers* portugueses, a facilidade de acesso ao conhecimento e informação por parte dos doentes e familiares, com o conseqüente *empowerment*, exigem um investimento na melhoria da *imagem de marca* dos serviços prestados.

Da nossa parte, há muito que somos confrontados com o risco clínico e com os eventos adversos. O interesse por esta temática resulta da experiência de dezasseis anos de prática clínica, mas sobretudo de cinco anos de docência e ensino de Enfermagem.

Os estudantes de Enfermagem podem ver-se envolvidos em eventos e incidentes com impacto na segurança dos doentes. Os eventos adversos relacionados com a medicação são comuns durante as experiências de aprendizagem em Ensino Clínico. O Ensino de Enfermagem tem a responsabilidade de alertar os alunos para a realidade do sistema de saúde e de os preparar para o exercício das competências necessárias.

Pensamos mesmo que deve ir mais longe, habilitando-os para serem diligentes na determinação das causas dos erros e eventos adversos.

Acreditamos que a mudança da cultura de segurança começa nos sistemas de ensino e, tal como refere Neudorf (2008), que os neófitos preparados com as competências necessárias, podem-se tornar os líderes desta mudança e ajudarem a reforçar a segurança dos doentes.

Como acreditamos também, devido às suas competências e às características do seu desempenho profissional, que os Enfermeiros podem desenvolver uma subcultura, que Mustard (2002) caracteriza como cultura sem a vergonha e a ansiedade da culpa, incentivadora da divulgação do erro clínico e desencadeadora da introdução de estratégias correctivas imediatas.

Por tudo isto, interessa-nos desenvolver competências, essenciais ao nosso desempenho profissional. Motiva-nos a melhoria da qualidade do ensino de Enfermagem e da qualidade dos cuidados de saúde, como nos motiva contribuir para o desenvolvimento do domínio do conhecimento científico em que nos enquadrámos: Ciências da Saúde – Domínio da Enfermagem. Pretendemos contribuir para o ampliar do conhecimento numa área que nos parece prioritária.

Para além de tudo isto, conseguimos antever outras motivações e interesses, de carácter estritamente pessoal, tais como:

- Estratégia pessoal de desenvolvimento curricular e definição de um domínio de investimento profissional e académico a seguir no futuro;
- Valorização da carreira profissional pessoal, procurando ir ao encontro do Plano Nacional de Saúde (DGS; 2004, Vol II, pp 144), onde é preconizado que *«as actividades de investigação serão, relativamente às outras competências e actividades, explicitamente valorizadas, captando profissionais de várias áreas, com especial enfoque nos enfermeiros e técnicos superiores de saúde, nos programas de investigação.»*

É a partir de todas estas premissas e do contexto internacional, nacional, científico-profissional e pessoal que surge esta investigação, que dá corpo à Tesina realizada no âmbito do programa de Doutoramento em Saúde e Segurança no Trabalho da Universidade de León – Espanha.

Partimos com interrogações e dúvidas, também elas motivadoras e que contribuem para reforçar as nossas opções.

- Poderá o HSPSC (Hospital Survey on Patient Safety Culture) ser um instrumento para avaliar a “cultura de segurança dos doentes” em meio hospitalar Português e simultaneamente um meio de investigação que permita inferir e determinar as abordagens e os métodos que promovam uma melhoria significativa da segurança dos doentes?
- Será válido, para o contexto Português, o constructo “Cultura de Segurança dos Doentes” proposto a partir das dimensões definidas pela AHRQ e avaliado através do HSPSC?
- Será o ambiente hospitalar e o seu clima organizacional favorável aos processos de transição doença-saúde das pessoas internadas, como é expectável ou, não raras as vezes, contribuem para a sua deterioração com a ocorrência de “eventos adversos”?
- Têm os hospitais Portugueses uma cultura de segurança dos doentes e um clima organizacional favorecedor de cuidados de saúde seguros?
- São mais as diferenças ou as semelhanças entre a CSD de distintos Hospitais?
- E, em Portugal a CSD em meio Hospitalar revela características comuns à CSD de outros Países?
- E a percepção da CSD varia em função das competências profissionais?

No imediato, propomo-nos responder a algumas destas interrogações.

Para isso definimos dois objectos de estudo: a) as características psicométricas do HSPSC; b) a Cultura de Segurança dos Doentes em Meio Hospitalar Português.

Temos como objectivos gerais:

- Contribuir para a validação do questionário sobre a cultura de segurança dos doentes (Hospital Survey on Patient Safety Culture), da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) desenvolvido por Joann Sorra e Verónica Nieva (2004) e adaptado para Portugal por Margarida Eiras (Dezembro de 2008);
- Caracterizar a Cultura de Segurança dos Doentes, na perspectiva dos profissionais de saúde, em meio hospitalar português;
- Identificar indicadores que ajudem a implementar, nos hospitais portugueses, projectos centrados na segurança dos doentes e que promovam uma cultura aberta e justa, onde prevaleça a análise e aprendizagem a partir do evento adverso e da falha;
- Identificar problemas na cultura de segurança dos doentes, a partir dos quais se possam determinar abordagens e métodos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados;
- Comparar a cultura de segurança dos doentes entre Hospitais de Nível 1 e Distritais;

- Perceber se a Cultura de Segurança dos Doentes difere em função das competências profissionais.

Quanto à sua organização, este trabalho evidencia uma estrutura clássica e que obedece às orientações da academia que o acolhe.

Assim, encontra-se estruturado em quatro partes: uma primeira dedicado à revisão bibliográfica, no sentido de estabelecer um quadro de referência teórico e conceptual; uma segunda, referente à metodologia, na qual procedemos à descrição dos materiais e métodos utilizados; a terceira parte designada por “resultados”, dedicada á apresentação, descrição e análise estatística dos dados obtidos; e por último, a quarta parte destinada à interpretação e discussão dos resultados seguida das conclusões do trabalho.

Foi nossa opção, por questões de operacionalização, dividir o trabalho em cinco capítulos, separando a discussão das conclusões.

O trabalho integra ainda esta introdução e, no final, a referência á bibliografia consultada e alguns anexos julgados imprescindíveis.

1- REVISÃO DA LITERATURA

Pretendemos neste capítulo proceder a uma revisão da literatura, quer de pendor conceptual quer de forma a identificar estudos existentes no domínio que nos propomos investigar.

Para tal, incidiremos nos principais tópicos relacionados com o nosso objecto da investigação, a saber: a segurança dos doentes; cultura de segurança dos doentes; avaliação/investigação no domínio da cultura de segurança; e finalmente, sobre o instrumento utilizado, o *Hospital Survey on Patient Safety Culture*.

1.1-SEGURANÇA DOS DOENTES

1.1.1- Segurança e Qualidade em saúde

No sector da saúde, porque se trata de uma área de alto risco, a segurança é determinante para a qualidade dos cuidados prestados. Esperam os seus utilizadores, que a sua segurança seja assegurada. É expectável para eles que o ambiente organizacional nas instituições de saúde, particularmente o ambiente hospitalar, seja favorável à recuperação e manutenção da saúde.

A verdade é que, se por um lado as intervenções aí realizadas se destinam a beneficiar o público, as pessoas, por outro, existe um enorme risco resultante de eventos adversos e não propriamente da doença, que podem levar a complicações, danos graves ou mesmo morte dos doentes.

A crescente complexidade dos sistemas de saúde, onde interactivam factores organizativos, tecnológicos, clínicos, pessoais e profissionais (Terol, 2006), eficazes mas potencialmente perigosos, fazem da segurança dos doentes um imperativo global (Donaldson e Philip, 2004).

Ter a segurança como principal aspecto da qualidade, combinando técnicas de qualidade e segurança, integrando-as numa cultura só, deve ser uma estratégia global das organizações de saúde (Vargas e Recio, 2008)

Com efeito, parece consensual que, a segurança clínica é um dos principais componentes da qualidade em saúde (Kohn e tal, 2000; Needleman, 2002; McFadden, 2006; Sousa, 2006; Cantilla, 2007; Muiño, 2007)

Esta íntima relação é referida por Sousa (2006) ao relembrar a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), que define a qualidade em saúde como: o modo como os serviços de saúde, com o actual nível de conhecimentos, aumentam a possibilidade de obter os resultados desejados e reduzem a possibilidade de obtenção de resultados indesejados.

A WHO (2009), define qualidade em saúde como o grau em que os serviços de saúde, prestados a indivíduos e populações, aumentam a probabilidade de obter os resultados desejados, consistentes com o conhecimento profissional e científico actual.

Ou seja, a qualidade pode ser entendida como a capacidade de um produto conseguir atingir a finalidade para a qual foi produzido (Nunes e Rego, 2002).

Em saúde, no entender do grupo de trabalho da ARSLVT (2009, pp 3), a ideia mais global de qualidade *«envolve a adequação de um serviço fornecido por um prestador às necessidades de quem o recebe e que, no caso da saúde, engloba dimensões como a segurança, eficiência, efectividade, equidade, acessibilidade, continuidade de cuidados e o respeito»*.

Neste sentido, sai reforçada a afirmação de Nunes e Rego (2002), de que a qualidade ou a melhoria constante da prestação de cuidados de saúde, deve ser medida com indicadores objectivos.

A segurança dos doentes ou a ausência dela, com as consequências conhecidas, constitui hoje, incontornavelmente, um desses indicadores de qualidade. O reconhecimento desta premissa e simultaneamente a percepção de que a ausência de segurança clínica constitui um sério problema de saúde pública, sistémico e internacional, como o provam os diferentes estudos sobre eventos adversos, tem levado os países a variadas iniciativas e estratégias centradas na segurança dos doentes.

Desde a criação de sistemas nacionais voluntários de notificação e relato de eventos adversos, até á criação de agências governamentais especializadas de que são exemplos a National Patient Safety Foundation” (USA), a “Danish Society for Patient Safety” (Dinamarca), a Australian Patient Safety Foundation (Austrália) e a National Patient Safety Agency (UK) (Sousa, 2006; Muiño 2007)

Em Portugal, a leitura do recente relatório “Governação dos Hospitais: nos 30 anos do SNS” (Ministério da Saúde-ARSLVT, 2009), permite perspectivar num futuro próximo

semelhantes iniciativas. Aí, sugere um grupo de peritos que, a segurança dos doentes deve ser encarada como uma componente fundamental da qualidade na prestação de cuidados de saúde, acrescentando em seguida que a monitorização do risco deve ser uma realidade e basear-se, entre outros métodos, num sistema de declaração de eventos. Nunes e Rego (2002), a propósito da qualidade em saúde, na sua obra sobre as Prioridades na Saúde em Portugal, destacam entre outros, dois princípios determinantes para a implementação da gestão total da qualidade: a) organização centrada no utente, b) respeito pelos legítimos interesses de todos os *stakeholders*.

Ora, como referimos anteriormente, os doentes/utilizadores esperam a observância da sua segurança. É expectável para eles que o ambiente organizacional nas instituições de Saúde, contribuam para a manutenção da sua saúde e não o contrário.

Não se espera, ainda que a opinião pública reconheça essa possibilidade, sofrer de danos desnecessários ou danos potenciais associados aos cuidados de saúde (WHO, 2008).

A segurança dos doentes, representa a medida em que os doentes são protegidos contra danos evitáveis, onde o dano evitável significa perda de saúde causada pela forma como os cuidados são prestados.

No limite a segurança do doente é definida como situação livre de lesões acidentais resultante de eventos adversos (erros) nos cuidados prestados.

Segundo Reason (2000) os erros dependem de dois tipos de falha: a intervenção não acontece como pretendido e estamos perante o *erro de execução*; ou, a intervenção não é a adequada, ou seja um *erro de planeamento*

Por sua vez, a Agency for Healthcare Research and Quality (2003) definiu os erros em cuidados de saúde, como enganos no processo de cuidados e que resultam ou podem resultar em dano para o doente e considera que estes erros podem ser de comissão (fazer uma coisa errada), de omissão (não fazer uma coisa certa) ou de execução (fazer uma coisa certa incorrectamente). No sentido global, esta Agência considera o agrupamento dos erros em 4 categorias: erros de diagnóstico, de tratamento, de cuidados preventivos e envolvendo falhas (do sistema de comunicação, dos equipamentos, do sistema de cuidados de saúde) (Lucília Nunes, 2006).

Percebe-se facilmente que nesta enorme complexidade e multicausalidade de erros, a meta “zero erros” é impossível. Daí que, um bom indicador em segurança dos doentes seja a redução do risco de danos desnecessários associados a cuidados de saúde para a um nível aceitável mínimo.

Como refere Alonso *et al.* (2009), embora nenhum sistema seja capaz de garantir por completo a ausência de eventos adversos (EA's), todos podem aspirar à excelência e qualidade dos seus serviços, necessitando para isso incrementar a realização de acções oportunas para tentar diminuir ao máximo esses eventos.

Este é um desafio incontornável, que se coloca hoje em dia à gestão da qualidade das organizações de saúde. Intervenção estratégica exemplar, é o guia para a segurança dos doentes no sistema de saúde inglês, elaborado pela National Patient Safety Agency (UK) (Sousa, 2006). Intitulado a «Segurança dos Doentes em Sete Passos» descreve os domínios e as fazes que as organizações de saúde do Reino Unido devem abordar para melhorar a segurança dos doentes.

O primeiro passo (*Build a safety culture*) refere-se à prioridade em estabelecer uma cultura aberta, justa e de aprendizagem a partir da análise dos erros.

O segundo (*Lead and support your staff*) remete para a necessidade e liderança forte e apoio da gestão em torno da segurança dos doentes. Aquilo que Nunes e Rego (2002, pp 115) classificam como mais um pressuposto importante para a qualidade em saúde: «*Os líderes devem dirigir os seus colaboradores com eficácia recorrendo aos instrumentos que melhor permitam galvanizar os recursos humanos da instituição*».

Em terceiro lugar (*Integrate your risk management activity*) Integrar em cada hospital uma estrutura e uma estratégia explícita de gestão do risco clínico.

O quarto passo (*Promote reporting*) prende-se com a promoção da notificação dos eventos adversos ou near misses, assegurando que os profissionais de saúde podem facilmente, e sem receios persecutórios, reportar os incidentes (Sousa, 2006).

Em quinto lugar (*Involve and communicate with patients and the public*), comunicar com os doentes e público em geral e envolvê-los no desenvolvimento de serviços mais seguros.

O sexto (*Learn and share safety lessons*) refere-se à necessidade de aprender e partilhar experiências através da análise dos problemas e das causas e sugere a difusão da informações como estratégias preventiva.

Por último (*Implement solutions to prevent harm*) implementar soluções para prevenir danos, incorporando alterações, nos processos e sistemas de trabalho, a partir da aprendizagem baseada na evidência.

Apesar do carácter nacional, este documento constitui uma referência para a planificação e acompanhamento das actividade ligadas à segurança do doente noutros países, nomeadamente em Portugal.

A segurança dos doentes está directamente relacionada com maior garantia de qualidade, melhoria da qualidade total ou com a gestão da qualidade total, e esta (gestão da qualidade em saúde) tem que estar operacionalmente relacionada com a gestão do risco clínico.

1.1.2 – Gestão do risco clínico

O risco, basicamente definido como uma função da probabilidade e consequência, é comprovadamente elevado no sector da saúde quer devido à probabilidade com que um evento adverso pode ocorrer, quer devido à morbidade que esses mesmos eventos podem provocar.

É nossa opinião que todo o trabalho desenvolvido para promover um ambiente seguro ao doente é da área operacional da Segurança e Gestão do Risco Clínico.

Disciplina relativamente recente, sobretudo no sector da Saúde, a Gestão do Risco, como refere Muiño (2007), tem como principal objectivo o estudo dos EA's resultantes do cuidados de saúde a partir da sua identificação e análise, afim de projectar estratégias de prevenção para gerar uma cultura de preocupação com a segurança. A finalidade será sempre a qualidade nos cuidados de saúde.

Vaz (2003) citado por Machado (2004) refere-se à gestão do risco clínico como o processo planeado e sistemático que visa reduzir o risco na prestação de cuidados de saúde, isto é, a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da gravidade desse dano.

Nas palavras de Lucília Nunes (2006), trata-se de: a) identificar, analisar e tratar potenciais riscos num contexto de prática circunscrita; b) desenvolver e avaliar políticas e procedimentos que definam *guidelines* nas instituições para a prática segura.

O ponto de partida da intervenção parece ser a identificação (conhecimento da realidade) dos EA's potenciais e efectivos. Sem este passo não será possível a análise, a prevenção e a monitorização dos riscos.

Por isso, um dos objectivos prioritários é a criação de um sistema de notificação de incidentes.

Essa é mesmo a primeira das fases da gestão do risco, que no entender de Muiño (2007) precede a avaliação e análise da frequência, consequências e custos e, a implementação de soluções preventivas para reduzir o risco, caso não seja possível eliminá-lo.

Importante também, é a gestão da comunicação e informação, sendo este um vector igualmente determinante para o sucesso da gestão do risco clínico.

A importância deste factor para a gestão da segurança, está bem espelhado em duas das metas para a segurança dos doentes, definidas pela JACHO (2008): a) melhorar a eficácia da comunicação entre os cuidadores; b) organização e implementação de uma abordagem padronizada para a comunicação nas passagens de turno, incluindo a oportunidade de perguntar e responder a perguntas.

O “Gestão do Risco” deve estabelecer um plano estruturado de prevenção de EA´s para ser implementado de forma organizada e efectiva, com o fundamental acompanhamento continuado da sua execução e avaliação da eficácia do mesmo (Otero López, 2004).

A lógica de funcionamento deve ser de avaliação *on-going*, através de auditorias constantes que permitam acompanhar a implementação das medidas correctivas.

O carácter pedagógico, motivador e impulsionador da cultura preventiva é outro das competências que os profissionais responsáveis pela gestão devem demonstrar.

Em suma, a gestão do risco clínico impõe-se como uma estratégia incontornável para a qualidade em saúde e promoção da segurança dos doentes, com a formação neste domínio a apresentar-se como uma prioridade dos diferentes sistemas de saúde, para que a formação de peritos possam colocar em marcha os respectivos serviços (Alonso *et al.*, 2009)

Deseja-se, a curto prazo, a existência «*em cada Hospital de uma estrutura e uma estratégia explícita de gestão do risco clínico*» (ARSLVT, 2009 pp16).

1.1.3 - Classificação/Taxonomia da segurança do doente

A conflitualidade semântica e discrepância conceptual observada internacionalmente ou mesmo regionalmente, no domínio da segurança do doente, gera constrangimentos nomeadamente no domínio da investigação e na partilha de resultados e experiências.

Daí que, no entender dos peritos da ARSLVT (2009, pp 16), «*torna-se fundamental estabelecer uma nomenclatura correcta, ou terminologia do erro, de modo a uniformizar a linguagem e as definições e, de igual modo, dar prioridade á definição de indicadores objectivos de performance e de segurança nos cuidados de saúde*».

Também um grupo de peritos do Ministério da Saúde e Consumo Espanhol, no relatório “*Estrategia en Seguridad del Paciente – Recomendaciones*” (2005), conclui sobre a necessidade de uma Taxonomia de Segurança do Doente que permita harmonizar os

conceitos, princípios, normas e termos utilizados afim de facilitar os trabalhos sobre o assunto.

A *World Alliance for Patient Safety*, está empenhada em garantir a Classificação Internacional para a Segurança do Doente, como o objectivo de promover uma verdadeira convergência, das percepções internacionais sobre as principais questões relacionadas com a segurança do doente. Para o efeito reuniu um grupo de peritos com a finalidade de iniciar e avançar com a redacção de um documento com a definição e harmonização de conceitos internacionalmente aceites e classificados de uma forma facilitadora da aprendizagem e da melhoria dos sistemas de segurança dos doentes.

Deste trabalho resultou, no final de Janeiro de 2009, o relatório técnico final, designado por: «The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety - Version 1.1» (WHO, 2009).

Esta versão, ainda não completa nem definitiva, visa proporcionar uma razoável compreensão do mundo e conceitos de segurança do doente, com os quais classificações nacionais e regionais existentes se podem relacionar.

Representa o início de um processo, que se pretende melhorar continuamente, afim de gerar um entendimento internacional sobre a linguagem e os conceitos do domínio da segurança dos doentes

Dez principais grupos de conceitos compõem a estrutura da classificação:

1-Tipos de incidentes; 2-Resultado/impacto nos doentes; 3-Características dos doentes; 4- Caracterização dos incidentes; 5- Fatores de Riscos; 6- Resultados Organizacionais; 7-Detecção; 8-Fatores atenuantes; 9-Acções de melhoramento; 10-Medidas para reduzir riscos.

Quarenta e oito conceitos-chave foram definidos e caracterizados, preferencialmente com termos que facilitem a compreensão e a transferência de informação relevantes.

Por serem relevantes para a compreensão e enquadramento do nosso estudo, destacamos e elencamos os seguintes:

“*Evento*” é algo que acontece ou envolve o doente e o agente é uma substância, um objecto ou sistema que actua para produzir uma mudança;

“*Incidente de segurança*” é um evento ou circunstância que pode ou não resultar em danos desnecessários para doente.

“*Danos associados aos cuidados de saúde*” são danos associados ou decorrentes de planos ou acções tomadas durante a prestação dos cuidados de saúde ao contrário de uma doença subjacente ou lesão;

“*Erro*” é a não realização de uma acção pretendida tal como foi planeada ou aplicação incorrecto de um plano;

“*Near miss*” (estrangeirismo assumido e usado no domínio da segurança do doente em Portugal) é um incidente que não causou nenhum dano. São os erros, geralmente relacionados com a atenção no desempenho, mas que afortunadamente não afectam negativamente o doente;

“*Evento adverso*”(EA’s) é um incidente do qual resultam danos para um doente.

Como se trata do termo mais utilizado por nós e na literatura em geral, importa referir o conceito definido por outros autores. Assim, para Franco (2005) trata-se do resultado clínico que é adverso ao esperado, devido a erro durante o diagnóstico, tratamento ou cuidados ao doente e não ao curso natural da doença ou a condições próprias do doente. Por sua vez, Cantillo (2007) define-o como qualquer tipo de erro, engano, incidente, acidente ou desvio com dano, causado por profissionais na gestão da condição ou da situação clínica de uma pessoa. Mendes *et al.* (2008, pp 55) caracterizam o EA como lesão ou dano não intencional que resulta em incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento do tempo de permanência no hospital ou morte, como consequência dos cuidados prestados;

“*Reacção adversa*” são prejuízos inesperados decorrentes de uma acção justificada. O evento ocorreu num contexto em que o processo foi correctamente seguido;

“*Falha do Sistema*” (System Failure) refere-se a uma falha, defeito ou disfunção nos métodos operacionais de uma organização, nos processos ou nas infra-estruturas

“*Melhoria do sistema*” (System improvement) é o resultado ou resultados da cultura, processos e estruturas dirigidos para a prevenção de falhas do sistema e a melhoria da segurança e qualidade;

“*Qualidade em saúde*” é o grau em que os serviços de saúde, prestados a indivíduos e populações, aumentam a probabilidade de obter os resultados desejados, consistentes com o conhecimento profissional e científico actual;

Não observado na Classificação, mas que entendemos incluir neste momento devido à sua enorme oportunidade, lógica ético-deontológica e pertinência teórica é o conceito de “Evento nunca”;

Segundo o grupo de peritos, que colaboraram com a ARSLVT (2009), “*Eventos nunca*” são eventos que pela sua gravidade, jamais deverão acontecer e que devem ser de declaração obrigatória, como por exemplo cirurgia do lado errado, erros de transfusão, morte inesperada;

1.1.4 - Incidência dos erros e eventos adversos

Como se pode ler na versão Portuguesa (Ordem dos Enfermeiros, 2006, p, 7), do documento “Safe Staffing, Saves Lives” (ICN, 2006), «...os eventos adversos, tais como quedas, erros de medicação, erros procedimentais e cirurgias inadequadas, foram documentadas como sendo factores que aumentavam a morbilidade e a mortalidade dos doentes» O referido documento acrescenta ainda que «foram encontradas estatísticas igualmente alarmantes num projecto encomendado pelo Instituto de Medicina (Institute of Medicine). Na sua análise, Kohn, Corrigan e Donaldson (2000) mostraram que os sistemas de cuidados de saúde têm problemas resultantes de processos inadequados, apoio inadequado dos recursos humanos e sistemas que não promovem práticas seguras. Os autores assinalam que os peritos estimam que morram 98.000 pessoas por ano devido a erros médicos nos hospitais.»

De facto, este estudo referido pelo ICN, trata-se do incontornável relatório de 1999, “To Err is human: Building a Safer Health System “ , levado a cabo pelo Comité da Qualidade para os Cuidados de Saúde do Instituto de Medicina Norte Americano (Kohn, 2000), citado hoje pela generalidade da literatura da especialidade.

Apesar da realização anterior de outros estudos nos EUA, como por exemplo o pioneiro estudo “The Medical Insurance Feasibility Study”, realizado na década de 70 do sec XX, pelas Associação Médica Californiana e Associação dos Hospitais (Mendes, 2005), é aquele último a ter, nas organizações e sistemas de saúde e, sobretudo nos profissionais de saúde e público em geral, um impacto tal que marca um antes e um depois na consciencialização do problema e incremento na investigação sobre a segurança dos doentes. Passou a ser uma prioridade das entidades nacionais e internacionais, multiplicando-se as iniciativas e os subdomínios dessa mesma investigação (Muiño, 2007; Pronovost, 2006; Singer, 2007; Nieva e Sorra, 2003; Davis, 2002; Agra, 2006).

Kohn, Corrigan e Donaldson (2000) concluíram que, ocorrem eventos adversos, em 2,9 e 3,7 por cento dos internamentos, respectivamente nos estados de Colorado e Utah e no estado de Nova Iorque. Destes 6,6% por cento levaram á morte no Colorado e Utah, acontecendo o mesmo em 13,6 por cento dos eventos adversos ocorridos em meio hospitalar Nova-Iorquino. Atendendo aos 33,6 milhões de internamento registados nos USA, no período em que ocorreu o estudo, os autores estimam que ocorram entre 44000 e 98000 mortes na sequência de um qualquer evento adverso.

Outro estudo, Norte Americano, referido por Muiño (2007, pp 603) e realizado por Zan e Miller em 2003, mostra que quando estes «*examinaram a incidência de eventos adversos em 18 hospitais, concluíram que os eventos adversos podem ser responsáveis nos EUA por 2,4 milhões de dias de permanência no hospital e 32000 mortes.*»

Em Inglaterra, num estudo preliminar, Vicent *et al.* (2001) concluíram que 10,8 por cento de pessoas internadas foram vítimas de um evento adverso, sendo que destas, 6 por cento ficaram com complicações permanentes e 8 por cento morreram. Cada evento adverso levou a um tempo adicional médio de internamento de 8,5 dias, com um máximo de 70 dias. Para os autores Ingleses 48% dos EA's eram perfeitamente evitáveis.

No estudo Canadano sobre Eventos Adversos, Baker et al (2004) encontraram uma taxa de incidência de 7,5 por cento, com 20,8 a levarem á morte. A considerarem 36,9 % dos eventos adversos preveníveis, os dados encontrados sugerem que, dos quase 2,5 milhões de admissões hospitalares no Canadá, ocorridas em 2000, período a que se refere o estudo, cerca de 185.000 estão associados a um evento adverso, dos quais 70.000 são preveníveis.

Por sua vez, Davis *et al.* (2002), na investigação realizada em Hospitais Públicos Neo Zelandeses, concluíram existir uma percentagem de 12,9% de doentes internados a sofrerem eventos adversos, 15 % dos quais associados a incapacidade permanente ou morte. Em média foram 9,3 os dias de internamento acrescidos por cada doente.

Na Austrália, tal como referem Andrés *et al.* (2006, p 8) no «*Quality Australian Health-care Study (QAHCS), estudo realizado em 28 hospitais do sul da Austrália e de Nova Gales, encontrou-se uma taxa de EA's de 16,6%, dos quais 51% preveníveis. ...Os acontecimentos altamente preveníveis foram associados com os que causaram maior incapacidade.*». Ainda a propósito deste estudo, Vincent *et al.* (2001), destacam o facto de os EA's serem responsáveis, em cada ano, por 8% do total de dias de internamento nos hospitais Australianos.

Também em França e Dinamarca, estudos realizados com metodologia idêntica aos anteriores, evidenciaram incidências similares de EA's (Mendes, 2005). Em França 14,5% estimando-se que 27,6 % eram evitáveis (idem).

Nos hospitais Dinamarqueses 9% dos doentes sofreram um EA, 40,4% dos quais preveníveis (Mendes, 2005; Sousa, 2006).

Em Espanha, o ENEAS (Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización), realizado em 2005 pelo “Ministério de Sanidad y Consumo“ (Andrés,

2005) demonstrou que a incidência de doentes com EA's, relacionados com a assistência de saúde, é de 9,3%. Além disso, em 22,2% destes doentes, os EA's foram causa de reinternamento. Do total de EA's, 45% consideraram-se leves, 39% moderados e 16% graves. Como consequência, observou-se também, um incremento da permanência no hospital em 31,4% dos casos, o que significou uma mediana de 4 dias de internamento a mais.

Percebe-se facilmente a dificuldade em extrapolar estes resultados, quer a nível nacional em cada um destes países, quer a nível internacional. Porém, apesar disso e, embora os resultados sejam variados, uma conclusão indesmentível e universalmente aceite é a de que os EA's em meio hospitalar são um problema real de saúde e dos sistemas de saúde, com enormes custos sociais, políticos e económicos.

Tabela 1- Incidência (%) e percentagem de EA's evitáveis, nos diferentes estudos internacionais

	Eventos Adversos	
	Incidência	Evitáveis
USA	3,7	50
Canada	7,5	36,9
N. Zelândia	12,9	61,6
Inglaterra	11,7	48
Austrália	16,6	50,3
Dinamarca	9	40,4
França	14,5	27,6
Espanha	9,3	42,8
Média*	10,5	44,7

* Média calculada estritamente no âmbito destes resultados, destes estudos e neste trabalho

Os resultados obtidos em vários países (Tabela 1), demonstram que em média, 10 em cada cem doentes internados são vítimas de um EA, sendo que aproximadamente 45% são evitáveis.

Com o problema a ser reconhecido entre nós, mas sem estudos concluídos neste domínio, em Portugal os números são presumidos a partir da observância internacional. A este propósito é possível ler no já citado recente relatório “Governança dos Hospitais: nos 30 anos do SNS” (Ministério da Saúde-ARSLVT, 2009, p16) que «a prestação de cuidados de saúde é uma actividade complexa, incerta no resultado e, reconhecidamente, com potencial de causar danos colaterais nos doentes. È assim uma

actividade de risco, estimando-se que em cada 100 internamentos hospitalares 10 se compliquem por um qualquer erro, com dano para os doentes».

Outro indicador, de carácter político e institucional, que confirma a existência do problema em Portugal, à semelhança dos outros países, é a recente reestruturação e adaptação (Dezembro de 2008) da estrutura nuclear da Direcção Geral de Saúde – Ministério da Saúde, com a criação do Departamento da Qualidade em Saúde o qual inclui uma Divisão da Segurança do Doente (Anexo 1).

1.2-CULTURA DE SEGURANÇA DOS DOENTES

A Cultura, em sentido lato, pode ser entendida como o conjunto de pressupostos básicos que os grupos geram, descobrem ou desenvolvem, a partir da experiência, para enfrentar os seus problemas.

Quando pensamos numa organização, percebe-se que a cultura compreenda os valores éticos e morais, princípios, crenças, políticas internas e externas, sistemas, e clima dessa mesma organização. São “regras” que todos os membros dessa organização devem seguir e adoptar como directrizes e premissas que orientem o seu trabalho (Wikipedia, 2009).

Resumidamente, será a forma de funcionar específica de cada organização. Dá um sentido de identidade e fornece uma ligação vital entre os membros de uma organização e a sua missão, e é considerado o principal determinante do sucesso ou fracasso da mesma (Vargas e Recio, 2008).

Neste sentido a cultura de segurança é encarada como uma componente da cultura organizacional que remete para as características organizacionais, comportamentos, crenças e atitudes relacionados com a saúde e segurança (Muñiz, 2007).

1.2.1 – A cultura de Segurança dos Doentes

Sorra e Nieva (2004, p 1), citando o Comité Consultivo para a Segurança das Instalações Nucleares, definem a Cultura de Segurança como *«o produto dos valores, atitudes, percepções, competências, e os padrões de comportamento, individuais e colectivos, que determinam o compromisso com a segurança e saúde e o estilo e proficiência da sua gestão. Organizações com uma cultura positiva de segurança, são caracterizadas por comunicações fundadas na confiança mútua, na partilha das*

percepções da importância da segurança e pela confiança na eficácia das medidas de prevenção”»

Contudo, a cultura de segurança mais do que conceito real e observável é, como muitos outros fenómenos do domínio do conhecimento e da investigação, um construto multidimensional (Muñiz, 2007; Flin, 2006; Sorra, 2004; Ginsburg, 2009; Sexton, 2007), a necessitar de indicadores concretos que permitam a sua avaliação e mensuração.

Pais Ribeiro (2008, p95), referindo Murphy e Davidshofer (1998) relembra o facto de *«todos os construtos possuem duas propriedades: a) são sumários abstractos de um fenómeno que ocorre com regularidade e b) estão relacionados com, ou ligados a acontecimentos observáveis, concretos»*.

De facto, identificar esses indicadores, tem sido uma preocupação de investigadores e profissionais de vários sectores de actividade, ao longo das últimas décadas, no sentido de operacionalizar o conceito “Cultura de Segurança”.

Como construto, a cultura de segurança tem sido definida de diferentes maneiras quer na indústria quer nos cuidados de saúde (Ginsburg, 2009)

Por exemplo, na construção civil, regra geral uma industria caracterizada por uma pobre cultura de segurança, Molenaar et al. (2002), referidos por Chinda (2007), identificaram um total de 31 características da cultura organizacional de segurança de que são exemplos o compromisso da gestão, a comunicação, o desenvolvimento e implementação de estratégias, os recursos e o “*empowerment*” dos trabalhadores.

Na indústria em geral, resultado de muitas tentativas para medir o “clima de segurança”, com recurso a diferentes instrumentos, parece consensual que as principais dimensões estão relacionadas com o compromisso e envolvimento da gestão/administração com a segurança e a percepção que os trabalhadores têm sobre a segurança (Flin, 2006).

Na saúde, devido à complexidade organizacional e ao carácter multifactorial das situações que estão na base das falhas de segurança, em particular do doente (Sousa, 2006), factores relacionados com as prioridades da gestão e supervisão, a comunicação e aprendizagem, a cooperação e trabalho de equipa, os recursos humanos, o relato e notificação dos EA’s, a satisfação profissional ou a percepção do risco, são dimensões recorrentes nos diferentes conceitos de Cultura de Segurança dos Doentes (Reason, 2000; Sorra 2004; Flin, 2006; Sexton, 2007; Muñiz, 2007).

Para Johnson *et al.* (2007), a CSD inclui os seguintes atributos:

- abordagens baseadas em sistemas de análise, identificação e eliminação das causas do erro;
- sensibilização para os perigos do comportamento de risco e recompensa para o comportamentos seguro;
- educação em saúde, programas de consciencialização, actividades e projectos de segurança, incluindo investigação clínica;
- monitorização contínua para avaliação dos progressos realizados para melhorar a segurança do doente;
- iniciativas para reduzir a fadiga como causa de erro médico,
- envolvimento da administração e da liderança no planeamento na formação e no planeamento da segurança do doente.

Seja como for, a perspectiva da gestão, a perspectiva dos profissionais e aspectos que combinem as duas são indicadores determinantes para avaliar a cultura de segurança dos doentes.

A OMS define Cultura de Segurança dos Doentes como um modelo integrado de comportamento individuais e organizacionais, baseada em crenças e valores partilhados, continuamente perseguido, para minimizar os danos nos doentes que podem resultar da prestação de cuidados (WHO, 2007).

Para Hemman (2002) trata-se da filosofia que os líderes e profissionais seniores transmitem influenciando o comportamento, de todas as pessoas que trabalham na organização, dirigindo a sua atenção e acções diárias para a melhoria da segurança.

1.2.2.- O paradigma da culpabilização e a cultura da ocultação

O paradigma ou traço predominante da cultura de segurança do doente, ao longo dos tempos, tem sido a abordagem ao problema centrado na pessoa e no erro (Reason, 2000; Franco, 2005; Alonso, 2009), na tentativa de resolver os problemas através da culpabilização e identificação do responsável.

Historicamente a cultura laboral das instituições de saúde tem sido caracterizada pela punição, castigando o culpado quando sucede um erro (Franco, 2005).

Tem-se considerado ao longo dos tempos que a ocorrência dos EA's se deve às falhas humanas.

Esta forma, como tradicionalmente temos gerido as falhas e os EA's nos cuidados de saúde, com culpabilização e ostracismo perante as falhas e as potenciais consequências (Sousa, 2006), tem gerado uma cultura profissional muito mais de ocultação do que favorecedora da comunicação e da aprendizagem (López, 2003; Sousa, 2006; Bohomol, 2007).

Habitualmente os administradores e gestores vêem o erro como o resultado da violação das regras, dos regulamentos e das orientações institucionais. A sua resposta é quase sempre aumentar e complicar as regras organizacionais. Por outro lado os profissionais encaram o erro como uma incompetência, reagindo quase sempre com sentimento de culpa, vergonha ou medo. Por último, a opinião pública em geral e os consumidores de cuidados de saúde em particular, olham para os eventos adversos como um indicador da qualidade em saúde, acreditando em acções punitivas e na produção de legislação como solução para o problema (Hemman, 2002)

Resulta daqui a perpetuação de um ciclo de desconfiança e de sigilo, sem benefícios para qualquer uma das partes.

Uma das consequências mais nefasta é a subnotificação devido á retracção dos profissionais de saúde para relatar o erro, por medo que seja visto apenas como negligência e possa provocar participação e processo disciplinar ou jurídico (Cantillo, 2007).

Uma investigação referida por Bohomol (2007), realizada com Enfermeiros por Day (1994), demonstrou que o estigma da atitude negativa face ao erro de medicação e a complexidade dos relatórios e procedimentos foram a causa para que 40% dos erros de medicação não fossem notificados/relatados.

Também Osborne *et al.* (1999), num trabalho similar, concluíram que, apenas são formalizados relatórios ou notificações em 25% dos erros de medicação, tendo como principais factores, para que tal aconteça, o medo e a exposição a julgamentos.

Sexton et al (2000), referidos por Machado (2004), ao analisarem a percepção face ao erro dos profissionais de uma UCI, concluíram que:

- um em cada três profissionais não reconhece que comete erros;
- mais de metade considera difícil discutir erros e apontam como obstáculos a reputação pessoal (76%), o receio de litigância (71%), as expectativas da sociedade e da família dos doentes (68%), hipóteses de processo disciplinar pelos órgãos profissionais (64%), ameaça ao emprego (63%) e as expectativas dos pares (60%).

Potylycki et al (2006), num estudo sobre notificação do erro de medicação, concluiu que a percepção que o staff clínico tem de que as notificações do erro carregam o risco de acção disciplinar, é uma enorme barreira ao aumento das mesmas.

A cultura da culpabilização e abordagem centrada na pessoa tem se revelado assim, como um dos principais obstáculos á capacidade das organizações de saúde para gerir o risco clínico (WHO, 2008).

1.2.3.- A cultura de aprendizagem e o novo paradigma

Os sistemas de saúde devem afastar-se da actual cultura de culpa e vergonha que impede a notificação do erro e, conseqüentemente impossibilita qualquer análise e aprendizagem a partir das falhas. (Nieva e Sorra, 2003).

Pretende-se um novo paradigma: uma cultura aberta, justa (imparcial) e de aprendizagem a partir do erro e da adversidade.

Como refere Reason (2000, p769) «*construir uma cultura justa é um passo essencial para a criação de uma cultura de segurança*». Uma cultura de segurança com impacto positivo no funcionamento das organizações.

Em nosso entender Reason e muitos outros autores, partem do pressuposto que quanta mais uma cultura organizacional se consciencializa da segurança e fala abertamente das falhas e dos erros mais a segurança melhora.

A melhoria da segurança dos doentes requer que os sistemas de saúde tenham facilidade de acesso á informação que suporte a aprendizagem a partir da experiência, permitindo desta maneira promover sistemas que simultaneamente evitem o erro ou minimizem o seu impacto (Nieva Sorra 2003).

Não admira por isso que uma das principais estratégias que Várias organizações nacionais adoptaram ou procuram adoptar, seja a criação de um Sistema Nacional de Notificação, tendo como principal objectivo o registo e conseqüente análise dos problemas. Como refere Sousa (2006) o objectivo não é reunir provas para formalizar a acusação, mas sim difundir a informação, aprender com ela, introduzir mudanças e evitar que os erros voltem a acontecer.

É necessário um clima de confiança, onde a análise das falhas permita uma cultura de aprendizagem e não de culpabilização face ao erro, com enfoque no *como e porquê* e não apenas no *quem* (idem).

Existe cada vez mais a percepção de que a melhoria da segurança e dos sistemas de segurança não será possível se continuamos a concentrar-nos na culpabilização dos indivíduos.

Deseja-se uma abordagem ao problema centrado nos sistemas, nos contextos, nas estruturas, nas condições, em suma nas debilidades da organização.

Segundo Reason (2002), referido por Sousa (2006, p311), *«para a ocorrência de um evento adverso ou dano no doente é necessário o alinhamento de diversas buracos (quando explicado á luz da teoria do queijo Suíço), por exemplo, falhas estruturais ou pontuais, má prática ou descuido por parte dos profissionais de saúde, comportamentos inseguros ou de risco por parte dos doentes, etc»*

A fonte dos problemas é, na maioria das vezes, multifactorial podendo resultar de falhas ou deficiências na estrutura ou nos processos.

A corrente de pensamento actual, sobre segurança dos doentes, entende como principais responsáveis pelos EA's as deficiências na concepção dos sistemas produtivos, a organização do trabalho e funcionamento das organizações, e menos as pessoas ou as acções individuais. Para aqueles que trabalham com sistemas de segurança, os EA's são moldados e provocados por uma corrente sistémica de factores, onde se incluem as estratégias específicas das organizações, a cultura, práticas de trabalho, a abordagem á gestão da qualidade, gestão do risco e capacidade de aprender com os erros (Donaldson e Philip, 2004).

1.3-AVALIAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DOS DOENTES

Estimular a mudança de paradigma, ou seja, promover uma mudança cultural que, tal como é sugerido pelo grupo de trabalho da ARSLVT (Ministério da Saúde, 2009), contemple valores partilhados sobre a segurança dos doentes, ambiente livre de culpa, comunicação e gestão do conhecimento, torna-se assim a grande meta.

Indústrias de alto risco (aviação, energia nuclear, indústria química, transportes) demonstraram sempre uma enorme atenção à avaliação da segurança. Colla (2005) destaca o facto de esta atenção, historicamente focada nas falhas técnicas e com medidas de segurança a resultarem da análise retrospectiva dos dados sobre acidentes, estar desde algum tempo centrada no clima de segurança, em especial nos seus aspectos

mensuráveis como o envolvimento da gestão/chefias, os sistemas de segurança, a percepção dos trabalhadores sobre segurança, a comunicação e aprendizagem, etc.

De tal forma que, como referem Nieva e Sorra (2003), melhorias na segurança na aviação ao longo dos anos, têm resultado da implementação generalizada de centenas de pequenas alterações relacionadas com a cultura organizacional.

A cultura de segurança é um dos aspectos críticos no sucesso alcançado nestas indústrias.

A complexidade que a caracteriza hoje, transforma a saúde numa indústria de alto risco, à semelhança daquelas.

Muitas são as recomendações para que as organizações de saúde melhorem a cultura de segurança dos doentes (OMS, National Patient Safety Agency (UK), Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization's (JCAHO's-USA), Agency for Healthcare Research and Quality (USA), Direcção Geral de Saúde – Portugal, Agencia de Calidad del SNS- Espanha).

Promover a cultura de segurança tornou-se um dos pilares das várias iniciativas e movimentos pela segurança dos doentes (Nieva e Sorra, 2003)

Mudar, para melhorar e implementar uma cultura de segurança positiva, implica a avaliação do que temos. Implica conhecer, analisar, caracterizar o que temos e inferir mudanças a partir daí. Avaliar a CSD afigura-se como uma estratégia fundamental.

A investigação no domínio da cultura de segurança é um foco prioritário. Confirmam-no as orientações institucionais internacionais e os inúmeros estudos realizados na última década.

1.3.1 – Objectivos da investigação no domínio da CSD

Genericamente, um dos grandes objectivos é perceber em que medida e de que forma a cultura organizacional, que é um padrão de integração do indivíduo no comportamento organizacional, baseada em crenças e valores compartilhados, contribui para a segurança do doente.

Contudo, não obstante se perceberem facilmente os objectivos que se pretendem alcançar com a avaliação da CSD, importa começar por perceber para quê, em concreto, devem as organizações de saúde avaliar a cultura de segurança.

E, como utilizar os dados obtidos?

A experiência de Nieva e Sorra permite-lhes afirmar (2003, p18) que «*as Organizações de Saúde poderão realizar avaliações da cultura de segurança por variadas razões, que não são mutuamente exclusivas, podendo na verdade, ocorrer em combinação. Podem ser utilizadas para: (1) diagnosticar a cultura de segurança, para identificar áreas de melhoria e de sensibilização; (2) avaliar o impacto, na segurança dos doentes, de intervenções e programas e monitorizar mudanças ao longo do tempo; (3) conduta benchmarking interno e externo, e (4) cumprir directivas ou requisitos regulamentares.*»

A investigação em CSD pode ajudar as organizações a identificar quais as áreas mais problemáticas ou que factores se apresentam críticos

De facto, existem muito aspectos que podem ser potenciais pontos de investimento e esforço de melhoria. Problemas na cultura de segurança dos doentes, a partir dos quais, uma vez identificados, se possam determinar abordagens e métodos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados.

Daí que, identificar indicadores que ajudem a implementar, projectos centrados na segurança dos doentes e que promovam uma cultura aberta e justa, onde prevaleça a análise e aprendizagem a partir do evento adverso e da falha e, simultaneamente, monitorizar a sua evolução, seja um importante objectivo.

Muito se pode aprender a partir da análise de erros. Mesmo os erros que não provocaram dano representam uma importante oportunidade para identificar melhorias nos sistemas de saúde e torná-los mais seguros.

Além disso um conjunto mais específico de objectivos é referenciado na literatura, como sejam:

Compreender as atitudes fundamentais para a segurança dos doentes e de que forma a cultura e as atitudes variam de acordo com os factores sociodemográficos e laborais (Singer, 2003);

Que variáveis sociodemográficas e profissionais estão relacionados com as atitudes e comportamentos favoráveis á segurança dos doentes (Saturno, 2008);

Descrever a frequência de atitudes e comportamentos dos profissionais de saúde favoráveis á segurança dos doentes (Idem);

Descobrir e aperfeiçoar formas de cruzar e combinar os dados sobre a cultura de segurança com outras fontes de dados sobre a segurança dos doentes. (Nieva e sorra, 2003).

A experiência mostra que, não sendo um objectivo principal, a implementação de projectos de investigação com aplicação de inquéritos, regra geral individuais, acabam eles próprios por ter impacto na cultura, produzindo um efeito de sensibilização que não é despreciando. A simples aplicação de questionários é, por si só, uma estratégia de motivação e melhoria da CSD (Nieva e Sorra, 2003; Colla et al, 2005; Pronovost et al, 2006)

Clara parece ser a opinião dos diferentes investigadores, da necessidade de compreender cientificamente a cultura de segurança, para a melhorar e assim desenvolver organizações seguras (Kudo et al , 2007).

Para isso, uma série de instrumentos, sob a forma de questionários, têm sido desenvolvidos e aplicados.

1.3.2 – Instrumentos e respectivas características

Em regra variam consideravelmente quanto às características gerais, às dimensões avaliadas, à sua psicométrica e aos estudos em que são utilizados.

Colla e os seus colegas (2005) no estudo intitulado “ Measuring patient safety climate: a review of surveys” identificaram nove instrumentos concebidos para avaliar a CSD:

- o “SLOAPS” (Strategies for Leaderships an Organizacional Approach to Patient Safety);
- o “MSSA” (Medication Safety Self Assessment) desenvolvido pelo Institute for Safe Medication Practices – USA;
- o “CSS” (Culture of Safety Survey);
- o “VHAPSCQ” (Veterans Administration Patient Safety Culture Questionnaire);
- o “HTSSCS” (Hospital Transfusions Service Safety Culture Survey);
- o “HSPSC” (Hospital Survey on Patient Safety Culture) desenvolvido pela AHRQ-USA (instrumento utilizado por nós);
- o “SAQ” (Safety Attitudes Questionaire). Trata-se de um refinamento do Questionário de Atitudes nas Unidades de Tratamento Intensivo, por sua vez derivado de um questionário amplamente utilizado na aviação comercial “Flight Attitudes Management Questionnaire – FMAQ” (Sexton, 2006);
- o “SCS” (Safety Climate Survey) ;

- o “PSCHO” (Patient Safety Culture in Healthcare Organizations) cuja versão inicial foi desenvolvido no *Patient Safety Center of Inquiry at the Palo Alto Health Care System* sob direcção de David Gaba e posteriormente adaptado com a colaboração de Singer (Singer et al, 2007);

Na Tabela 2 podemos observar, de forma esquemática, as principais características estruturais e os aspectos comuns evidenciados por Colla e os seus colaboradores.

Tabela 2 - Características estruturais e aspectos comuns dos diferentes instrumentos utilizados na investigação no domínio da CSD

Nome do Questionário	SLOAPS	PSCHO	VHAPSCQ	HSPSC	CSS	SAQ	SCS	MSSA	HTSSCS
Aplicação	Geral	Geral	Geral	Geral	Geral	MultiServiç	MultiServiç	Farmácia	Transfusões
<i>Características Gerais</i>									
Preenchimento individual	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim
nº dimensões	9	5 (16)	13	12	4	6	-	20	8
nº itens	58	82/32	71	42	34	60	19	194	27
Escala Likert 5 pontos	sim	sim	sim	sim	parc	sim	sim	sim	sim
<i>Dimensões comuns</i>									
Liderança	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	parc
Políticas e procedimentos	sim	sim	parc	parc	parc	parc	parc	não	sim
Dotação/recursos humanos	sim	parc	sim	sim	parc	sim	parc	sim	não
Comunicação	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Notificação/Relato	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Fonte: Colla et al 2005

Todos os questionários se apresentam sobre a forma de escala de Likert com cinco pontos, e coincidem num número significativo de dimensões, sendo particularmente interessante o facto de todos avaliarem factores tão importantes, como sejam a comunicação e a notificação/relato de eventos.

A maioria tem uma matriz generalista (5), dois destinam-se para aplicação em unidades concretas (2), serviços farmacêuticos e transfusões, e os outros (2) a unidades com características específicas semelhantes, como por exemplo Unidades de Cuidados Intensivos.

Para além destes instrumentos identificados por Colla et al, pudemos identificar, mais dois questionários igualmente desenvolvidos para investigação no domínio da CSD:

- O “QPSYH” (Questionnaire on Patient Safety at Your Hospital) desenvolvido por Don Hindle da *University of South Wales Australia* (Hindle et al, 2008).

Tal como os anteriores, apresenta-se sob a forma de escala de Likert com cinco pontos. Dividido em quatro partes, a primeira (estruturada em quatro itens) dedica-se á visão

geral da segurança do doente, enquanto a parte II, organizada em 11 secções (55 itens) avalia aspectos específicos como; comunicação entre os “mais novos” e os “mais velhos”, comunicação entre diferentes profissionais clínicos, a gestão dos sistemas de informação, acesso à informação, a responsabilidade e responsabilização, a aprendizagem contínua, trabalho em equipe, envolvimento do doente, reuniões de trabalho e liderança. A Parte III refere-se a soluções para melhorar a segurança do doente, e parte IV identifica variáveis sócio-demográficas.;

- o “SCAN” (Safety Climate Among Nurses), desenvolvido por Matsubara *et al.* (2004) para aplicação nos Enfermeiros Japoneses (Kudo, 2008).

Apesar dos diferentes autores, admitirem a possibilidade de os questionários serem aplicados exclusivamente numa classe profissional, este foi o único, entre os que pudemos apurar, desenvolvido com essa particularidade; avaliar o clima de segurança entre os enfermeiros.

Com escala igual á anterior (Likert 5 pontos), inclui 25 itens distribuídos por cinco factores: factor 1 (desenvolvimento intelectual em matéria de segurança entre médicos e enfermeiros); factor 2 (fadiga acumulada); factor 3 (condições de trabalho da Enfermagem); factor 4 (atitudes dos superiores); factor 5 (comunicação com os médicos).

Flin *et al.* (2005), numa revisão de estudos sobre a avaliação do clima de segurança nos cuidados de saúde, para além dos questionários já referido, identificou um estudo realizado com uma versão do “ORMAQ” (Operating Room Management Attitudes Questionnaire).

Desenvolvido por Itah *et al.* (2002), este questionário é composto por 57 itens distribuídos por 9 dimensões:

Satisfação com a gestão; Moral e motivação; Comunicação; Trabalho em equipa; Competências individuais; Distanciamento do poder; Reconhecimento do stress; gestão do stress; Erros/eventos adversos.

Independentemente do instrumento, todos se propõem a fornecer dados sobre as práticas organizacionais, diagnosticar aspectos críticos, identificar oportunidades de melhoria, gerar consciência sobre práticas de segurança do doente e motivar lideranças e profissionais a investir em medidas sobre as áreas que necessitam melhoria.

1.3.2 - Resultados

Não sendo nosso objectivo, neste momento, descrever exaustivamente os resultados encontrados nos diferentes estudo, destacamos alguns que nos pareceram importantes numa perspectiva sistémica e que, simultaneamente nos ajudam a enquadrar e contextualizar o nosso objecto de estudo.

Os dados têm chamado á atenção para as diferentes áreas da cultura de segurança dos doentes que podem ser melhorados, sugerindo muitas vezes, a partir da respectiva interpretação e análise, possíveis acções a ser tomadas.

Por exemplo, na Roménia num estudo levado a cabo por Hindle et al (2007), ficou demonstrada a preocupação dos profissionais com a segurança do paciente, com 80,2% dos inquiridos a concordarem ou concordarem fortemente que um esforço mais concertado e acções imediatas são necessárias para melhorar a segurança do doente e 62,4% estão convictos que as melhorias podem ser feitas mesmo com as restrições e limitações de recursos.

Como maiores obstáculos, para essa melhoria, destacaram a liderança inadequada, a falta de comunicação entre as categorias profissionais, entre funcionários seniores e juniores, e acima de tudo com os doentes.

Em Espanha (Saturno, 2008) a comparação da CSD, entre hospitais com as mesmas características, mostra muito mais semelhanças do que diferenças.

Por exemplo, a notificação de eventos adversos, apresenta-se como um aspecto crítico, transversal á generalidade dos hospitais estudados, independentemente do seu tamanho. Este dado, conjugado com a baixa frequência absoluta com que os EA's são notificados, fazem deste factor da CSD um dos mais críticos e sistémico.

A subnotificação apresenta-se como um dos resultados, comum aos diferentes estudo.

Em média cerca de 75% a 80% dos profissionais não relatou ou relatou menos do que dois EA's nos últimos 12 meses. (Saturno, 2008; Smiths, 2008; AHRQ, 2008; Huang, 2008)

Conclusão similar tiveram outros investigadores (Osborne, 1999; Sexton, 2000; Bohomol, 2007) relativamente á notificação dos erros de medicação.

Itah (2002), referido por Flin (2009) conclui que o reconhecimento do erro humano correlaciona-se negativamente com as taxas de comunicação de incidentes e EA's.

Outra das conclusões comum á maioria dos estudos, correlacionada com as anteriores, é a percepção que os profissionais têm de que a resposta organizacional ao erro continua a ser maioritariamente punitiva.

Nas palavras de Hindle (2007, p95) «*a predominância da cultura da nomeação e culpabilização mantém-se em vigor*».

A subnotificação surge como a consequência imediata de todos estes factores críticos.

Nos hospitais de maior dimensão foram considerados como aspectos a necessitar de melhoria, a dotação de pessoal, a coordenação entre unidades/serviços e uma atitude mais proactiva por parte da gestão/administração.

Outra opinião mais ou menos consensual é a de que os problemas identificados exigem estratégias variadas e complexas, com vista a uma mudança a médio e longo prazo, devendo-se recorrer aos mesmos instrumentos para monitorizar a evolução aos resultados. Os resultados obtidos e a sua avaliação não podem ser considerados um fim, mas um ponto de partida para que as acções de mudança da segurança do doente surjam. (Nieva e Sorra, 2003; Kudo, 2007; Sexton, 2007)

A medição da cultura de segurança, em todas as suas dimensões ou ocasionalmente circunscrita ás dimensões problemáticas deverá realizar-se, pelo menos anualmente, particularmente nas instituições onde se tenham instituído medidas de melhoria em função dos resultados obtidos inicialmente (Saturno, 2008).

Um dado estatístico recorrente, ainda que só um mero dado estatístico, é o facto de os Médicos serem a classe sócio-profissional com menores percentagens de adesão nos diferentes estudos internacionais (Hindle, 2007; AHRQ, 2008, 2009; Smiths 2008; Saturno 2008, Huang, 2008).

Relativamente aos resultados relativos á estrutura factorial e consistência interna dos instrumentos utilizados, Flin (2009), na investigação referida anteriormente, ao analisar doze questionário, identificou falta de sustentação teórica explicita, para a maioria das escalas, havendo mesmo instrumentos sem relatório dos critérios e do padrão psicométrico.

Refere ainda que, quando disponíveis estes dados revelavam limitações.

Apenas um estudo apresentou um relatório detalhado do desenvolvimento da escala: O Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC). Sorra e Nieva (2004) realizaram

uma análise factorial exploratória da dimensionalidade dos dados da sua pesquisa. Os resultados revelaram a existência de 14 factores distintos. Uma análise factorial confirmatória foi realizada posteriormente e, o modelo final confirmou uma escala de 42 itens e 12 dimensões. Este modelo ajustou-se aos dados, revelando bons coeficientes.

1.4 -HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE (HSPSC)

O HSPSC foi desenvolvido e concluído em 2004 pela AHRQ (Agência Norte-Americana para a Qualidade e Investigação em Saúde), sediada em Rockville, estado de Virgínia, principal agência responsável pela realização e apoio à investigação no domínio da melhoria da segurança dos doentes e dos cuidados de saúde dos americanos (Sorra e Nieva, 2004).

1.4.1 – Estrutura e consistência

Tendo resultado do reconhecimento da necessidade de avaliar e medir a cultura de segurança dos doentes nas organizações hospitalares, a versão inicial foi aplicado a mais de 1400 profissionais, de vários hospitais dispersos pelos EUA (idem).

Submetido a um rigoroso processo de construção e validação, a sua estrutura definitiva, é, como referimos anteriormente, um questionário, com uma distribuição multidimensional, composto por 12 dimensões: Frequência de relato/participação dos eventos adversos (3 itens); Percepção geral sobre segurança (4 itens); Expectativas e acções da chefia/supervisão na promoção da segurança (4 itens); A aprendizagem organizacional e melhoria contínua (3 itens); Trabalho de equipa nas unidades/serviço (4 itens); Comunicação aberta (3 itens); Feedback e informação sobre os erros (3 itens); Resposta não punitiva ao erro (3 itens), Dotação de recursos humanos/effectivos (4 itens); Apoio da gestão hospitalar para a segurança dos doentes (3 itens); Trabalho em equipa e cooperação entre as diferentes unidades/serviços (4 itens); Passagens de turno e transferência de doentes (4 itens).

Após a análise factorial (exploratória e confirmatória) e o respectivo estudo das propriedades psicométricas, a escala revelou consistência interna, evidenciando os seguintes valores de Alfa de Cronbach (α) em cada uma das dimensões (ibidem):

Cooperação entre as unidades do hospital (.80)

Trabalho em equipe nas unidades (.83)

Percepção Global da Segurança (.80)

Frequência da notificação de eventos/ocorrência (.84)

Resposta não punitiva ao erro (.79)

Comunicação Aberta (.72)

Comunicação e Feedback sobre o erro (.78)

Aprendizagem organizacional/melhoria contínua (.76)

Expectativas das chefias e promoção da segurança (.75)

Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dos Doentes (.83)

Efectivos / Recursos Humanos (.63)

Passagem de turno e transferências (.74)

Estes e valores de Alfa encontrados noutros países (Espanha e Holanda) podem ser observados na Tabela 3.

Desenvolvido de forma suficientemente genérica para ser usado na generalidade dos hospitais (Sorra, 2004), inclui os factores determinantes (aspectos do constructo) para a construção do conceito “Cultura de Segurança dos Doentes”.

Tabela 3- Valores do α Chron-bach para as dimensões em diferentes estudos internacionais

		USA	Holanda	Espanha
	nºitens	α	α	α
Cooperação entre as unidades do hospital	4	.80	.59	.73
Trabalho em equipe nas unidades	4	.83	.66	.82
Passagem de turno e tranferências	4	.80	.68	.74
Frequência da notificação de eventos/ocorrência	3	.84	.79	.88
Resposta não punitiva ao erro	3	.79	.69	.65
Comunicação Aberta	3	.72	.72	.66
Comunicação e Feedback sobre o erro	3	.78	.75	.73
Aprendizagem organizacional/melhoria contínua	3	.76	.57	.68
Expectativas das chefias e promoção da segurança	4	.75	.70	.84
Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dosDoentes	3	.83	.68	.81
Efectivos / Recursos Humanos	4	.63	.49	.64
Percepção Global da Segurança	4	.74	.62	.65

Ao apresentar-se como um instrumento fiável, este questionário é de enorme utilidade na identificação de constrangimentos e questões que orientem o investimento na melhoria contínua da segurança dos doentes.

1.4.2 – Utilização e aplicação internacional

Nos EUA, segundo o “*Hospital Survey on Patient Safety Culture 2009 Comparative Database Report*” (AHRQ, 2009) são já 196.000 os profissionais respondentes, nas sucessivas pesquisas ao longo de 4 anos, e 622 o número de hospitais.

Simultaneamente, a esta extensa aplicação nos EUA, tem crescido o interesse internacional pelo HSPSC.

Em Junho de 2009 eram 31 os países a aplicá-lo ou com plano para o utilizar, com 16 versões traduzidas e validadas.

Da lista de países fazem parte:

Austrália, Itália, Singapura, Bahrein, Japão, Coreia do Sul, Bélgica, Malta, Espanha, Brasil, Holanda, Sudão, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça, El Salvador, Portugal, Taiwan, França, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, Escócia, Emirados Árabes Unidos, Grécia, Sérvia, Reino Unido.

Por sua vez, as 16 versões traduzidas e validadas são: Árabe, Japonês, Chinês (Mandarim), Norueguês, Holandês, Português (2 versões), Flamengo, Sérvio, Francês, Espanhol (2 versões), Grego, Alemão Suíço, Alemão, Sueco, Italiano, Turco (AHRQ, 2009).

Contudo, apesar destes números, para além dos EUA, são ainda poucos os estudos publicados: da Holanda o «*The psychometric properties of the HSSC in Dutch hospitals*» (Smits et al, 2008); em Espanha o «*Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el ámbito hospitalario del Sistema Nacional de Salud Español*» (Agencia de Calidad del SNS, 2008); em Taiwan o estudo designado por «*Taiwan Hospital Patient Safety Culture Survey*» (Huang, 2008); na Noruega «*Challenging patient safety culture: survey results*» (Hellings J., 2007 cit em Agencia de Calidad del SNS, 2008).

Em Portugal, tanto quanto pudemos apurar, a sua utilização encontra-se numa fase precoce, decorrendo em simultâneo com o nosso, um estudo da responsabilidade de Margarida Eiras (Prof. na ESTeS-Lisboa, Doutoranda na Escola Nacional de Saúde Pública), que concluiu o trabalho de adaptação e validação no final de 2008, não existindo qualquer publicação relativa à Versão Portuguesa do HSPSC.

2- MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia ou fase metodológica confere uma matriz á investigação, ao proceder-se á escolha de «...um plano lógico elaborado e utilizado pelo investigador para obter respostas às questões de investigação ... que especifica qual dos diferentes tipos de investigação será utilizado e como o investigador planifica o controlo das variáveis.» (Fortin, 1999, p40).

Para Polit e Hungler (1995) trata-se de definir a forma sistemática e as habilidades que orientam o investigador na pesquisa.

Desta forma, tendo em vista a clarificação das questões de investigação e após formulados os objectivos gerais que nos propomos, procedemos á escolha dos métodos, procedimentos e estratégias. Tal levou-nos à definição de: tipo de estudo, objectivos específicos e hipóteses de investigação; instrumento e técnica de recolha de dados; participantes (população) na investigação; métodos de tratamento e análise dos dados.

2.1- TIPO DE ESTUDO, OBJECTIVOS E HIPOTESIS DE INVESTIGAÇÃO

Face à recentíssima tradução e validação do HSPSC (Hospital Survey on Patient Safety Culture) e à, ainda, escassa utilização em Portugal, sem dados e conclusões de estudos prévios disponíveis, optámos neste momento (Tesina) por proceder a uma validação confirmatória do questionário, em simultâneo com um estudo preliminar do tipo exploratório de carácter descritivo-transversal, sobre a «Cultura de Segurança dos Doentes em Meio Hospitalar Português.»

Partindo dos objectivos gerais definidos na introdução do trabalho, e na tentativa de operacionalizar melhor a investigação, definimos os seguintes objectivos específicos:

- Estudar as características psicométricas do instrumento de avaliação das dimensões da Cultura de Segurança dos Doentes em Hospitais Portugueses;
- Caracterizar a Cultura de Segurança dos Doentes dos Hospitais incluídos no Estudo;
- Identificar indicadores da CSD “fortes” e “críticos e problemáticos”;

- Confirmar ou não a existência de diferenças na Cultura de Segurança dos Doentes percebida pelos Enfermeiros e a percepção do restante staff clínico (Médicos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde).

- Verificar se a CSD varia entre o Staff clínico (Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde) e o Staff não Clínico (Auxiliares de Acção Médica, Administrativos, Administradores não clínico)

No sentido de contribuir para o esclarecimento de algumas interrogações e enquadradas dentro de alguns objectivos específicos acabados de enunciar, formulamos as seguintes hipóteses de investigação:

H1 – A Cultura de Segurança do Doente difere entre Hospitais de categoria semelhante

H2 – Existe diferença entre a percepção que os Enfermeiros têm sobre a Cultura de Segurança do Doente e a percepção manifestada pelo restante “*Staff Clínico*” (Médicos, Técnicos de Terapêutica e Diagnóstico e Técnicos Superiores de Saúde).

H3 - Existe diferença entre a percepção que o “*Staff Clínico*” tem sobre a Cultura de Segurança do Doente e a manifestada pelo “*Staff Não Clínico*”.

2.2 – QUESTIONÁRIO HOSPITALAR SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE

Concebido para avaliar a Cultura de Segurança dos Doentes em meio hospitalar na perspectiva dos profissionais, a versão portuguesa foi desenvolvida a partir do *Hospital Survey on Patient Safety Culture* (HSPSC), da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) (2004).

Trata-se de um questionário com uma distribuição multidimensional, composto por 42 itens, distribuídos por 12 dimensões (D), incluindo ainda duas variáveis de item único.

Enquanto instrumento de recolha de dados, a versão apresentada aos inquiridos (anexo 2), está organizado de forma a ser facilmente compreendido e preenchido. Para isso, a sua estrutura foi dividida em oito (8) secções (a, b, c, d, e, f, g, h), relacionadas com domínios e níveis de segurança (a, b, c, d, e, f), com nº de notificações (g) e, finalmente, variáveis sócio-profissionais (h).

Segue a listagem das **Dimensões** da Cultura de Segurança.

Os códigos entre parênteses, após cada dimensão referem-se, às secções e aos números das perguntas (itens).

D1 Trabalho em equipa/cooperação entre unidades/serviços (f2, f4, f6, f10)

D2 Trabalho de equipa nas unidades/serviço (a1, a3, a4, a11)

D3 Passagens de turno e transferência de doentes (f3, f5, f7, f11)

D4 Frequência de relato/participação dos eventos adversos (d1, d2, d3)

D5 Resposta não punitiva ao erro (a8, a12, a16)

D6 Comunicação aberta (c2, c4, c6)

D7 *Feedback* e informação sobre os erros (c1, c3, c5)

D8 A aprendizagem organizacional e melhoria contínua (a6, a9, a13)

D9 Expectativa/acções da chefia/supervisão na promoção da segurança (b1, b2, b3, b4)

D10 Apoio da gestão hospitalar para a segurança dos doentes (f1, f8, f9)

D11 Recursos humanos/effectivos (a2, a5, a7, a14)

D12 Percepção geral sobre segurança (a10, a15, a17, a18)

Quanto aos **itens**, são os seguintes:

Secção a

(a1) Neste Serviço/unidade os profissionais entreadjudam-se.

(a2) Existem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido.

(a3) Quando é necessário efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, trabalhamos juntos como equipa, para o conseguir fazer.

(a4) Neste Serviço/Unidade as pessoas tratam-se com respeito.

(a5) Os profissionais trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação de cuidados.

(a6) Estamos a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente.

(a7) Dispomos de mais profissionais temporários na prestação de cuidados, do que seria desejável.

(a8) Os profissionais sentem que os seus erros são utilizados contra eles próprios.

(a9) Aqui, os erros conduzem a mudanças positivas.

(a10) É apenas por sorte que erros mais graves não ocorrem neste Serviço/unidade.

(a11) Quando uma área fica com excesso de trabalho, as outras dão-lhe apoio.

(a12) Quando um evento/ocorrência é notificado, parece que é a pessoa que está a ser alvo de atenção e não o problema por si.

(a13) Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a segurança do doente.

(a14) Trabalhamos em "modo crise", tentando fazer muito, demasiado depressa.

(a15) Nunca se sacrifica a segurança do doente, por haver mais trabalho.

(a16) Os profissionais preocupam-se, se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal.

(a17) Neste Serviço/unidade temos problemas com a segurança do doente.

(a18) Os nossos procedimentos e sistemas são eficazes na prevenção dos erros que possam ocorrer.

Secção b

(b1) O meu superior hierárquico tem uma palavra agradável quando vê um bom desempenho no que respeita aos procedimentos de segurança estabelecidos.

(b2) O meu superior hierárquico leva seriamente em consideração as sugestões dos profissionais para melhorar a segurança do doente.

(b3) Sempre que existe pressão, o meu superior hierárquico quer que trabalhem mais rapidamente, mesmo que signifique usar atalhos.

(b4) O meu superior hierárquico não dá atenção aos problemas relacionados com a segurança do doente, que ocorrem repetidamente.

Secção c

(c1) É-nos fornecida informação acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências.

(c2) Os profissionais falam livremente se verificarem que algo afecta negativamente os cuidados para com o doente.

(c3) Somos informados acerca de erros que aconteçam neste Serviço/unidade.

(c4) Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões e acções dos superiores hierárquicos.

(c5) Neste Serviço/unidade discutimos sobre formas de prevenir os erros para que não voltem a ocorrer.

(c6) Os profissionais têm medo de colocar questões quando algo parece não estar certo.

Secção d

- (d1) Quando ocorre um evento/ocorrência, mas é detectado e corrigido antes de afectar o doente, com que frequência é notificado?
- (d2) Quando ocorre um evento/ocorrência, mas não tem perigo potencial para o doente, com que frequência é notificado?
- (d3) Quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece, com que frequência é notificado?

Secção f

- (f1) A Direcção do Hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a segurança do doente.
- (f2) Os Serviços/unidades do Hospital não se coordenam bem uns com os outros.
- (f3) A informação dos doentes perde-se quando são transferidos de um Serviço/unidade para outro.
- (f4) Existe boa colaboração entre os Serviços/unidades do Hospital que necessitam de trabalhar conjuntamente.
- (f5) É frequentemente perdida informação importante sobre os cuidados do doente, durante as mudanças de turno.
- (f6) É frequentemente desagradável trabalhar com profissionais de outros Serviços ou Unidades do Hospital.
- (f7) Ocorrem frequentemente problemas aquando da troca de informação entre os vários Serviços/unidades do Hospital.
- (f8) As acções da Direcção do Hospital mostram que a segurança do doente é uma das suas prioridades.
- (f9) A Direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente quando acontece alguma adversidade.
- (f10) Os Serviços/unidades do Hospital funcionam bem em conjunto para prestarem os melhores cuidados ao doente.
- (f11) As mudanças de turno neste Hospital são problemáticas para o doente.

Além desta distribuição, incorpora ainda duas variáveis de item único.

Secção e

- (e1) Grau de Segurança do Doente

Secção g

(g1) Número de eventos/ocorrências notificadas nos últimos doze (12) meses.

O questionário apresenta-se sob a forma de **Escala de Likert** para os 42 itens da cultura de segurança do doente. Este é o tipo de escala ordinal vulgarmente usado nas ciências sociais (Maroco, 2003), muito utilizada para avaliação de atitudes e comportamentos, consistindo num conjunto seriado de afirmações, sobre as quais os respondentes devem manifestar a sua concordância ou discordância numa escala de intensidade (Pais Ribeiro, 2008).

A maioria dos itens (secções a, b e f) é respondida utilizando uma escala graduada em cinco níveis, desde "discordo fortemente" (1) a "concordo fortemente" (5), com uma categoria neutra “ não concordo nem discordo” (3).

Os restantes itens (secções c, d) são respondidos utilizando igual escala, mas cuja graduação se refere à frequência, com que determinado aspecto acontece: desde “nunca” (1) a «sempre» (5), passando por “raramente”(2), “por vezes” (3) e “a maioria das vezes” (4).

Com o objectivo de obter respostas mais consistentes, alguns itens (Quadro 1) foram incluídos com resposta invertida (*reverse worded*), sendo esta estratégia aplicada aos limites alto/baixo e positivo/negativo. Estando negativamente redigidos, discordar significa uma percepção positiva da segurança.

Quadro 1 – Lista dos itens com resposta invertida

	<i>Reverse worded</i>
Secção/Item	a5, a7, a8, a10, a12, a14, a16, a17, b3, b4 c6 f2, f3, f5, f6, f7, f9, f11

Tal como referimos anteriormente, o estudo psicométrico da escala evidenciou valores de Alpha de Cronbach, para os factores, iguais ou superiores a 0,60:

D1 0,80; D2 0,83; D3 0,80; D4 0,84; D5 0,79; D6 0,72; D7 0,78; D8 0,76; D9 0,75;
D10 0,83; D11 0,63; D12 0,74.

A correlação entre as dimensões da Cultura de Segurança dos Doentes variou entre 0,23 (D5 “Resposta não punitiva ao erro” e D4 “Frequência da notificação de eventos/ocorrência”) e 0,60 (D10 “Apoio da Gestão/direcção á segurança dos doentes” e D12 “Percepção Global da Segurança”).

Quanto á variável ordinal de item único (e1), é medida com uma escala de cinco categorias: “excelente” (1); “muito boa” (2); “aceitável” (3); “fraca” (4); “muito fraca” (5).

Por sua vez, a variável numérica (g1), igualmente de item único, é medida em 6 classes (intervalos): “nenhum”; “1 a 2 relatórios de eventos/ocorrências”; “2 a 5 relatórios de eventos/ocorrências”; “6 a 10 relatórios de eventos/ocorrências”; “11 a 20 relatórios de eventos/ocorrências”; “21 ou mais relatórios de eventos/ocorrências”.

Quanto ás **variáveis sócio-demográficas** e de **situação profissional** (*background variables*), a sua operacionalização é a seguinte:

Sexo; Feminino/Masculino

Idade; nº de anos

Contacto directo e regular com doentes; sim/não

Profissão; Médico/Enfermeiro/Técnico de Diagnóstico e Terapêutica/Técnico Superior de saúde/Auxiliar de Acção Médica/Administrativo/Outro (Qual?)

Instituição de trabalho; Hospital Universitário/Hospital Central/Hospit. Distrital-Nível

Tempo experiência no serviço/unidade; <6 meses / 6 a 11 meses / 1 a 2 anos / 3 a 7 anos / 8 a 12 anos / 13 a 20 anos / 21 ou mais anos.

Tempo de experiência na instituição; <6 meses / 6 a 11 meses / 1 a 2 anos / 3 a 7 anos / 8 a 12 anos / 13 a 20 anos / 21 ou mais anos.

Serviço/Unidade de trabalho; Medicina / Cirurgia / Obstreticia / Pediatria / Urgência / Bloco Operatório / Cuidados Intensivos / Psiquiatria / Medicina Física e Reabilitação / Farmácia / Laboratório / Imagiologia /Outro (Qual?).

2.3- HOSPITAIS E POPULAÇÃO DO ESTUDO

São quatro (4) os **Hospitais** incluídos no estudo, aqui designados por: Hospital 1; Hospital 2; Hospital 3; Hospital 4.

Funcionalmente, no que diz respeito ao seu enquadramento no SNS, todos pertencem à Administração Regional do Centro, Sediada em Coimbra.

Quanto à localização geo-político-administrativa, as localidades e respectivos concelhos, onde estão implantados, enquadram-se na mesma NUT II e pertencem à CCDR do Centro (Figuras 1, 2 e 3). Apesar da estrutura administrativa complexa que

caracteriza o território de Portugal, por razões organizacionais e de desenvolvimento, são hoje privilegiadas, para além dos tradicionais Concelhos e Distritos, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as NUTS – Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins Estatísticos (English: Nomenclature of Territorial Units for Statistics). As NUTS estão subdivididas em 3 níveis: NUTS I, NUTS II e NUTS III (Lima, 2009) e designam as sub-regiões estatísticas em que se divide o território dos países da União Europeia, incluindo o território português.

Fig 1, 2 e 3 –Localização dos Hospitais nos mapas de: Divisão territorial de Portugal por NUTs II; NUT Centro; da Influência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Fonte – Wikipedia (on-Line) e INE (On-Line)

Os hospitais 1,2 e 4 pertencem a concelhos contíguos. Os hospitais 2,3 e 4 pertencem ao mesmo distrito (Aveiro) e o hospital 1 a um distrito contíguo (Coimbra) (Anexo 3). Para além disso, localizam-se todos na região litoral centro, vulgarmente designada como Beira Litoral.

Quadro 2 – Enquadramento territorial dos Hospitais em função dos diferentes níveis de divisão administrativa

	Concelho	Distrito	Região	NUTs II	CCDR
Hospit 1	Cantanhede	Coimbra	Beira Litoral	Centro	Centro
Hospit 2	Anadia	Aveiro	Beira Litoral	Centro	Centro
Hospit 3	Ovar	Aveiro	Beira Litoral	Centro	Centro
Hospit 4	Águeda	Aveiro	Beira Litoral	Centro	Centro

Esta proximidade geográfica (Quadro 2) corresponde de alguma forma a uma proximidade sócio-económico-cultural

Segundo a Portaria nº 281/2005 de 17 de Março (DR-I Série-B) (Anexo 4) os Hospitais Públicos Portugueses classificam-se em Centrais, Distritais e Hospitais de Nível 1. Para além disso distingue os Hospitais Centrais Universitários (cariz escolar) dos Hospitais Centrais não Universitário. Dos quatro hospitais, três (hospital 1, hospital 2, hospital 3) são de Nível 1 e o quarto (hospital 4) está classificado como Distrital.

O **Hospital 1** serve actualmente uma população de 56728 habitantes, dos quais 37910 do Concelho de Cantanhede, 12872 habitantes do concelho de Mira e 5956 da freguesia de Arazede (concelho de Montemor-o-Velho). A área de actuação estende-se ainda a alguma freguesias dos concelhos da Mealhada, Anadia e Vagos.

Capacidade instalada comporta 44 camas no sector de internamento, distribuídas por Unidade de Convalescência/Medicina (30 camas) e Unidade de Paliativos (14).

Para além disso a instituição dispõe ainda de uma unidade de Cirurgia do Ambulatório, que funciona entre as 8h e as 20h, com 4 camas e 6 cadeirões para recobro imediato e 6 camas para recobro tardio.

As restantes unidades/serviços sem internamento são: Consulta Externa; Serviço Domiciliário; Unidade Laboratorial; Radiologia; Unidade de Electrocardiografia; Fisioterapia e Esterilização.

Os profissionais distribuem-se pelos seguintes grupos:

1 Administrador; 17 Médicos; 41 Enfermeiros; 17 Técnicos Diagnostico Terapêutica; 2 Técnico Superior de Saúde; 21 Administrativos; 40 Assistentes Operacionais; 2 Assistente Social; 2 Técnico de Informática.

O número de Consultas Externas durante o ano de 2008 foi 13189. Visitas Domiciliárias 526.

O **Hospital 2** tem o concelho de Anadia como principal área de influência, abrangendo cerca de 35000 habitantes. Tem uma capacidade de 40 camas, divididas por duas unidades de internamento: Serviço de Convalescência (22 camas); Serviços Cirúrgicos (18 camas).

Completam a sua estrutura as seguintes unidades/serviços: Bloco Operatório, Consulta Externa, Fisioterapia, Imagiologia, Farmácia e Laboratórios Clínicos.

Quanto às categorias profissional e respectivo número de trabalhadores possui:

1 Administrador; 24 Médicos; 52 Enfermeiros; 15 Técnicos Diagnostico Terapêutica; 2 Técnico Superior de Saúde; 12 Administrativos; 40 Assistentes Operacionais; 1 Assistente Social; 2 Técnicos de Informática.

O número de Consultas Externas durante o ano de 2008 foi 13917.

O **Hospital 3** tem como área de influência natural o concelho de Ovar, com os seus cerca de 60.000 habitantes e algumas áreas limítrofes dos concelhos de Estarreja, Santa Maria da Feira e Murtoza.

Com uma capacidade de 54 camas, estas dividem-se por: Medicina Interna (16 camas); Serviço de Convalescença (20 camas); Serviços Cirúrgicos (18 camas).

Para além destas valências de internamento, fazem parte as seguintes unidades/serviços: Bloco Operatório, Unidade de Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa, Fisioterapia Radiologia e Laboratórios Clínicos.

Quanto às categorias profissional e respectivo número de trabalhadores possui:

1 Administrador; 8 Médicos; 43 Enfermeiros; 10 Técnicos Diagnostico Terapêutica; 1 Técnico Superior de Saúde; 29 Administrativos; 60 Assistentes Operacionais; 1 Assistente Social; 2 Técnicos de Informática.

O número de Consultas Externas durante o ano de 2008 foi 28564.

O **Hospital 4** serve uma população de 62446 habitantes, dos quais 49016 do Concelho de Águeda e 13430 do Concelho de Sever do Vouga.

A sua capacidade é de 110 camas, distribuídas por diferentes valências clínicas: Cardiologia; Cirurgia; Medicina Interna; Fisiatria; Pediatria; Ortopedia; Oftalmologia.

Para além destas valências de internamento, fazem parte as seguintes unidades/serviços: Bloco Operatório, Consulta Externa, Fisioterapia, Imagiologia; Urgência; Unidade de Electrocardiografia e Laboratórios Clínicos.

As categorias profissionais e respectivo número de trabalhadores são:

1 Administrador; 22 Médicos; 97 Enfermeiros; 23 Técnicos Diagnostico Terapêutica; 4 Técnico Superior de Saúde; 30 Administrativos; 67 Assistentes Operacionais; 2 Assistente Social; 2 Técnicos de Informática.

O número de Consultas Externas durante o ano de 2008 foi 25816. O número de urgências foi 48431.

Tabela 4 – Caracterização sumária dos Hospitais incluídos no estudo

	Hospit 1	Hospit 2	Hospit 3	Hospit 4	Total
nº camas	44 (+6)*	40	54	110	248 (+6)
População Influência	56738	35000	60500	62446	214684**
nº urgências/2008	0	0	0	48431	48431
nº consultas/2008	13189	13917	28564	25816	81486

*6 camas de recobro cirúrgico com ocupação parcial diária

** \pm 2,14% da População Portuguesa

Atendendo á dimensão dos hospitais em estudo, aos recursos disponíveis e à consequente possibilidade de acesso a todos os profissionais, a **população** incluída corresponde á “*população teórica*” (Maroco, 2003), ou seja, o conjunto de todos os elementos que pretendíamos estudar. A amostra coincide com a população teórica porque foi possível incluir todas as pessoas elegíveis.

Quanto aos **critérios de inclusão dos profissionais**, seguimos as orientações da AHRQ (Sorra, 2004), que apontam no sentido de incluir todos os profissionais, cujo desempenho possa interferir em algum momento e de qualquer forma com a segurança dos doentes.

Também a National Patient Safety Agency (UK) nos ajudou a confirmar estes critérios, ao classificar riscos que podem afectar potencialmente os doentes em: a) Clínicos (directamente ligados aos doentes), b) não clínicos (tecnológicos, administrativos, segurança, recursos humanos, financeiros).

Assim foram incluídos:

- os profissionais, pertencentes ao corpo clínico, que têm contacto ou interacção directa e continuada com os doentes;

Médicos; Enfermeiros; Técnicos de Terapêutica;

- profissionais, pertencentes ao corpo clínico, sem contacto ou interacção directa e continuada com os doentes, mas cujo trabalho afecta directamente os cuidados prestados aos doentes;

Técnicos Superiores de Saúde; Técnicos de Diagnóstico

- profissionais não pertencentes ao corpo clínico ou não especializados, mas que têm contacto ou interacção directa e continuada com os doentes;

Assistentes Operacionais (Auxiliares de acção Médica, Secretárias de Unidade, Auxiliares de Esterilização); Técnicos de Serviço Social.

- por último;

Administradores; Supervisores; Directores.

Ao todo, foram incluídos no estudo 610 pessoas: do *Hospital 1* 131 (21,5%); do *Hospital 2* 104 (17%), do *Hospital 3* 147 (24,1%) e 228 do *Hospital 4* (37,4%).

O nº de trabalhadores distribuídos por hospital e classe profissional encontra-se resumido na Tabela 5.

Tabela 5 – Distribuição do nº de trabalhadores, incluídos no estudo, por classe profissional e hospital

Classe Profissional	Hospit 1	Hospit 2	Hospit 3	Hospit 4	Total	%
Medico	17	8	24	22	71	11,6
Enfermeiro	41	43	52	97	233	38,2
Tecn. Diagnóstico Terapêutica	17	10	15	23	65	10,7
Tecn. Superior Saúde/T.S.Social	4	2	3	4	13	2,1
Assistentes operacionais	36	29	40	58	163	26,7
Administrativo/Secret. Unidade	15	11	12	22	60	9,8
Administrador	1	1	1	2	5	0,8
Total	131	104	147	228	610	100
%	21,5	17,0	24,1	37,4	100	

2.4 MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS

Após a definição da população a estudar e determinação dos recursos disponíveis, a nossa opção, para a aplicação dos questionários, recaiu sobre o preenchimento individual em “suporte papel”, seguido de devolução via postal, em sistema de envelope com porte-pago, para um endereço fora do hospital (Anexo 5).

Procurámos, desta forma, superar os eventuais problemas de confidencialidade, assegurando que ninguém na instituição teria acesso aos questionários.

Além disso, fomos influenciados pelos autores do HSPSC, Sorra e Nieva (2004) que, ao referirem Groves (2002), recomendam esta metodologia para otimizar as taxas de resposta, uma vez que as pesquisas e os dados disponíveis mostram que outras estratégias, como por exemplo inquéritos via Web, têm menores taxas de resposta.

Os **procedimentos** foram os seguintes:

Em primeiro lugar foi estabelecido contacto com Enfermeiro Director(a), definido(a) como contacto privilegiado dentro do Hospital. Posteriormente, realizámos uma exposição pessoal junto do C.A., complementada com exposição por escrito e formalização de respectivo do pedido de autorização (Anexo 6) para a realização do estudo. No Hospital 4, não foi possível realizar a explicação, pessoalmente, a todos os

membros do CA, ficando-se esta pelo Enfermeiro Director e por escrito aos restantes elementos.

Após deferimento formal da autorização (Anexos 7,8,9,10), os questionários foram entregues pelos circuitos internos de distribuição de documentos dos respectivos Hospitais. Importa referir que no Hospital 1 a distribuição foi realizada por nós, acompanhados pelo Enfermeira Directora, com visita aos diferentes sectores, estabelecendo contacto com interlocutor privilegiado, para distribuição aos profissionais ausentes naquele dia. No Hospital 4 foi realizada visita semelhante, mas limitada aos sectores sem internamento: urgência; farmácia; laboratórios; fisioterapia; electromecanografia; imagiologia.

Estas estratégias foram sugeridas pelos respectivos Enfermeiros Directores.

Durante a terceira semana, foi realizado um reforço motivacional através de contacto com responsáveis dos diferentes sectores, realizado pelos Enf^o Directores em representação do C.A.

Com um intervalo de uma semana entre cada Hospital (Quadro 3), o tempo de execução previsto para a recolha de dados, após a formalização do pedido, foi de 8 semanas.

Quadro 3 – Crono-organograma da recolha de dados

Afim de prevenir constrangimentos e problemas com a análise dos resultados, seguimos, uma vez mais, as recomendações da AHRQ quanto á eliminação de questionários problemáticos, com reforço de restrições da nossa parte.

Assim, decidimos como **critérios de exclusão, questionários** que apresentem:

- todos os itens da mesma secção, exceptuando a secção d, com a mesma resposta (por exemplo “4”. Tal significaria pouca atenção ou interesse do inquirido, já que, tal como foi descrito anteriormente, estão incluídas perguntas invertidas (*reverse worded*);
- secção a, c ou f em branco, uma vez que cada uma destas secções inclui mais do que uma Dimensão (D);
- secção b e d simultaneamente em branco;
- mais de metade dos itens por responder, ao longo de todo o inquérito, em diferentes secções.

2.5- TRATAMENTO ESTATÍSTICO

O tratamento estatístico ou estatística é, como referem Pestana e Gageiro (2000,p19) «*um instrumento matemático necessário para recolher, organizar, apresentar, analisar e interpretar dados.*».

Trata-se de organizar e codificar os dados de forma a permitir a análise dos mesmos.

Para Polit e Hungler (1995), sem recurso à estatística, os dados quantitativos obtidos numa pesquisa, seriam pouco mais do que um conjunto de números ilógicos e incompreensíveis.

Classificada em dois grandes tipos a estatística é descritiva e inferencial ou indutiva.

Relativamente á primeira, **estatística descritiva**, centra-se sobretudo na análise das características não uniformes das unidades observadas, utilizando-se para resumir e descrever os dados através de indicadores estatísticos, como sejam as medidas de tendência central, de dispersão, de assimetria ou de associação. (Polit e Hungler, 1995; Fortin, 1999; Pestana e Gageiro, 2000; Maroco, 2003)

No nosso caso, perante os objectivos e as questões evocadas, decidimos descrever e analisar por dimensão da escala (domínio de funcionalidade) e por itens (indicadores de funcionalidade).

Para maior eficácia e eficiência na leitura e interpretação dos dados, procedemos à **recodificação** (Quadro 4) combinando as frequências das respostas (Sorra, 2004), quer dos itens quer das dimensões. Assim em cada item as duas categorias menos positivas foram combinadas numa só (discordo fortemente/concordo fortemente ou nunca/raramente), o mesmo acontecendo com as duas respostas mais positivas (concordo/concordo fortemente ou maioria das vezes/sempre), sendo o resultado final a

soma das frequências. Os pontos médios das escalas representam uma terceira categoria (neutral).

Quadro 4 – Esquema de recodificação da escala em três categorias

Recodificação	Negativo		Neutro	Positivo	
Código base	Discordo fortemente	Discordo	Nem concordo nem discordo	Concordo	Concordo fortemente
	Nunca	Raramente	Por vezes	Maioria vezes	Sempre

Quanto às dimensões é combinado o total de respostas positivas, calculando uma frequência global a partir da seguinte fórmula:

$$fpd = \frac{n^{\circ}pi.}{n^{\circ}tri.}$$

fpd – frequência de respostas positiva na dimensão

n° pi - número de respostas positivas aos itens da dimensão

n° tri - número total de respostas aos itens (positivo, neutro e negativo) na dimensão

O número resultante (por questões de conveniência de linguagem designaremos por “prepe”), é o percentual de respostas positivas específico (*prepe*) da respectiva dimensão.

Quer nos itens quer nas dimensões, os resultados positivos acima de 75% (percentagem de respostas na categoria positiva combinada), classificam esse aspecto da Cultura de Segurança como forte (muito bom nível), não representando problema ou constrangimento (Gráfico 1).

Resultados, das respostas positivas, inferiores a 50% (percentagem de respostas obtida na categoria combinada menos positiva) representam áreas problemáticas ou aspectos negativos da Cultura de Segurança dos Doentes, uma vez que mais de metade dos trabalhadores não expressam pareceres positivos.

Os valores percentuais entre 50% e 75% representam aspectos da Cultura de Segurança, que, não sendo problemáticos, necessitam de melhoria (oportunidade para melhorar).

Gráfico 1- Escala de classificação dos diferentes aspectos da CSD em função do *prepe*

Os itens apresentados no questionário com resposta invertida (reverse worded), na apresentação dos resultados aparecem reconvertidos.

No que às medidas de estatística descritiva diz respeito, privilegiaremos a média (tendência central) e o desvio padrão.

Para além disso, tentaremos quantificar a intensidade e a direcção da associação entre as dimensões da escala, através de medidas de associação. Segundo Maroco (2003, p32), *«as medidas de associação – também designadas por coeficientes de correlação – medem pura e simplesmente a associação entre variáveis sem qualquer implicação de causa efeito entre ambas.»*

Quanto á **estatística inferencial**, esta tem na verificação de hipóteses um dos principais objectivos (Fortin, 1999). Para Pestana e Gageiro (2000, p 19), ela *«permite, com base nos elementos observados ou experimentados, tirar conclusões para um domínio mais vasto de onde esses elementos provieram. As inferências, (...), são feitas através de intervalos de confiança e de testes paramétricos ou não paramétricos.»*

Para o estudo das hipóteses colocadas, assumimos um alfa = 0.05 como valor crítico de significância, rejeitando-se a Hipótese nula (H0), sempre que a probabilidade de erro tipo I for inferior a esse valor ($p < 0,05$). Permitimo-nos, quando tal se revelar oportuno recorrer, como alternativa, ao nível de significância 0,01.

Para verificar as nossas hipóteses, tendo em atenção que nos três casos se trata de comparar populações a partir de amostras independentes, optámos pelos seguintes testes:

Hipótese 1 (H1) – ANOVA One-way (Análise de Variância a um factor), metodologia utilizada na comparação de médias de duas ou mais populações (Maroco, 2003).

Hipótese 2 (H2) e 3 (H3) – Independent-Samples T Test (Teste T-Student para amostras independentes), válido para comparar médias de duas, e apenas duas, populações e testar se são ou não significativamente diferentes. (Idem, 2003)

Relativamente ao estudo das características psicométricas, para podermos aferir a fidelidade /consistência interna da escala e validade do constructo, calculámos o Alfa de

Cronbach (α) admitindo consistência para $\alpha \geq 0,60$ (Maroco, 2003; Sorra e Nieva, 2004; Pestana e Gageiro, 2005; Smits, 2008). Outra indicação da fidelidade do instrumento é a correlação entre os valores atribuídos a cada item e o valor total no conjunto dos itens. Assim, procedemos ao cálculo dos coeficientes de correlação de Pearson entre os diferentes factores (dimensões) da escala, aceitando como moderada/boa uma correlação superior a 0,20 (idem). Apesar de Sorra e Nieva (2004) considerarem que, correlações excepcionalmente elevadas (superiores a 0,85) significam que provavelmente as dimensões medem basicamente o mesmo conceito, optámos por considerar como indesejáveis (alta correlação) valores a partir de 0,70 (Smits, 2008).

Para todo o tratamento estatístico, recorremos ao programa informático de estatística SPSS 15.0 for Windows (Statistic Package For Social Sciences – Versão 15). Optámos pelo SPSS por possuir os requisitos necessários aos nossos propósitos, tratando-se de «*um programa informático poderoso de apoio á estatística*» (Pestana e Gageiro, p19) e, por ser «*o programa de eleição dos cientistas das ciências sociais*» (Maroco, 2003 p63). Também o facto de possuímos alguma familiaridade com o programa contribui para esta opção.

A apresentação dos dados privilegiada é a representação gráfica (quadros, tabelas e gráficos), já que permite a visualização das características das variáveis e da estatística, de forma simples e de fácil aquisição mental (Idem, 2003).

3- RESULTADOS

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Com exceção do Hospital 4, o número de respondentes foi superior a 50%, destacando-se o Hospital 1 com 67,2% dos profissionais a responder. Dos 328 questionários devolvidos (53,8% do total), 25 foram excluídos, ficando a população (amostra) do estudo constituída por 303 indivíduos (Quadro 5), sendo o maior número do Hospital 4 com 33%, seguido do Hospital 1 com 26,4% (Quadro 6).

Os profissionais com maior adesão ao estudo foram os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 64,6% de respostas face ao nº previsto, com os médicos a revelarem a participação mais baixa, com 26,8% de respondentes.

Quadro 5 – Distribuição do nº de respondentes excluídos e incluídos no estudo por classe profissional e hospital.

	n previsto	devolvidos		excluídos	n válido	
		n	%		n	%
Hospital 1	131	88	67,2	8	80	61,1
Hospital 2	104	54	51,9	3	51	49
Hospital 3	147	78	53,1	6	72	49
Hospital 4	228	108	47,4	8	100	43,9
<i>Total</i>	610	328	53,8	25	303	49,7
Medico	71				19	26,8
Enfermeiro	233				136	58,4
Tecn. Diagnóstico Terapêutica	65				42	64,6
Tecn. Superior Saúde/T.S.Social	13				8	61,5
Auxiliares de acção médica	163				68	41,7
Administrativo/Secret. Unidade	60				23	38,3
Administrador	5				2	40,0
não identificado					5	
<i>Total</i>	610				303	49,7

Maioritariamente a amostra é constituída por indivíduos do sexo feminino (80,2%), com média de idade 42,4 anos, ligeiramente mais elevada no sexo masculino. O grupo etário

dos 40 aos 49 anos é o que apresenta maior número de indivíduos 92 (30,6%). Importa referir que 65% das pessoas tem idade inferior a 50 anos.

Sendo a classe profissional predominante, os Enfermeiros com 136 sujeitos (44,88%), representam o número mais elevado da população final do estudo, logo seguido dos Auxiliares de Acção Médica (22,4%) e dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (13,86%), apresentando os Administrativos 7,6% e os Médicos 6,27% do total.

Estas percentagens, para além de reflectirem razoavelmente a distribuição real das categorias profissionais da população incluída no estudo, aproximam-se da estatística, em termos relativos, verificada, não só no estudo original Norte-Americano (Sorra e Nieva, 2004), como noutros estudos internacionais, de que são exemplo a Espanha (Satutno,2008), Holanda, e Taiwan (AHCQ, 2009) (Tabela 6)

Tabela 6 – Comparação, com outros países, da percentagem de respondentes em função do sexo e profissão*

Classe Profissional	Estudo	USA	Holanda	Taiwan	Espanha
Medico	6,3	8**	12,8	9,8**	30,2
Enfermeiro	44,9	36,2	62,2	57,7	61,1
Tecn. Diagnóstico Terapêutica	13,9	16	-	-	-
Tecn. Superior Saúde/S.Social	2,6	6,5	-	-	-
Auxiliar Acção Médica	22,4	-	-	-	-
Administrativo/Secret. Unidade	7,6	6	4,3	10,1	-
Administrador	0,7	-	-	-	-
Sexo					
Feminino	80,2			86,6	
Masculino	18,2			13,4	

* a diferença na designação/classificação dos profissionais nos diferentes países impede a comparação, de todas as classes profissionais, entre Portugal e os países aqui representados

** inclui a classe “Nurse Practitioners”

A maior parte dos indivíduos (67,7%) pertence ao corpo clínico (trabalhadores com competências profissionais clínicas), aqui designado por “Staff Clínico”. O número daqueles que tem contacto directo e regular com os doentes é muito significativo, situando-se nos 86,8 % (263).

Relativamente ao tempo de experiência profissional no actual serviço/unidade, observa-se uma distribuição mais ou menos uniforme pelos diferentes intervalos de tempo.

A percentagem mais elevada (18,8%) é das pessoas com “21 ou mais anos” de experiência na respectiva unidade. Se algum dado pode ser significativo, nesta variável,

é o facto de 34,5% dos profissionais trabalhar há menos de 2 anos no actual serviço/unidade.

No que diz respeito ao número de anos de experiência na instituição, aproximadamente setenta por cento (69,9%) está há mais de oito anos no respectivo hospital, sendo que a situação com maior número de participantes (32,3%), é a daqueles que trabalham ali há 21 anos ou mais.

Quadro 6 – Caracterização geral (sócio demográfica e profissional) da população/amostra do estudo

	Masculino	Feminino	s/ dados	total	
	55	243	5	303	
	18,20%	80,20%	1,70%	100%	%
Hospital					
Hospital 1	15	64	1	80	26,4
Hospital 2	11	37	3	51	16,8
Hospital 3	12	59	1	72	23,8
Hospital 4	17	83		100	33,0
Idade					
Mínima	24	21		21	
Máxima	62	65		65	
média	43,6	42,1		42,4	
desvio padrão	9,94	9,98		9,97	
Classe Profissional					
Médico	9	9	1	19	6,3
Enfermeiro	33	103		136	44,9
Técnico de diagnóstico e terapêutica	5	37		42	13,9
Técnico Superior		8		8	2,6
Auxiliar de acção médica	6	62		68	22,4
Administrativo	1	22		23	7,6
Outro		2		2	0,7
não identificou	1		4	5	1,7
Competências Clínicas					
"Staff Clínico"	47	157		204	67,7
"Staff não clínico"	7	86		93	30,7
não identificou	1		4	5	1,7
Contacto Directo e Regular com Doentes					
sim	51	211	1	263	86,8
não	4	32		36	11,9
não respondeu			4	4	1,3
Experiência no Serviço/Unidade					
<6 meses	4	14		18	5,9
6 a 11 meses	4	30		34	11,2
1 a 2 anos	8	44		52	17,2
3 a 7 anos	9	41		50	16,5
8 a 12 anos	7	31		38	12,5
13 a 20 anos	6	26		32	10,6
21 ou mais anos	12	45		57	18,8

não respondeu	5	12	5	22	7,3
Experiência na Instituição					
<6 meses	2	10		12	4,0
6 a 11 meses	2	17		19	6,3
1 a 2 anos	1	16		17	5,6
3 a 7 anos	6	20		26	8,6
8 a 12 anos	10	44		54	17,8
13 a 20 anos	11	49		60	19,8
21 ou mais anos	19	79		98	32,3
não respondeu	4	8		12	5,6
Serviço/Unidade					
Medicina	9	25		34	11,2
Cirurgia	10	38		48	15,8
Pediatria		11		11	3,6
Urgência	5	11		16	5,3
Bloco Operatório	1	20		21	6,9
Medicina Física e Reabilitação	1	10		11	3,6
Farmácia	1	14		15	5,0
Laboratório	2	9		11	3,6
Imagiologia	2	10		12	4,0
Outro	23	95		118	38,9
não respondeu	1		5	6	2,0

Quanto à tipologia das unidades prestadoras de cuidados, as respostas foram organizadas em 12 classes, com mais uma em aberto, de forma a incorporar todas as situações. A maior percentagem corresponde à categoria “Outro”, com 38,9% das respostas. A este resultado não é alheio o facto dos Hospitais de nível 1 (Hospital 1, Hospital 2, Hospital 3), terem sido incluído no ano de 2008, na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que levaria à transformação e reestruturação de serviços de internamento, com a conseqüente mudança de designação, passando de Medicina para Serviço de Convalescença e/ou Serviço de Cuidados Paliativos. De resto, observam-se percentagens significativas, atendendo à distribuição da população pelas diferentes unidades, nos serviços de medicina e cirurgia, com 11,2% e 15,8% dos indivíduos.

3.2 - CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DO HSPSC

Como vimos anteriormente, o HSPSC (Sorra e Nieva, 2004) é um instrumento com 12 dimensões e 42 itens, avaliados cada um de 0 a 5. Importa reforçar nesta altura que, a avaliação do constructo “Cultura de Segurança dos Doentes” através deste instrumento, não pressupõe um valor global, mas antes 12 resultados obtidos em cada uma das

dimensões. A partir dos 303 participantes, realizámos o estudo e a caracterização das propriedades psicométricas da escala, quando aplicada á população portuguesa.

Da observação das médias dos itens e dos respectivos desvios-padrão (Tabela 7) podemos concluir pela existência de uma relativa centralidade dos dados.

A média varia entre 4,14 (a1 *Neste serviço/unidade as profissionais entreajudam-se*) e 2,54 (a16 *Os profissionais não se preocupam, se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal*) e os desvios-padrão situam-se entre 1,24 (d3 *Quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece, com que frequência é notificado?*) e 0,68 (a13 *Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a segurança dos doentes*)

Tabela 7 – Médias e desvios-padrão na totalidade das dimensões e itens

Dimensão Item	min	máx	média	DP
dim D1	4	20	14,33	2,35
f2	1	5	3,31	0,89
f4	1	5	3,55	0,75
f6	1	5	3,81	0,79
f10	1	5	3,66	0,72
dim D2	4	20	15,63	2,22
a1	1	5	4,14	0,68
a3	1	5	4,02	0,77
a4	1	5	4,06	0,79
a11	1	5	3,41	1,05
dim D3	4	20	14,55	2,48
f3	1	5	3,62	0,90
f5	1	5	3,62	0,85
f7	1	5	3,58	0,80
f11	1	5	3,73	0,82
dim D4	3	15	8,93	3,30
d1	1	5	2,93	1,21
d2	1	5	2,92	1,19
d3	1	5	3,08	1,24
dim D5	3	15	8,63	2,08
a8	1	5	3,07	1,03
a12	1	5	3,03	0,93
a16	1	5	2,54	0,94
dim D6	3	15	10,99	2,18
c2	1	5	3,78	0,91
c4	1	5	3,42	1,03
c6	1	5	3,79	0,90
dim D7	3	15	10,54	2,37
c1	1	5	3,23	1,05
c3	1	5	3,53	1,01
c5	1	5	3,77	0,96
dim D8	3	15	11,35	1,63
a6	1	5	3,99	0,68
a9	1	5	3,52	0,79
a13	1	5	3,84	0,68
dim D9	4	20	14,53	2,69

b1	1	5	3,52	0,97
b2	1	5	3,73	0,81
b3	1	5	3,36	0,91
b4	1	5	3,92	0,89
dim D10	3	15	10,37	2,16
f1	1	5	3,56	0,80
f8	1	5	3,48	0,84
f9	1	5	3,33	0,93
dim D11	4	20	12,91	2,70
a2	1	5	3,28	1,08
a5	1	5	3,06	1,08
a7	1	5	3,41	1,12
a14	1	5	3,15	1,08
dim D12	4	20	14,36	2,55
a10	1	5	3,78	0,92
a15	1	5	3,44	1,10
a17	1	5	3,55	0,98
a18	1	5	3,58	0,75

O coeficiente alfa de Cronbach para a totalidade dos itens foi de 0,90 e o coeficiente *split-half*, que avalia se uma metade dos itens da escala é tão consistente quanto a outra a medir o constructo, é de 0,78.

Relativamente aos Alphas de Cronbach, para cada factor, os valores variam entre 0,47 e 0,89. A consistência interna de dois factores é questionável e num é fraca ou mesmo inaceitável:

(D2) *Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços* 0,58; (D5) *Resposta não Punitiva ao Erro* 0,52; (D11) *Dotação de Efectivos/Recursos Humanos* 0,47.

Tabela 8 – Fiabilidade das Dimensões da Escala (Alfa de Cronbach)

	nºitens	alfa cronbach (α)
D1 Cooperação entre as unidades do hospital	4	.73
D2 Trabalho em equipe nas unidades	4	.58
D3 Passagem de turno e transferências	4	.71
D4 Frequência da notificação de eventos/ocorrência	3	.89
D5 Resposta não punitiva ao erro	3	.52
D6 Comunicação Aberta	3	.65
D7 Comunicação e Feedback sobre o erro	3	.69
D8 Aprendizagem organizacional/melhoria contínua	3	.62
D9 Expectativas das chefias e promoção da segurança	4	.74
D10 Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dos Doentes	3	.79
D11 Efectivos / Recursos Humanos	4	.47
D12 Percepção Global da Segurança	4	.60

Quando comparada a consistência interna de cada factor, com os resultados encontrados no estudo original (USA, Sorra e Nieva, 2004)) e, nos estudos Espanhol (Saturno, 2008)

e Holandês (Smits, 2008), observamos que o primeiro apresenta o alfa (α) mais elevado em nove das doze dimensões. Quanto ao nosso estudo apenas evidencia um alfa mais elevado do que os outros três, na D4 (*Frequência da Notificação de Eventos/Ocorrências*), tratando-se da dimensão onde os quatro estudos apresentam o alfa mais elevado.

É de realçar, também, o facto de coincidirem igualmente na mesma Dimensão com o alfa mais baixo (*D11 Dotação de Efectivos/Recursos Humanos*), factor este que apresenta o alfa de Cronbah crítico/inaceitável no nosso estudo (0,47) e no Holandês (0,49)

Tabela 9- Comparação dos Valores do α Chron-bach com USA, Espanha

	USA	Holanda	Espanha	Estudo
	α	α	α	α
D1 Cooperação entre as unidades do hospital	.80	.59	.73	.73
D2 Trabalho em equipe nas unidades	.83	.66	.82	.58
D3 Passagem de turno e transferências	.80	.68	.74	.71
D4 Frequência da notificação de eventos/ocorrência	.84	.79	.88	.89
D5 Resposta não punitiva ao erro	.79	.69	.65	.52
D6 Comunicação Aberta	.72	.72	.66	.65
D7 Comunicação e Feedback sobre o erro	.78	.75	.73	.69
D8 Aprendizagem organizacional/melhoria contínua	.76	.57	.68	.62
D9 Expectativas das chefias e promoção da segurança	.75	.70	.84	.74
D10 Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dos Doentes	.83	.68	.81	.79
D11 Efectivos / Recursos Humanos	.63	.49	.64	.47
D12 Percepção Global da Segurança	.74	.62	.65	.60

A matriz (Tabela 10) de correlações entre as dimensões, e entre estas e a variável e1 (*Grau de Segurança do Doente*), ajuda-nos a perceber um pouco mais a eficiência psicométrica da escala.

Apresenta tendencialmente valores moderados, observando-se alguns valores baixos e uma fraca (não significativa) correlação (0,09) entre a *Resposta Não Punitiva ao Erro* (D5) e a *Frequência de Relato/Notificação dos Eventos Adversos* (D4).

Exceptuando este valor, as correlações variaram de 0,14, entre a *Frequência de Relato/Notificação dos Eventos Adversos* (D4) e *Recursos Humanos/Efectivos* (D11), e 0,59 entre *Comunicação Aberta* (D6) e *Feedback e Informação sobre os Erros* (D7)

Tabela 10 – Matriz de correlações entre dimensões do HSPSC e o Grau de Segurança dos Doentes

	Grau de segurança do doente	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	D 11
Dimensão 1	0,37											
Dimensão 2	0,24	0,32										
Dimensão 3	0,20	0,56	0,23									
Dimensão 4	0,21	0,17	0,19	0,19								
Dimensão 5	0,16	0,36	0,17	0,29	0,09*							
Dimensão 6	0,26	0,38	0,36	0,40	0,33	0,30						
Dimensão 7	0,41	0,39	0,39	0,28	0,42	0,17	0,59					
Dimensão 8	0,36	0,40	0,49	0,24	0,19	0,22	0,33	0,44				
Dimensão 9	0,25	0,39	0,35	0,23	0,20	0,18	0,34	0,42	0,36			
Dimensão 10	0,48	0,53	0,25	0,37	0,20	0,17	0,27	0,40	0,38	0,29		
Dimensão 11	0,27	0,39	0,18	0,33	0,14	0,35	0,28	0,19	0,19	0,16	0,28	
Dimensão 12	0,54	0,37	0,33	0,25	0,22	0,23	0,31	0,38	0,47	0,31	0,42	0,39

Todas as correlações são significativas para $p < 0,01$, exceptuando (*) que não é significativa

3.3. – ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Para a análise destes dados considerámos como principal indicador a percentagem das respostas (pareceres) positivas combinadas, para cada uma das dimensões e dos respectivos itens, seguindo a metodologia de Sorra e Nieva (2004).

Dos 42 itens, indicadores da Cultura de Segurança dos Doentes, seis (a1, a3, a4, a6, a13 e b4) apresentaram um percentual de respostas positivas considerado muito bom (>75%). Dos restantes, 25 localizaram-se no intervalo entre 50% e 75%, o que os caracteriza como aspectos “*não problemático mas a necessitar de melhoria*”. No entanto, importa referir que destes, quatro (a10, b2, c2 e f6) têm um *score* igual ou superior a 70%, muito próximo do limiar do muito bom e cinco (a2, a7, b3, c4 e f8) ao localizarem-se abaixo dos 55%, encontram-se muito próximo do limite negativo.

Os outros onze (a5, a8, a12, a14, a16, c1, d1, d2, d3, f2 e f9) apresentam-se como aspectos “*críticos/problemáticos*”, ao evidenciarem um percentual positivo inferior a 50% (Gráfico 2).

Com apenas 17% de respostas positivas, ou seja, apenas 17% discordaram ou discordaram fortemente com a ideia de que “*Os profissionais preocupam-se se os erros que cometem são registados no seu processo*”, o item a16 revelou-se o indicador mais crítico (Gráfico 3).

Gráfico 2– Diagrama de dispersão dos itens em função do *prepe*

Também os outros dois itens, a8 e a12, indicadores da “Resposta não punitiva ao erro”(D5), se apresentam com baixas percentagens de respostas positivas, com 38% e 31% respectivamente, fazendo desta dimensão da Cultura de Segurança do Doente a de menor *prepe* (28,5%) (percentual de resposta positiva específico).

A “Frequência de relato/notificação de eventos adversos/ocorrência” (D4) revelou-se outra das dimensões com um percentual positivo baixo (35%). Apenas 32% dos profissionais refere que um evento/ocorrência é notificado “quando ocorre, mas não tem perigo potencial para o doente” (d2) e 33% refere o mesmo relativamente ao “evento/ocorrências que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece” (d3). O terceiro item deste factor, “a frequência com que é notificado um evento/ocorrência, mas que é detectado e corrigido antes de afectar o doente” (d1), evidenciou uma percentagem ligeiramente mais elevada (40%), mas ainda assim a apresentar-se como um aspecto crítico/problemático.

Apesar de todos os Hospitais apresentarem resultados, no percentual de respostas positivas específico na “Resposta não punitiva ao erro”(D5), inferiores a 50%, o Hospital 2, ao apresentar 46,6%, evidencia uma significativa diferença que varia entre 22,6 % comparativamente com o Hospital 1, 16,4% com o Hospital 4 e 13,1% com o Hospital 3. (Gráfico 4 (1,2,3,4))

Grafico 3 – Resultados das dimensões 1,2,3,4,5 e 6 e respectivos itens.

Tem inclusivé, dois dos itens positivos: a8 com 57%; a12 com 53%;. A percentagem menos positiva pertence ao item a16 com 29%.

Gráfico 4 (1,2,3,4) – Resultados da dimensão 5 e respectivos itens por Hospital

Por sua vez, “*Frequência de relato/notificação de eventos adversos/ocorrência*” (D4) quando analisado por hospital, o Hospital 3 com 46% de respostas positivas na dimensão, apresenta uma diferença de aproximadamente 13% relativamente aos Hospitais 1 e 2 e 18% comparativamente ao Hospital 4, sendo este o que evidencia menor score de respostas positivas (Gráfico 5 1,2,3,4)

Com apenas 38% dos profissionais a considerarem que não “*trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação de cuidados*” (a5) e somente 45% a discordarem que “*trabalham em modo crise, tentando fazer muito demasiado depressa*” (a14), a dimensão “*Recursos Humanos/Efectivos*” (D11) apresenta-se como o terceiro factor com um percentual positivo inferior a 50%. Os 47,2% observados caracterizam-no, ainda que no limiar, como um factor crítico.

Gráfico 5 (1,2,3,4) – Resultados da dimensão 4 e respectivos itens por Hospital

Apesar da dimensão D7 (“Feedback e informação sobre os erros”) se apresentar como um factor a necessitar de melhoria e, portanto, não crítico, importa destacar a baixa resposta positiva dada (42%) perante a afirmação: “É-nos fornecida informação acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências” (c1).

Com uma expressão positiva muito significativa, surge a percepção que os profissionais têm sobre a qualidade do “Trabalho em equipa em cada uma das unidades/serviços” (D2), observando-se um *prepe* de 77,8%. Pertencem a esta dimensão três dos quatro itens com resposta positiva superior a 80%, um dos quais tem a mais elevada de todas: (a1) “Neste serviço/unidade os profissionais entreejudam-se” com 88%.

Quando à necessidade de “trabalhar juntos como equipa para conseguir efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente” (a3), 83% dos inquiridos confirmam este comportamento e 81% refere que no seu “serviço/unidade as pessoas tratam-se com respeito” (a4).

Grafico 6 – Resultados das dimensões 7,8,9,10,11 e 12 e respectivos itens

Também relativamente à “Aprendizagem organizacional e melhoria contínua” (D8) o parecer positivo é bastante significativo, com um *prepe* de 73,3%. O terceiro item (a6), com melhor resposta, pertence a este factor, com 82% dos respondentes a referir “estarem a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente”. Setenta e nove por cento refere estar, conjuntamente com os outros profissionais, a “avaliar a eficácia das alterações que fazem, no sentido de melhorar a segurança dos

doentes” (a13). Contudo, o outro indicador que enforma este factor de segurança, “*Aqui os erros conduzem a mudanças positivas*” (a9) apresenta 10% menos de respostas positivas.

Com a maioria dos inquiridos (57%) a classificar a segurança do doente no seu serviço/unidade de “muito boa” (49%) ou “excelente” (8%) (Gráfico 7), esta avaliação difere significativamente de Hospital para Hospital, sobressaindo positivamente o Hospital 1, onde uma larga maioria dos profissionais (74%) entende como “muito boa” (66%) ou “excelente” (8%), a Segurança do Doente na sua unidade.

Com um percentual de respostas positivas combinadas inferior a 50%, no Hospital 4 apenas 42% dos respondentes consideraram a segurança do doente como “muito boa” (33%) ou “excelente” (9%).

Relativamente ao Hospital 2 e 3, eles apresentam, respectivamente, a seguinte classificação: “muito boa” (60%) e “excelente” (4%); “muito boa” (47%) e “excelente” (10%).

Gráfico 7 – Resultados da classificação da segurança dos doentes (e1) atribuída pelos profissionais em geral e por Hospital

No que respeita ao grau de Segurança dos Doentes atribuído pelos diferentes grupos profissionais, dos Enfermeiros apenas 46% a classifica positivamente, com 41,8% a avaliar como “muito boa” e 3,7% “excelente”. Este é mesmo o único grupo com um *prepe* inferior a 50%, fazendo deste item, no entender deste grupo sócio-profissional, um indicador crítico.

Por sua vez 58% dos Médicos classificam de muito boa ou excelente a *Segurança dos Doentes* (e1), o que no ponto de vista deste grupo profissional significa que a Segurança do Doente é um domínio da organização a necessitar de melhoria.

Os restantes profissionais, mesmo o terceiro grupo pertencente ao corpo clínico (Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica), têm uma visão mais positiva da Segurança dos Doentes ao apresentarem *prepe* mais elevado.

Gráfico 8 – Resultados da classificação da segurança dos doentes (e1) atribuída pelas diferentes classes profissionais

Da leitura dos dados, relativos ao número de eventos/ocorrências notificados, verificou-se que uma expressiva maioria dos profissionais (81%), no total dos 4 hospitais, não relatou qualquer evento adverso ou ocorrência nos últimos 12 meses e 14 % procederam no máximo a 2 notificações.

Gráfico 9 - Percentagem de respondentes em função do nº EA's notificados

Quanto aos resultados, lidos por hospital (Tabela 11), notam-se diferenças, sobressaindo o facto da percentagem de trabalhadores que notificaram pelo menos um evento ser em média 14% mais elevada no Hospital 2. Este dado é observado simultaneamente com a diferença de $\pm 20\%$ entre o número de pessoas que não fez qualquer notificação no Hospital 2 e o Hospital 4, com este último a registar o percentual mais elevado de profissionais que não notificaram qualquer evento/ocorrência.

Tabela 11 – Percentagem de respondentes em função do nº de EA´s notificados, distribuídos por Hospital

	Hospital 1	Hospital 2	Hospital 3	Hospital 4
Nenhum	82,9	68,6	77,8	87,8
1 a 2 relatórios	11,8	23,5	13,9	10,2
3 a 5 relatórios	2,6	7,8	4,2	1,0
6 a 10 relatórios	-	-	4,2	-
11 a 20 relatórios	-	-	-	-
21 ou mais relatórios	2,6	-	-	1,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Apesar de em todas as classes sócio-profissionais a percentagem de respondentes que não relatou qualquer evento/ocorrência nos últimos doze meses ser elevada, os Médicos surgem como o grupo que mais notificações realizou, com 36,8% a admitir tê-lo feito pelo menos uma vez, seguido dos Enfermeiros, com 20% a notificar pelo menos um evento em igual período (Tabela 12).

Tabela 12 – Percentagem de respondentes em função do nº de EA´s notificados, distribuídos por grupo Sócio-Profissional

	Médico	Enfermeiro	Téc. Diagn. Terapêutica	Aux. Acção Médica	Administrativo
Nenhum	63,2	80,0	88,1	88,9	87,0
1 a 2 relatórios	26,3	15,6	4,8	11,1	4,3
3 a 5 relatórios	10,5	3,7	2,4	-	4,3
6 a 10 relatórios	-	0,7	2,4	-	4,3
11 a 20 relatórios	-	-	-	-	-
21 ou mais relatórios	-	-	2,4	-	-
Total	100	100	100	100	100

3.4. – ANÁLISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL

No estudo comparativo entre Hospitais, as médias e os desvios-padrão para as dimensões da Cultura de Segurança dos Doentes em função de cada um são conforme a Tabela 13.

Podemos observar que as médias mais elevadas se concentram em dois Hospitais, com o Hospital 2 a apresentar 7 das 12 médias mais elevadas (D1, D3, D5, D6, D10, D11, D12) e o Hospital 3 as restantes (D2, D4, D7, D8, D9).

Por sua vez o Hospital 4 chama a si metade (6) das médias mais baixas (D4, D7, D8, D10, D11, D12).

Importa realçar que em todos os Hospitais o “Trabalho em equipa nas Unidades/ Serviços “ (D2) surge com a média mais elevada, sendo também esta a dimensão onde se verifica a menor diferença entre médias.

Quanto às médias mais baixas de cada um dos Hospitais, elas concentram-se em duas dimensões:

Hospitais 1 e 3 na Resposta não punitiva ao erro (D5);

Hospitais 2 e 4 na Frequência de relato/notificação dos eventos adversos (D4), sendo que a média (8,21) do Hospital 4 é a mais baixa de todas as médias calculadas por Hospital.

Tabela 13 – Médias e desvios-padrão nas dimensões da CSD nos quatro Hospitais

	<i>Hospital 1</i> (N=80)		<i>Hospital 2</i> (N=51)		<i>Hospital 3</i> (N=72)		<i>Hospital 4</i> (N=100)	
	média	DP	média	DP	média	DP	média	DP
<i>Dimensão 1</i>	13,88	2,09	15,22	1,88	14,36	2,71	14,21	2,40
<i>Dimensão 2</i>	15,46	2,58	15,53	2,23	15,85	2,23	15,67	1,91
<i>Dimensão 3</i>	13,98	2,31	15,43	2,54	14,56	2,58	14,55	2,41
<i>Dimensão 4</i>	9,03	3,11	9,20	2,93	9,66	3,55	8,21	3,32
<i>Dimensão 5</i>	8,43	1,99	9,88	2,05	8,26	1,87	8,42	2,09
<i>Dimensão 6</i>	10,53	2,15	11,51	1,92	11,38	2,11	10,82	2,30
<i>Dimensão 7</i>	10,60	2,39	10,78	2,20	11,39	2,22	9,75	2,33
<i>Dimensão 8</i>	11,38	1,75	11,33	1,79	11,82	1,54	11,01	1,44
<i>Dimensão 9</i>	14,52	2,63	14,18	2,75	14,67	2,88	14,62	2,60
<i>Dimensão 10</i>	10,58	1,95	11,25	1,74	10,96	2,03	9,34	2,22
<i>Dimensão 11</i>	12,63	2,61	15,00	2,02	12,60	2,48	12,29	2,76
<i>Dimensão 12</i>	14,83	2,30	14,86	2,00	14,40	2,47	13,70	2,91

As diferenças de médias estudadas com a análise de variância (ANOVA One-way), revelaram diferenças estatisticamente significativas entre grupos (Hospitais), para todas as dimensões, à excepção do “Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços” (D2) com $p=0,737$ e “Expectativas/acções da chefia/supervisão na promoção da segurança do doente” (D9) com $p=0,760$ (Tabela 14)

Tabela 14 – Comparação das dimensões da CSD nos quatro Hospitais (ANOVA- One-way)

		Soma dos quadrados	df	Quadrados média	F	Sig.
<i>Dimensão 1</i>	entre grupos	58,075	3	19,358	3,589	,014
	dentro dos grupos	1612,579	299	5,393		
<i>Dimensão 2</i>	entre grupos	6,314	3	2,105	0,423	,737
	dentro dos grupos	1488,023	299	4,977		
<i>Dimensão 3</i>	entre grupos	66,069	3	22,023	3,681	,012
	dentro dos grupos	1788,988	299	5,983		
<i>Dimensão 4</i>	entre grupos	94,194	3	31,398	2,949	,033
	dentro dos grupos	3130,464	294	10,648		
<i>Dimensão 5</i>	entre grupos	97,410	3	32,470	8,056	,001
	dentro dos grupos	1205,190	299	4,031		
<i>Dimensão 6</i>	entre grupos	44,640	3	14,880	3,200	,024
	dentro dos grupos	1390,330	299	4,650		
<i>Dimensão 7</i>	entre grupos	117,625	3	39,208	7,421	,001
	dentro dos grupos	1579,689	299	5,283		
<i>Dimensão 8</i>	entre grupos	27,488	3	9,163	3,532	,015
	dentro dos grupos	775,726	299	2,594		
<i>Dimensão 9</i>	entre grupos	8,539	3	2,846	0,390	,760
	dentro dos grupos	2172,693	298	7,291		
<i>Dimensão 10</i>	entre grupos	174,307	3	58,102	14,095	,001
	dentro dos grupos	1232,551	299	4,122		
<i>Dimensão 11</i>	entre grupos	274,753	3	91,584	14,154	,001
	dentro dos grupos	1934,659	299	6,470		
<i>Dimensão 12</i>	entre grupos	73,880	3	24,627	3,896	,009
	dentro dos grupos	1889,909	299	6,321		

O teste *post hoc* (Tukey) realizado (tabela 15) permite realçar em concreto as diferenças estatisticamente significativas, para as dimensões, entre os diferentes hospitais.

Tal como acabámos de ver, exceptuando as dimensões D2 e D9, todas as outras apresentam diferenças entre hospitais. No entanto, convém destacar que a dimensão “Comunicação aberta” (D6), com um $p=0,024$ na análise de variância (ANOVA One-

way) entre grupos, aqui apenas apresenta diferenças marginalmente significativas entre Hospital 1 e Hospital 2 ($p=0,055$) e, entre Hospital 1 e Hospital 3 ($p=0,074$).

O teste evidencia para a dimensão “*Apoio da Gestão/Direcção Hospitalar para a Segurança dos Doentes*” (D10) diferença estatisticamente significativa entre o Hospital 4 e os outros três, com idêntica significância de $p<0,001$ e diferença de médias de: 1,235 (Hospital 1); 1,915 (Hospital 2); 1,618 (Hospital 3).

Por sua vez o Hospital 2, apresenta diferença estatisticamente significativa, com todos os outros, nos factores “*Resposta não punitiva ao erro*” (D5) e “*Recursos Humanos/Efectivos*” (D11). Em ambos os casos, evidencia médias mais elevadas relativamente aos Hospitais 1, 2 e 3 e uma significância igual ($p<0,001$).

Para as dimensões “*Trabalho em equipa/cooperação entre unidades serviços*” (D1), “*Passagens de turno e transferência de doentes*” (D3), “*Frequência de relato/notificação de eventos*” (D4), “*Aprendizagem organizacional e melhoria contínua*” (D8), o teste post hoc revela diferença estatisticamente significativa apenas entre dois Hospitais.

Quanto às dimensões, “*Feedback e informação sobre os erros*” (D7) e “*Percepção geral sobre segurança*” (D12), em ambas é o Hospital 4 a diferir com outros dois. No primeiro caso (D7) com um $p=0,046$ relativamente ao Hospital 2 e $p=0,001$ face ao Hospital 3, o Hospital 4 apresenta níveis inferiores de média. No segundo (D12), com uma significância de $p=0,016$ e $p=0,038$, face ao Hospital 1 e Hospital 2 respectivamente, apresenta igualmente médias mais baixas.

Tabela 15 – Comparação das dimensões da CSD nos quatro Hospitais (teste *post hoc*)

	Hospital (I)	Hospital (J)	Dif. de média (I-J)	Std. Error	Sig.
Dimensão 1	Hospital 1	Hospital 2	-1,341	0,416	,008
		Hospital 3	-0,486	0,377	,571
		Hospital 4	-0,335	0,348	,771
	Hospital 2	Hospital 3	0,855	0,425	,186
		Hospital 4	1,006	0,400	,059
	Hospital 3	Hospital 4	0,151	0,359	,975
Dimensão 2	Hospital 1	Hospital 2	-0,067	0,400	,998
		Hospital 3	-0,385	0,362	,713
		Hospital 4	-0,208	0,335	,926
	Hospital 2	Hospital 3	-0,318	0,408	,864
		Hospital 4	-0,141	0,384	,983
	Hospital 3	Hospital 4	0,177	0,345	,956
Dimensão 3	Hospital 1	Hospital 2	-1,456	0,438	,006
		Hospital 3	-0,581	0,397	,462
		Hospital 4	-0,575	0,367	,399

	Hospital 2	Hospital 3	0,876	0,448	,207
		Hospital 4	0,881	0,421	,157
	Hospital 3	Hospital 4	0,006	0,378	1,000
Dimensão 4	Hospital 1	Hospital 2	-0,170	0,591	,992
		Hospital 3	-0,636	0,539	,640
		Hospital 4	0,816	0,497	,356
	Hospital 2	Hospital 3	-0,466	0,599	,864
		Hospital 4	0,986	0,561	,297
	Hospital 3	Hospital 4	1,452	0,506	,023
Dimensão 5	Hospital 1	Hospital 2	-1,457	0,360	,001
		Hospital 3	0,161	0,326	,960
		Hospital 4	0,005	0,301	1,000
	Hospital 2	Hospital 3	1,618	0,367	,001
		Hospital 4	1,462	0,345	,001
	Hospital 3	Hospital 4	-0,156	0,310	,958
Dimensão 6	Hospital 1	Hospital 2	-0,985	0,386	,055
		Hospital 3	-0,850	0,350	,074
		Hospital 4	-0,295	0,323	,798
	Hospital 2	Hospital 3	0,135	0,395	,986
		Hospital 4	0,690	0,371	,248
	Hospital 3	Hospital 4	0,555	0,333	,344
Dimensão 7	Hospital 1	Hospital 2	-0,184	0,412	,970
		Hospital 3	-0,789	0,373	,151
		Hospital 4	0,850	0,345	,068
	Hospital 2	Hospital 3	-0,605	0,421	,477
		Hospital 4	1,034	0,396	,046
	Hospital 3	Hospital 4	1,639	0,355	,001
Dimensão 8	Hospital 1	Hospital 2	0,042	0,289	,999
		Hospital 3	-0,444	0,262	,326
		Hospital 4	0,365	0,242	,432
	Hospital 2	Hospital 3	-0,486	0,295	,353
		Hospital 4	0,323	0,277	,648
	Hospital 3	Hospital 4	0,809	0,249	,007
Dimensão 9	Hospital 1	Hospital 2	0,343	0,485	,895
		Hospital 3	-0,148	0,440	,987
		Hospital 4	-0,101	0,406	,995
	Hospital 2	Hospital 3	-0,490	0,494	,754
		Hospital 4	-0,444	0,465	,775
	Hospital 3	Hospital 4	0,047	0,417	,999
Dimensão 10	Hospital 1	Hospital 2	-0,680	0,364	,244
		Hospital 3	-0,383	0,330	,651
		Hospital 4	1,235	0,305	,001
	Hospital 2	Hospital 3	0,297	0,372	,855
		Hospital 4	1,915	0,349	,001
	Hospital 3	Hospital 4	1,618	0,314	,001
Dimensão 11	Hospital 1	Hospital 2	-2,375	0,456	,001
		Hospital 3	0,028	0,413	1,000
		Hospital 4	0,335	0,382	,816
	Hospital 2	Hospital 3	2,403	0,466	,001
		Hospital 4	2,710	0,438	,001
	Hospital 3	Hospital 4	0,307	0,393	,863
Dimensão 12	Hospital 1	Hospital 2	-0,038	0,450	1,000
		Hospital 3	0,422	0,408	,730
		Hospital 4	1,125	0,377	,016
	Hospital 2	Hospital 3	0,460	0,460	,750
		Hospital 4	1,163	0,433	,038
	Hospital 3	Hospital 4	0,703	0,389	,271

Os Hospitais 1 e 3, como se pode confirmar na figura 4, são os únicos que não apresentam, entre si e em qualquer factor, diferença estatisticamente significativa, apresentando uma divergência marginalmente significativa quanto á “Comunicação Aberta” (D6)

Estes dados permitem-nos concluir que existem diferenças significativas entre a CSD dos diferentes Hospitais.

Figura 4 – Diagrama integrado dos coeficientes nas Dimensões entre Hospitais

Procurámos saber se existem **diferenças na CSD entre o grupo dos “Enfermeiros” e o grupo “Outro Staff Clínico”**.

Na tabela 16 podemos observar as médias e desvios-padrão para as dimensões da CSD calculados nos dois grupos. Os resultados evidenciados em cada um deles, revelam que os valores da média são sempre, exceptuando as dimensões 3 e 4, inferiores no grupo dos Enfermeiros.

A maior diferença entre médias refere-se á Percepção Global da Segurança (D12) logo seguida da opinião que ambos os grupos têm sobre o Apoio da Gestão/Direcção à Segurança dos Doentes (D10).

Quanto á menor diferença entre médias, sendo praticamente igual, acontece na Frequência da Notificação de Eventos/Ocorrências (D4) e na dimensão relativa ao Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços (D2). Esta última, para além de ser uma das

duas diferenças de médias mais baixa, aparece como a dimensão onde ambos os grupos apresentam a média mais alta: 15,65 (Enfermeiros) e 15,84 (Outro Staff Clínico).

Tabela 16 – Médias e desvios-padrão nas dimensões da CSD nos grupos “Enfermeiros” e “Outro Staff Clínico”

	<i>Enfermeiros</i> (N=136)		<i>Outro Staff Clínico</i> (N=69)	
	média	DP	média	DP
<i>Dimensão 1</i>	13,89	2,64	14,78	1,91
<i>Dimensão 2</i>	15,65	1,88	15,84	2,72
<i>Dimensão 3</i>	14,95	2,31	14,26	2,13
<i>Dimensão 4</i>	8,78	3,21	8,65	3,32
<i>Dimensão 5</i>	8,65	2,09	8,96	2,20
<i>Dimensão 6</i>	10,88	2,15	11,52	1,80
<i>Dimensão 7</i>	10,25	2,23	10,52	2,54
<i>Dimensão 8</i>	11,13	1,61	11,55	1,47
<i>Dimensão 9</i>	14,38	3,00	14,68	2,59
<i>Dimensão 10</i>	9,73	2,28	10,64	2,05
<i>Dimensão 11</i>	12,74	2,87	13,43	2,47
<i>Dimensão 12</i>	13,88	2,71	15,33	2,31

No sentido de perceber se as diferenças de médias observadas são estatisticamente significativas, ao ponto de nos permitir confirmar ou não a existência de diferença entre a percepção que os Enfermeiros têm sobre a Cultura de Segurança do Doente e a percepção manifestada pelo restante “*Staff Clínico*” (Hipótese 2), procedemos ao estudo da comparação entre médias.

No Teste t encontrámos (Tabela 17) diferenças estatisticamente significativas em cinco das doze dimensões da CSD (D1 p=0,006; D3 p=0,040; D6 p=0,033; D10 p=0,006; D12 p=0,001) e diferenças marginalmente significativas noutras duas (D8 p=0,072; D11 p=0,086).

Estes dados vão ao encontro da Hipótese (H2) confirmando-se existir diferença entre a Cultura de Segurança dos Doentes expressa pelos Enfermeiros e a do Restante Staff Clínico.

Tabela 17 – Comparação das dimensões da CSD nos grupos
 “Enfermeiros” e “Outro Staff Clínico”
 (Teste T-Student)

	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Dimensão 1</i>	6,987	,009	2,769	179,0	,006
<i>Dimensão 2</i>	5,773	,017	,531	101,9	,596
<i>Dimensão 3</i>	,406	,525	-2,066	203,0	,040
<i>Dimensão 4</i>	,060	,807	-,275	202,0	,784
<i>Dimensão 5</i>	,030	,863	,960	203,0	,338
<i>Dimensão 6</i>	1,880	,172	2,146	203,0	,033
<i>Dimensão 7</i>	2,112	,148	,787	203,0	,432
<i>Dimensão 8</i>	2,146	,145	1,806	203,0	,072
<i>Dimensão 9</i>	1,006	,317	,690	202,0	,491
<i>Dimensão 10</i>	,774	,380	2,792	203,0	,006
<i>Dimensão 11</i>	1,998	,159	1,725	203,0	,086
<i>Dimensão 12</i>	1,059	,305	3,820	203,0	,001

Na tentativa de caracterizar as diferenças, recuperamos aqui o *prepe* (percentual de respostas positivas específico da dimensão ou item) obtido para cada um dos grupos (Tabela18), nas dimensões onde acabámos de confirmar a existência de diferenças entre médias estatisticamente significativa (D1, D3, D6, D10, D12) ou marginalmente significativa (D8, D11).

Nestas sete dimensões, apenas numa, “*Passagem de Turno e Transferências*” (D3), a percepção/opinião dos Enfermeiros é mais positiva (71%) do que a do Restante Staff Clínico (55%), sendo a diferença de dezasseis pontos percentuais.

Relativamente a esta dimensão (D3) há a realçar, dois aspectos:

- em primeiro lugar, a percepção que o grupo “*Outro Staff Clínico*” tem de que “*Frequentemente é perdida informação importante sobre os cuidados do doente durante as mudanças de turno*” (f5), sendo este o único indicador “crítico/problemático” no grupo e, simultaneamente, onde se observa a maior diferença de *prepe* (28%) entre os dois grupos;
- em segundo, mesmo que se enquadre nos itens classificados como “*a necessitar de melhoria*” e portanto “*não crítico*”, a percepção menos positiva no grupo “*Outro Staff Clínico*” sobre as “*Mudanças de Turno não serem problemáticas para o doente*” (f11), com *prepe*=57% em contraste com 78% dos Enfermeiros que discordam ou discordam fortemente que estas sejam problemáticas.

Dado igualmente importante, porque significativa, é a diferença de quinze pontos percentuais que os grupos apresentam na *Percepção Global da Segurança* (D12), com esta a ser menos positiva da parte dos Enfermeiros (57%).

È neste factor que se encontra o segundo indicador com maior diferença percentual (28%), sobressaindo o facto de apenas 50% dos Enfermeiros concordarem ou concordarem fortemente que nunca se *sacrifica a segurança do doente, por haver mais trabalho* (a15).

Tabela 18 – *prepe* das dimensões onde se verificaram diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos “Enfermeiros” e “Outro Staff Clínico”

	Enfermeiro	Outro Staff clinico
Dimensão 1	56	67
f2	42	52
f4	57	64
f6	73	80
f10	52	71
Dimensão 3	71	55
f3	69	62
f5	71	43
f7	65	59
f11	78	57
Dimensão 6	64	71
c2	71	80
c4	54	55
c6	68	80
Dimensão 8	67	82
a6	77	88
a9	51	71
a13	74	86
Dimensão 10	44	56
f1	48	61
f8	43	57
f9	43	51
Dimensão 11	46	51
a2	41	59
a5	43	36
a7	59	54
a14	41	55
Dimensão 12	57	72
a10	65	80
a15	50	78
a17	60	64
a18	55	68

Apesar da visão positiva que os dois grupos têm sobre a Aprendizagem organizacional e melhoria contínua, para o “*Outro Staff Clínico*” este é um factor da CSD “*forte*” (82%) enquanto que para os “*Enfermeiros*”, 14% menos positivo este trata-se de um “*aspecto a necessitar de melhoria*” (67%). Este parecer menos positivo, deve-se ao facto de neste último grupo, apenas 51% dos profissionais estarem de acordo que os *erros conduzam a mudanças positivas nas suas unidades/hospitais* (a9), enquanto que Restante Staff Clínico apresenta um *prepe* de 71% (+ 20%).

A opinião diverge, também, quanto á *existência ou não de meios humanos para corresponder ao trabalho exigido* (a2), com 41% dos participantes Enfermeiros (18% menos positivos que o restante Staff Clínico) a considerarem este indicador “*crítico/problemático*”.

Igualmente importante, ainda que menor, é a diferença de dezanove pontos percentuais no *prepe* do item f10, com os Enfermeiros a terem uma visão menos positiva (52%), no limiar do *crítico/problemático*, quanto aos “*Serviços/unidades do Hospital funcionarem bem em conjunto para prestarem os melhores cuidados aos doentes*” e, o grupo Outro Staff Clínico uma percepção significativamente mais positiva (71%).

Há, ainda, a destacar o facto de, ao contrário do grupo “*Outro Staff Clínico*” sem qualquer dimensão e apenas com um item (f5) *crítico/problemático*, o grupo “*Enfermeiros*” apresentar:

- um factor *crítico/problemático* (Apoio da Gestão/Direcção à Segurança dos Doentes D10)

- quatro itens *crítico/problemático* (*Os Serviços/Unidades do Hospital coordenam-se bem uns com os outros* (f2) 42%; *A direcção do Hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a segurança do doente* (f1) 48%; *As acções da Direcção do Hospital mostram que a segurança do doente é uma das suas prioridades* (f8) 43%; *A direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente quando acontece alguma adversidade* (f9) 43%.)

- dois itens com um *prepe* muito próximo do limiar do *crítico/problemático* (*Os serviços/unidades do Hospital funcionam bem em conjunto para prestarem os melhores cuidados ao doente* (f10) 52%; *Nunca se sacrifica a segurança do doente, por haver mais trabalho* (a15) 50%.)

Para finalizar esta análise, a título de curiosidade, referir que, quando confrontados se os “*Profissionais se sentem á vontade para questionar as decisões e acções dos superiores*

hierárquicos” (c4) a opinião dos dois grupos é mais coincidente, observando-se uma diferença de *prepe* de 1% (“Enfermeiros” 54%; “Outro Staff Clínico” 55%).

No estudo comparativo entre os grupos “Staff Clínico” e “Staff Não Clínico”, encontramos diferenças efectivas nas médias das dimensões da CSD (Tabela 19), com o segundo grupo a apresentar a média mais elevada em oito das doze dimensões (D1, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D12).

A maior diferença entre médias verifica-se na percepção que os grupos têm sobre o *Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dos Doentes* (D10), logo seguida da *Comunicação e Feedback sobre o Erro* (D7), pertencendo ao Staff Não Clínico, em ambos os casos, a média mais elevada.

A *Percepção Global da Segurança* (D12) é o factor da CSD com menor diferença entre médias: Staff Clínico 14,37 e Staff Não Clínico 14,40.

A média mais elevada em cada um dos grupos coincide na mesma dimensão (*Trabalho em Equipa nas Unidades* D2)

Tabela 19 – Médias e desvios-padrão nas dimensões da CSD nos grupos “Staff Clínico” e “Staff não Clínico”

	<i>Staff Clínico</i> (N=205)		<i>Staff não Clínico</i> (N=93)	
	média	DP	média	DP
<i>Dimensão 1</i>	14,19	2,45	14,58	2,11
<i>Dimensão 2</i>	15,71	2,19	15,48	2,28
<i>Dimensão 3</i>	14,72	2,27	14,24	2,83
<i>Dimensão 4</i>	8,74	3,24	9,33	3,42
<i>Dimensão 5</i>	8,76	2,13	8,33	1,95
<i>Dimensão 6</i>	11,09	2,06	10,77	2,41
<i>Dimensão 7</i>	10,34	2,33	10,97	2,40
<i>Dimensão 8</i>	11,27	1,58	11,57	1,72
<i>Dimensão 9</i>	14,48	1,58	14,67	2,20
<i>Dimensão 10</i>	10,03	1,58	11,04	1,80
<i>Dimensão 11</i>	12,97	1,58	12,70	2,61
<i>Dimensão 12</i>	14,37	1,58	14,40	2,27

Apesar das diferenças efectivas encontradas, entre as médias das dimensões nos dois grupos, estas só são estatisticamente significativas para a *Comunicação e Feedback sobre o Erro* (D7) ($t=-2,127$ $p=0,034$) e para o *Apoio da Gestão/Direcção á Segurança dos Doentes* (D10) ($t=-3,817$ $p<0,001$) (Tabela 20)

Tabela 20 – Comparação das dimensões da CSD nos grupos “Staff Clínico” e “Staff não Clínico” (Teste T-Student)

	F	Sig.	t	df	Sig.
Dimensão 1	0,481	0,489	-1,329	296,0	,185
Dimensão 2	0,962	0,327	0,824	296,0	,411
Dimensão 3	4,244	0,040	1,441	147,9	,152
Dimensão 4	1,326	0,250	-1,411	291,0	,159
Dimensão 5	1,149	0,285	1,630	296,0	,104
Dimensão 6	3,064	0,081	1,172	296,0	,242
Dimensão 7	0,037	0,848	-2,127	296,0	,034
Dimensão 8	0,015	0,904	-1,464	296,0	,144
Dimensão 9	6,312	0,013	-0,613	227,3	,541
Dimensão 10	2,873	0,091	-3,817	296,0	,000
Dimensão 11	1,385	0,240	0,802	296,0	,423
Dimensão 12	1,799	0,181	-0,100	296,0	,920

Apesar da diferença estatisticamente significativa ($p=0,034$) entre médias na dimensão 7 (D7), esta não se faz notar na percentagem de respostas positivas dos dois Grupos que permite classificar, o Feedback e Informação sobre os Erros como “*aspecto a melhorar*” (oportunidade de melhoria), com *prepe* muito semelhante: 57% Staff Não Clínico e 54% Staff Clínico (Gráfico 10 (1,2)).

Item a item (c1,c3 e c5) os resultados confirmam a proximidade dos dois grupos neste factor (Gráfico 10 1,2).

Gráfico 10 (1,2) – Resultados do *prepe* da dimensão 7 e respectivos itens, nos grupos “Staff Clínico” e “Staff não Clínico”

Em contrapartida, na outra dimensão onde se confirmou existir diferença estatisticamente significativa entre médias (D10), observa-se (Gráfico 11 (1,2)) diferença expressiva no *prepe* (20%). Para o Staff Clínico, o Apoio da Gestão/Direcção do hospital à Segurança dos Doentes, revela-se um “*aspecto crítico/problemático*”, já que

apenas 48% destes profissionais atribuem um parecer positivo, em contraste com o *prepe* de 68% por parte do *Staff Não Clínico*

Em dois indicadores desta dimensão a diferença entre *prepe* é ainda maior. Com efeito, a percepção de que a “*Direcção do Hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a segurança do doente*” (f1) e que, “*as suas acções mostram que a segurança do doente é uma das suas prioridades*” (f8), difere muito entre estes dois grupos.

No item f1 observa-se uma diferença de 24% (Staff Clínico 52% e Staff não Clínico 76%) e no item f8 a mesma diferença (Staff Clínico 47% e Staff não Clínico 71%).

Com efeito, para o Staff Não Clínico o item f1 é um “*aspecto forte*” (muito bom nível) da Cultura de Segurança dos Doentes, com 76% dos profissionais a concordar que a direcção do Hospital promove a segurança do doente com o ambiente de trabalho que proporciona.

No grupo Staff Clínico os indicadores f8 e f9 (*A Direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente quando acontece alguma adversidade*) revelam-se como “*aspectos crítico/problemáticos*” (*prepe* <50%) e o terceiro item f1 no limiar (*prepe* = 52%)

Gráfico 11 (1,2) – Resultados do *prepe* da dimensão 10 e respectivos itens, nos grupos “*Staff Clínico*” e “*Staff não Clínico*”

Quanto á forma como estes dois grupos classificam o “*Grau de Segurança dos Doentes*” (e1) (variável ordinal de item único) nas suas unidades, o *Staff Não Clínico* apresenta um nível (média) mais elevado (3,82) com o *Staff Clínico* a ter uma média de 3,46 (Tabela 21).

Tabela 21 – Médias e desvios-padrão na variável e1 nos grupos “*Staff Clínico*” e “*Staff Não Clínico*”

	<i>Staff Clínico</i> (N=205)		<i>Staff não Clínico</i> (N=93)	
	média	DP	média	DP
(e1) <i>Grau de Segurança dos Doentes</i>	3,46	0,79	3,82	0,66

Uma vez constatada esta diferença de médias, procurámos esclarecer se ela é ou não estatisticamente significativa.

O Teste t para diferença de médias efectuado (Tabela 22), revelou que a diferença encontrada para o Grau de Segurança dos Doentes entre os dois grupos é estatisticamente significativa ($t = 4,015$; $p < 0,001$).

Tabela 22 – Comparação da variável e1 nos grupos “*Staff Clínico*” e “*Staff não Clínico*” (Teste T-Student)

	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
(e1) <i>Grau de Segurança dos Doentes</i>	6,903	0,009	4,015	205,5	,000

Na tentativa de complementar a comparação entre estes dois grupos de profissionais e melhor caracterizar a diferenças confirmada, decidimos analisar os resultados obtidos, em particular o *prepe*, nesta variável.

Com efeito, o percentual de respostas positivas específico deste indicador, mostra um juízo mais positivo pelo *Staff Não Clínico* face à *Segurança do Doente* (*prepe* = 68%), contrastando com os 52% de elementos do *Staff Clínico* que classificam como muito boa ou excelente a *Segurança do Doente*, colocando este item muito perto do domínio crítico.

No Gráfico 8, apesar de metodologicamente não colocarmos o enfoque no percentual de respostas negativas (pelas razões explicadas), abrimos aqui uma excepção e reservamos o direito, neste caso, de realçar o facto de 8% dos profissionais clínicos considerarem como muito fraca ou fraca a *Segurança dos Doentes*, enquanto que do *Staff Não Clínico* nenhum elemento o faz (0%) (Gráfico 12).

Gráfico 12 – Resultados da classificação da segurança dos doentes (e1) atribuída pelos grupos “Staff Clínico” e “Staff não Clínico”

Se atendermos á percepção do Grau de Segurança do Doente revelado pelos dois principais grupos clínicos (Médicos e Enfermeiros) (gráfico 8, pp 77), a percentagem de pareceres negativos sobe para 10% e 11%, respectivamente, sendo ainda maior o contraste de opinião com o Staff Não Clínico.

4- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Da População

Analisámos respostas de 303 participantes, correspondendo a 49,7% da população total, com os profissionais do Hospital 1 a aderirem numa percentagem claramente acima da média (61,1%). A percentagem de adesão por grupo profissional variou, sendo mais elevada nos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (64,6%) e a nos Médicos a mais baixa (26,8%). Dos Enfermeiros, grupo profissional maioritário, responderam 58,4% indivíduos.

Globalmente, conseguimos uma amostra que reflecte razoavelmente a distribuição real das diferentes classes profissionais, ainda que o nº de Médicos (6,39% do total da população), tivesse ficado um pouco aquém do desejável (11%), para melhor representatividade face ao seu peso clínico e quantitativo.

A população do estudo é maioritariamente feminina (80,2%), dado expectável se atendermos á tradicional e conhecida preponderância feminina nas profissões do “Cuidar”, nomeadamente na Enfermagem e Auxiliares de Acção Médica.

Cerca de 87% tem contacto directo e regular com os doentes e 67,7% pertencem ao Staff Clínico (Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde)

Quanto á experiência profissional na instituição, ela traduz um apreciável conhecimento da instituição, de alguma forma útil para o estudo da CSD, com cerca de 70% dos profissionais a trabalhar há mais de oito anos no respectivo hospital.

Com uma caracterização muito semelhante ás populações dos estudos internacionais¹, as variações nos dados encontrados, devem-se ás diferenças culturais e institucionais, como por exemplo a existência nos EUA, Holanda e Taiwan de diferentes classes de Enfermeiros (Nurse Practitioner, Registered Nurse, Licensed Practical Nurse, etc). Também algumas discrepâncias metodológicas, estão na origem de ligeiras diferenças entre as populações: por exemplo, o estudo Espanhol apenas incluiu profissionais diplomados (titulados universitários), estratégia não aplicada no nosso caso.

¹ USA (Sorra e Nieva, 2004); Holanda (Smits, 2008); Espanha (Saturno, 2008); Taiwan (Huang, 2008)

Das características psicométricas do HSPSC

Estudar as características psicométricas da versão Portuguesa (não publicada) do “Hospital Survey on Patient Safety Culture”, constituía um dos objectivos desta investigação.

Trata-se de uma escala multidimensional, que mede um constructo (Cultura de Segurança dos Doentes) com doze dimensões e quarenta e dois itens, para o qual não existe uma classificação global ou apuramento de um valor, o que implica necessariamente o estudo da consistência interna de cada uma das dimensões.

Quanto à fidelidade, neste domínio (consistência interna), os Coeficientes alfa de Cronbach, sendo 0,90 para a totalidade dos itens, variam de 0,47 para a dimensão “Dotação de Recursos Humanos/Efectivos” até 0,89 na dimensão “Frequência de Notificação de Eventos/Ocorrências”. Foram apurados mais dois valores de alfa inferiores a 0,60: “Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços” com 0,58 e “Resposta não punitiva ao erro” com 0,52.

Ainda que seja um valor com uma importância habitualmente considerada de segunda linha, importa neste caso referir, porque apresenta um valor significativo, o coeficiente *split-half* para a totalidade das dimensões: 0,78.

No que respeita às correlações entre dimensões os valores apurados são tendencialmente moderados, observando-se alguns valores baixos, indiciando validade do constructo, uma vez que não existem dois factores a medir os mesmos aspectos.

Todas as dimensões se correlacionaram positivamente com a “Classificação do Grau de Segurança” (variável ordinal de item único) e de forma significativa. A mais alta, destas correlações, dá-se com a “Percepção Global da Segurança” ($r = 0,56$). Este valor é abonatório da validade da escala desta última, uma vez que quanto maior a Classificação da Segurança do Doente maior é a Percepção Global da Segurança e vice-versa. Este dado, verificou-se igualmente nos estudos Holandês ($r = 0,56$) (Smits, 2008) e Americano ($r = 0,66$) (Sorra e Nieva, 2004).

Devido à falta de variabilidade no “Número de Eventos/Ocorrências Notificados” (80% dos participantes responderam o mesmo - “nenhum evento nos últimos doze meses”), não procedemos à correlação das dimensões da escala com este item.

As fragilidades identificadas na consistência interna da escala, com dois alfas de Cronbach questionáveis (0,52 e 0,58) e um fraco ou mesmo inaceitável (0,47), sugerem

a realização de uma análise factorial exploratória, no sentido de perceber se existe uma estrutura dos factores que melhor se adequa à população Portuguesa.

Contudo, foi nossa opção, nesta fase do nosso percurso, não a realizar.

Várias foram as razões para esta decisão.

Em primeiro lugar, a versão Portuguesa (tradução concluída em Dezembro de 2008) e respectiva validação não se encontra publicada, não dispondo nós dos dados aí obtidos. Na nossa, modesta, opinião a tradução enferma de alguns constrangimentos semânticos, evidenciando uma colagem ao texto original (Inglês), resultante da linguagem e cultura anglosaxónica.

As dúvidas surgiram-nos de imediato na primeira leitura, como surgiram igualmente a alguns profissionais competentes a quem pedimos a opinião.

Estes pequenos problemas, que podem ter influenciado a heterogeneidade ou ambiguidade de interpretação, pertencem, coincidência ou talvez não, a itens de duas das dimensões onde o alfa de Cronbach é mais baixo.

Na Dotação de Recurso Humanos/Efectivos (D11) ($\alpha = 0,47$) temos como enunciados:

(a7) “Dispomos de mais meios **profissionais temporários** na prestação de cuidados do que seria desejável”;

(a14) “Trabalhamos em "**modo crise**", tentando fazer muito, demasiado depressa”.

Tanto no primeiro caso (substantivo) como no segundo (adjectivo) as expressões usadas são morfologicamente importantes para a interpretação final da frase.

Tradicionalmente não existe a figura do trabalhador temporário na prestação de cuidados no Sistema Nacional de Saúde Português, pelo que nos pareceria prudente, até pela confusão que pode surgir com “profissional contratado” (frequentemente com permanência prolongada nas instituições, devido ao código laboral Português), a reformulação e retradução deste item.

A expressão modo crise, do inglês “crisis mode”, não reproduz fielmente o verdadeiro sentido da expressão, que se refere muito mais a trabalhar sobre pressão, tensão ou, como muito vulgarmente se diz, “em stress”. Atente-se por exemplo, á tradução Espanhola, cultura e linguagem muito mais próxima da nossa, onde “crisis mode” é traduzido em “*trabajar bajo presión*” (Saturno, 2008). Crise tem frequentemente outra conotação e sobretudo, é potencialmente mais susceptível de interpretação subjectiva.

Por sua vez o Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços (D2) tem como enunciado:

(a11) “Quando uma **área** fica com excesso de trabalho, as outras dão-lhe apoio”.

Referindo-se esta dimensão á unidade/serviço e apenas a esta, teria sido prudente usar o termo “sector” em vez de “área”. Essa é a expressão invariavelmente usada para dividir um serviço, quer na linguagem quotidiana quer nos organigramas funcionais (Médico, Enfermagem, Administrativo). Para além disso, este é um bom exemplo do excesso de fidelização ao texto original, verificando-se pouca personalização, de um indicador, cujo comportamento observável pretende medir relações interpessoais (Trabalho em Equipa). Repare-se, uma vez mais, na tradução Espanhola:

(a17) Cuando alguien está sobrecargado de trabajo, suele encontrar ayuda en los compañeros. (idem)

Por tudo isto, em nosso entender, proceder a uma análise factorial exploratória, pressupõe a submissão a um novo painel de peritos, no sentido de clarificar e, se for caso disso, proceder a uma retradução correctiva.

Também o facto de ser de uma escala com um baixo nº de itens por dimensão (3 ou 4), nos leva a esperar por um N maior (303 para o nosso estudo), para comparar o comportamento da escala em termos de consistência interna.

Refira-se ainda a título de curiosidade, que o alfa inaceitável foi o mais baixo em todos os estudo e no Holandês, com alfa de 0,49 para esta dimensão “Dotação de Recursos Humanos”, após a reestruturação factorial, manteve um alfa questionável (0,58).

Atendendo ao facto da fiabilidade para a generalidade dos factores ser aceitável ou boa, à confirmação da validade do constructo, e porque uma parte significativa da análise dos dados se realiza considerando cada dimensão ou item de forma independente, decidimos ser prudentes, optando por proceder ao estudo a partir da escala original.

Da Cultura de Segurança do Doente

A maioria dos participantes (57%) qualificou a Segurança dos Doentes nos respectivos serviços como “muito boa” ou “excelente”. Contudo, este dado é significativamente diferente entre os Hospitais. No hospital 1 uma larga maioria (74%) expressa essa avaliação, contrastando com a minoria (42%) que o faz no Hospital 4. Acresce a este dado, o facto de neste Hospital, que é o maior dos quatro (Distrital – 110 camas), 12% dos profissionais classificarem a SD como “fraca” ou “muito fraca”.

O Staff Clínico classifica menos bem (52%) a Segurança do Doente, do que O Staff Não Clínico (68%). Para este dado contribuem significativamente os Enfermeiros, que se apresentam como os profissionais mais cépticos, com menos de metade (46%) a

qualificar a SD positivamente. Excluindo os Enfermeiros, imediatamente a avaliação positiva do Staff Clínico sobe para 58%.

Acresce a esta diferença, entre Staff Clínico e Não Clínico, o facto de só o primeiro dos dois grupos, atribuir classificação de fraca ou muito fraca à SD (8%).

Dos participantes, 95% notificaram menos do que dois eventos/ocorrências nos últimos doze meses, sendo que uma larga maioria (81%) não procedeu a qualquer notificação/retrato. Este pode ser um indicador daquilo a que chamámos “Paradigma da culpabilização e cultura da ocultação”, indo de encontro aos dados sobre a subnotificação, referidos na literatura (Osborne et al 1999; Bohomol, 2007; Machado, 2004). Os estudos internacionais, já referidos, revelaram as seguintes percentagens de notificações inferiores a 2 eventos nos últimos 12 meses: Espanha (95%); Taiwan (85%); USA (80%); Holanda (77%). Contudo, exceptuando Espanha com 77,8%, estes estudos revelam percentagens significativamente mais baixas, de pessoas que não notificaram eventos: USA (52%); Taiwan (54%); Holanda (32%). Facto que pode significar um estadio de desenvolvimento da cultura de segurança do doente e/ou gestão do risco clínico mais avançado nestes países.

Ainda relativamente ao nº de notificações, o Hospital 1 difere dos outros com uma percentagem inferior (68,6%) de profissionais que não notificaram eventos e o Hospital 4 encontra-se acima da percentagem média (87,85%). Entendemos este, como mais um dado que concorre para as diferenças entre Hospitais.

Seguindo os critérios da AHRQ as dimensões e indicadores, segundo o *prepe* (percentual de respostas positivas específicas na dimensão ou item), classificam-se em: “*crítico/problemáticos*” (aspectos débeis) ; “*aspectos a melhorar*” (oportunidade de melhoria); “*aspectos fortes*” (muito bom nível).

A maioria dos factores (8) e dos itens (25) da CSD apresentam-se como “*aspectos não críticos mas a necessitar de melhorar*” ($50% < prepe < 75%$)

Relativamente aos factores “*críticos/problemáticos*” (aspectos débeis) sobressaem três dimensões:

- em primeiro lugar, com 71% de respostas não positivas (*prepe* = 29%) surge a “Resposta não punitiva ao erro”. Os profissionais sentem que os seus erros são

registados no processo pessoal (prepe = 17%) e utilizados contra si (prepe = 38%) ou, quando notificam não é o problema o alvo da atenção mas sim a pessoa (prepe = 31%).

- em segundo lugar, a “Frequência de relato/notificação dos eventos adversos” com a minoria dos profissionais (35%) a admitir que os eventos adversos são notificados a “maioria das vezes” ou “sempre”. Esta percepção mantém-se, quer se tratem de incidentes corrigido antes do dano (33%), incidente sem potencial de dano (32%) ou “*near miss*” (40%)

Estes dados relevam como os mais significativos do estudo, na medida em que a cultura da punição e ocultação sai reforçada e, simultaneamente fica condicionada a aprendizagem a partir do erro, uma vez que este não é notificado;

- em terceiro lugar, surge como aspecto crítico a “Dotação de recursos humanos/effectivos” com apenas 47,0% dos profissionais a encará-la positivamente e apenas 38% a considerar que as pessoas “não trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação de cuidados”.

Embora este dado possa ser entendido como um juízo em causa própria, e por conseguinte, uma persistente e banal percepção da falta de pessoal, diriam alguns, a verdade é que se trata de uma característica importante das organizações, com enorme influência na Segurança dos Doentes, que deve ser considerada como aspecto a otimizar. Até porque existe uma evidência crescente de que os eventos adversos estão correlacionados com os níveis inadequados de staff.

Sem pretender ser exaustivo neste momento, referir apenas um dos estudos citados pelo ICN (OE, 2006, pp10), que ilustra o que acabámos de afirmar. Num estudo de grande influência, *«foram recolhidos e analisados dados de 10184 elementos de enfermagem e de 232342 doentes submetidos a cirurgia. Os autores verificaram que cada doente adicional por enfermeiro com uma carga de quatro doentes estava associado a um aumento de 7% na probabilidade de morte no intervalo de 30 dias após a admissão e um aumento de 7% na probabilidade de insucesso no salvamento»*.

Também pouco positivas e a necessitar de melhoria destacam-se:

- o “Apoio da Gestão/Direcção Hospitalar para a segurança do doente” uma vez que apenas 55% dos profissionais o entendem como positivo;
- e o “Feedback e Informação sobre os Erros” com idêntico *prepe* (55%), onde se verifica uma opinião menos positiva (42%) quanto ao “fornecimento de informação, acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências”.

Como aspectos fortes da CSD (78%) surge o “Trabalho de equipa dentro das unidades”. Esta característica acompanha os outros países: Taiwan 81%; USA 79%; Holanda 84%. Relativamente aos itens, emergem como indicadores “fortes” (muito bom nível):

- “A entajada dos profissionais nos serviços/unidades” (88%);
- “O trabalhar em conjunto, quando é necessário efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente” (83%);
- “As equipas estarem a trabalhar activamente para a melhoria da segurança do doente” (82%);
- “As pessoas nos serviços/unidades tratam-se com respeito” (81%);
- “As profissionais avaliam a eficácia das alterações que fazem, no sentido de melhorarem a segurança do doente (79%);
- o facto de “o superior hierárquico dar atenção aos problemas relacionados com SD, que ocorrem repetidamente” (76%)

Estes dados positivos indiciam a existência de um potencial de relações humanas e de predisponibilidade profissional para melhorar o ambiente dos cuidados, que deve ser explorado e aproveitado nos processos de gestão do risco e melhoria contínua da qualidade.

Para além destes, destacam-se outros indicadores muito positivos, com *prepe* $\geq 70\%$:

- o facto de “não ser frequentemente desagradável trabalhar com profissionais de outros serviços/unidades do Hospital”(73%);
- “o superior hierárquico levar seriamente em consideração as sugestões dos profissionais para melhorar a segurança do doente” (71%);
- “os erros mais graves não acontecem, nos serviços/unidades, apenas por sorte” (70%);
- a “liberdade para os profissionais falarem se verificarem que algo afecta de forma negativa os cuidados para com o doente” (70%).

Apesar de haver um única dimensão acima de 75%, há a destacar a “Aprendizagem organizacional e melhoria contínua” que, devido ao elevado *prepe* (73%), se afigura como um factor forte da CSD.

Como depreendemos do achado bibliográfico, a aprendizagem como estratégia para a melhoria continua, em particular da Cultura de Segurança dos Doentes é um factor essencial. O paradigma da aprendizagem a partir do erro ((Nieva e Sorra, 2003; Donaldson e Philip 2004; Sousa, 2006).

Contudo, apesar deste resultado aparentemente bom, temos dúvidas, quase certezas, que a Aprendizagem Organizacional esteja a ser conduzida da melhor forma.

Pese embora uma larga maioria (82%) dos profissionais afirmem que estão a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente e que, avaliam a eficácia das alterações que fazem, no sentido de melhorar a SD (79%), quando questionados sobre se os erros conduzem a mudanças positivas, estas percentagens descem para 59%.

A contradição, é ainda maior se pensarmos que, somente 42% admite que lhe é fornecida informação, acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências. Não se pode aderir a uma mudança se não se é informado sobre ela. Adicionando a tudo isto, a subnotificação e a cultura de ocultação do erro já identificadas, percebe-se que estamos longe de uma aprendizagem organizacional conduzida a partir do erro e do evento adverso.

Difícilmente haverá aprendizagem eficaz sem estas duas premissas: envolvência de todos os intervenientes e identificação e análise dos erros.

Das comparações entre Hospitais e entre Grupos

Os Hospitais diferem (variabilidade de respostas confirmada pela análise de variância – ANOVA-) na Cultura de Segurança dos Doentes percebida e partilhada pelos seus profissionais. Foram encontradas diferenças significativas em todas as dimensões, exceptuando no “Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços”, que se apresenta como o aspecto mais forte em todos os Hospitais e nas “Expectativas /acções da chefia/supervisão na promoção da segurança do doente”.

O Hospital 2 e 3 apresentam globalmente uma percepção mais positiva dos factores da CSD, concentrando os níveis mais altos das 12 dimensões: sete no Hospital 2 e cinco no Hospital 3.

Por sua vez o Hospital 4 apresenta-se com a percepção menos positiva, ao evidenciar os níveis mais baixos em metade (6) dos factores da CSD.

Este é também, como já tivemos oportunidade de referir, o Hospital com classificação menos positiva da Segurança do Doente, atribuída pelo conjunto dos profissionais.

Ainda que não tenhamos dados suficientes (trata-se apenas de um hospital distrital com mais do que 100 camas), estes resultados parecem indiciar que os Hospitais de maior dimensão têm uma percepção mais negativa da CSD.

Os Hospitais 2 e 4 (o mais positivo e o menos positivo) são os que apresentam mais diferenças significativas conjugadas entre dimensões e Hospitais.

O Hospital 1 e 3, diferem, de forma pouco significativa, apenas na “Comunicação Aberta”, apresentando respectivamente prepe de 55% e 67%.

As diferenças estatisticamente significativas encontradas, não têm repercussão na “Resposta não punitiva ao erro” e na “Frequência de Relato/notificação de eventos/ocorrências”, que se mantêm críticos/problemáticos para cada um dos Hospitais.

Contudo, fazem-se repercutir na percepção sobre a “Dotação de Recursos Humanos” e o “Feedback e Informação sobre o erro”,

O factor “Dotação e Recursos Humanos/Efectivos” permanece crítico nos Hospitais 1,2 e 4 mas, apresenta-se como um aspecto extremamente positivo no Hospital 2, com *prepe* de 70%.

Este dado ajuda-nos na opinião, que emitimos anteriormente, de que a percepção de dotação de staff inadequado não é um mero juízo de valor em causa própria, devendo ser encarado como um factor essencial da CSD.

Por sua vez o “Feedback e informação sobre os erros”, que para o conjunto dos Hospitais surge como aspecto não crítico mas a melhorar (55%), revela-se para o Hospital 4 como um aspecto crítico/problemático (44%), melhorando para os Hospitais 2 (62%) e 3 (65%).

Em suma são várias as diferenças entre as dimensões da cultura de segurança do doente dos diferentes hospitais, confirmadas pela análise de variância (ANOVA), apoiando desta maneira a hipótese estatística de que existe diferença na CSD entre os Hospitais.

Os Enfermeiros são o grupo profissional mais numeroso nos Hospitais Portugueses e, por força das características do seu papel, os únicos profissionais clínicos que permanecem 24h sobre 24h junto dos doentes. Têm um desempenho clínico determinante, encontrando-se muitas vezes entre a tomada de decisão e a execução. Apresentam por vezes subculturas de trabalho, que se revelam extraordinários campos de investigação nesta como noutras matérias.

Aquilo que eles pensam, dizem e fazem influencia em definitivo a CSD.

Ao compará-los com o Restante Staff Clínico, foi no sentido de comparar grupos de profissionais com um conhecimento similar da realidade hospitalar e o mais informados possível.

Os Enfermeiros revelaram-se, face à CSD, mais cépticos do que o restante Staff Clínico.

As diferenças entre médias dos dois grupos são estatisticamente significativas para a maioria (7) dos factores da CSD, e repercutem-se nas apreciações/percepções que os dois grupos têm sobre esses aspectos.

Apenas no que diz respeito às “Passagens de Turno e Transferência de Doentes”, é que os Enfermeiros são significativamente mais positivos (15%). É neste domínio que emergem as duas maiores diferenças entre estes grupos: com 71% dos Enfermeiros, contra 43%, convictos de que a “informação dos doentes não é perdida quando são transferidos de um serviço para outro”; 78% contra 57% a afirmarem que “as mudanças de turno não são problemáticas para os doentes”.

Esta visão mais positiva das mudanças de turno, a nosso ver, pode estar relacionada com a organização e cultura de trabalho, uma vez que este grupo Sócio-Profissional tem institucionalizado na sua prática profissional (com contornos formais, ético-deontológicos e jurídicos) a “Passagem de Turno”, sendo sua, por excelência, a responsabilidade maior da transição e continuidade da informação, levando-os, aqui, a uma protecção desta competência colectiva.

Em todo caso, esta diferença pode ser um foco de análise e investigação futura.

Em todos os outros factores da CSD, onde se observaram diferenças significativas, o restante Staff Clínico apresenta percepções e avaliações mais positivas.

A maior diferença regista-se na “Percepção Global da Segurança”, sendo o “Restante Staff Clínico” 15% mais positivo. São 78% os profissionais deste grupo que concordam ou concordam fortemente que “nunca se sacrifica a segurança dos doentes, por haver mais trabalho”, enquanto que apenas 50% dos Enfermeiros o faz. Se atendermos que apenas 41% dos Enfermeiros entende “existirem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido”, estamos aqui perante um problema na CSD a merecer uma atenção especial.

Diferença também importante (14%), é a observada na percepção sobre a Aprendizagem Organizacional e Melhoria Continua. Somente 51% dos Enfermeiros entendem que “os erros conduzem a mudanças positivas” contra 71% dos outros profissionais do Staff Clínico.

Os Enfermeiros mostram-se igualmente críticos quanto ao apoio da Gestão/Direcção à segurança dos doentes, uma vez que menos de metade (44%) o considera bom e apenas 43% concordam que as acções da direcção mostram que a SD é uma das suas prioridades.

O Staff Não Clínico tem uma perspectiva mais positiva da Cultura de Segurança do Doentes apresentando níveis de percepção mais elevados em oito das doze dimensões. Contudo, a divergência mais significativamente é a forma como estes profissionais percebem o Apoio da Gestão/Direcção à Segurança dos Doentes, com 68% dos elementos a caracterizá-lo positivo, enquanto que para o Staff Clínico este é um aspecto crítico (48%).

O menor domínio sobre a fenomenologia própria da intervenção e do desempenho clínico, bem como o afastamento dos centros de decisão intra-hospitalares e a maior dificuldade de acesso à informação, por parte do Staff Não clínico, podem estar na base desta diferença.

Também no momento de classificar a Segurança do Doente, estes profissionais emitem um juízo consideravelmente mais positivo, com 68% a qualificá-la como “muito boa” ou “excelente”. Do Staff Clínico, somente 52% a classificam dessa forma, com a agravante de que 8% consideram a SD “fraca” ou “muito fraca”. Este juízo em momento algum é manifestado pelo Staff Não Clínico.

Apesar destas diferenças incontornáveis, como estamos a lidar com uma escala com doze dimensões, sem apuramento de valor global e uma vez que todas as outras diferenças, ainda que várias, são pouco significativas, temos dificuldade em afirmar em absoluto que a CSD é diferente entre o Staff Clínico e o Não Clínico.

5- CONCLUSÕES

Começando por afirmar, que consideramos ter atingido um grau de consecução dos objectivos específicos muito bom, importa retirar agora as conclusões dos dados que emergiram deste estudo.

O HSPSC revela dimensões de consistência questionável quando aplicado à população do estudo, sugerindo a realização de uma análise factorial exploratória no sentido de perceber se existe uma estrutura dos factores que melhor se adequa à população.

Restam-nos dúvidas se os constrangimentos semânticos, por nós considerados como tal, da versão Portuguesa do HSPSC têm ou não impacto na consistência interna da escala. Daí que aquela análise factorial a ser realizada deve ser acompanhada por uma análise e revalidação pericial da tradução.

Quanto á CSD, foram detectados indicadores “fortes” e “críticos/problemáticos” que podem ajudar a definir estratégias para melhorar a segurança dos doentes. Contudo, são mais os aspectos fracos ou que, não sendo débeis, necessitam de ser melhorados, sobrepondo-se expressivamente aos fortes (em nº e avaliação qualitativa relativa).

Dos factores e indicadores fortes destacam-se:

Trabalho em Equipa nas Unidades/Serviços (78%);

Neste serviço/unidade os profissionais entreeajudam-se (88%);

Quando é necessário efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, trabalhamos juntos como equipa para o conseguir fazer (83%);

As pessoas nos serviços/unidades tratam-se com respeito (81%)

Aprendizagem Organizacional e melhoria Contínua (73%)

Estamos a trabalhar activamente para a melhoria da segurança do doente (82%);

Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a segurança do doente (79%)

Factores fracos (críticos) identificados:

Resposta não punitiva ao Erro (29%)

Os profissionais preocupam-se, se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal (17 %)

Frequência de Relato/Notificação de Eventos Adversos (35%)

Quando ocorre um evento/ocorrência, mas é detectado e corrigido antes de afectar o doente, com que frequência é notificado? (33%)

Quando ocorre um evento/ocorrência, mas não tem perigo potencial para o doente, com que frequência é notificado? (32%)

Quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece, com que frequência é notificado? (40%)

Dotação de Recurso Humanos/Efectivos (47%)

Feedback e Informação sobre os Erros (55%)

È-nos fornecida informação acerca das mudanças efectuadas, em função dos relatórios de eventos adversos (42%)

Apoio da Gestão/Direcção do Hospital à Segurança dos Doentes (55%)

A direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente quando acontece alguma adversidade (49%)

Os Serviços/unidades do Hospital não se coordenam bem uns com os outros (45%)

Os profissionais sentem-se á vontade para questionar as decisões e acções dos superiores hierárquicos (51%)

Desenvolver e fomentar o relato e notificação dos eventos adversos, independentemente da sua natureza, é uma prioridade, nestes casos por maioria de razão, uma vez que se percebe uma clara disponibilidade e atitude positiva para aprender e melhorar continuamente os cuidados prestados.

Foram encontradas, entre Hospitais, diferenças suficientes em qualidade e número, que nos permitem concluir que a Cultura de Segurança dos Doentes é antes de mais institucional (própria de cada Hospital) e, ainda que se observem aspectos comuns e proximidades entre Hospitais, as abordagens de intervenção e gestão do risco clínico devem ser equacionadas individualmente.

Também os resultados encontrados na comparação entre o grupo dos Enfermeiros e o restante Staff Clínico (Médicos, Técnicos de Diagnóstico e terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde), nos permitem afirmar que existe diferença na CSD percebida e

vivenciada, com o primeiro grupo a revelar-se mais céptico e crítico face à maioria dos aspectos. Este é um dado seguramente importante na hora de analisar o clima organizacional e gerir o risco clínico uma vez que se trata de um grupo profissional de enorme peso no resultado final dos cuidados prestados.

Embora o Staff Não Clínico tenha uma perspectiva mais positiva da Cultura de Segurança do Doentes, as diferenças encontradas não são em número e qualidade tal que nos permitam afirmar, estarmos perante duas culturas de segurança do doente diferentes.

Ainda assim não é desprezível a diferença como estes profissionais classificam a SD e percebem o Apoio da Gestão/Direcção à Segurança dos Doentes.

Apenas 50% dos Enfermeiros admite que nunca se sacrifica a segurança dos doentes, por haver mais trabalho e somente 41% entende existirem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido. Este é um indicador de que a dotação, racionalidade e organização dos recursos deve ser um foco de atenção do domínio da gestão do risco clínico.

Pese embora todas as considerações tecidas no capítulo anterior e as conclusões acabadas de enunciar nos pareçam igualmente importantes, sem as querermos desvalorizar, destacamos nove aspectos como os mais significativos das conclusões:

1. O HSPSC revela dimensões de consistência questionável quando aplicado à população do estudo, sugerindo a realização de uma análise factorial exploratória no sentido de perceber se existe uma estrutura dos factores que melhor se adequa à população Portuguesa.
2. A cultura de Segurança dos Doentes apresenta-se como um factor, da Qualidade dos Cuidado de Saúde Hospitalares, crítico e a necessitar de melhoria, ao revelar apenas dois factores fortes (parecer positivo superior a 75%).
3. A Cultura de Segurança do Doente, ainda que tenha traços comuns aos diferentes Hospitais, é institucional (própria de cada Hospital).

4. A Cultura de Segurança dos Doentes, identificada neste estudo, é caracterizada pelo paradigma da punição e ocultação do erro, com os profissionais convictos que quando notificado, são eles o centro da atenção e não o evento e preocupados, que este seja registado no processo pessoal, podendo ser usado contra si.
5. A subnotificação é uma realidade, com a maioria dos profissionais (80%) a afirmar que não notificou qualquer evento adverso no último ano.
6. O investimento na aprendizagem organizacional e melhoria contínua da Cultura de Segurança do Doente, ainda que existente e percebida como boa, afigura-se ineficaz, uma vez que não é conduzida a partir da identificação e análise do erro, devido á subnotificação ou não notificação deste e ao insuficiente feedback e informação sobre o erro que os profissionais recebem.
7. Os Enfermeiros revelam-se os profissionais mais cépticos, com níveis de percepção dos aspectos da CSD globalmente inferiores, considerando crítico o apoio da Gestão/Direcção Hospitalar à CSD e a coordenação entre as diferentes unidades/serviços.
8. O Staff Não Clínico tem uma perspectiva mais positiva da Cultura de Segurança do Doente. As maiores diferenças com o Staff Clínico, verificam-se na percepção Sobre o Apoio da Gestão/Direcção à Segurança do Doente (20% mais positivos) e na Classificação da Segurança o Doente (16% mais positivos). Nos restantes aspectos, embora apresentem quase sempre níveis de percepção mais elevados, as diferenças não são significativas.
9. A classificação atribuída á Segurança dos Doentes pelos profissionais é maioritariamente (57%) “muito boa” ou “excelente”. Contudo, esta classificação está longe de ser homogénea entre Hospitais, variando entre 74% e 42% nos hospitais do estudo.

Terminamos, porque nos parece importante, referindo dois aspectos que, após a análise e reflexão sobre os métodos e a validade das conclusões, sentimos como limitações da nossa investigação:

Um primeiro aspecto prende-se com as características da população, que não deixando de ser representativa, pode no entanto melhorar o estudo, sobretudo se for obtida uma proporcionalidade mais consentânea entre o número de médicos total e o número médicos participantes.

Em segundo lugar, a inexistência de estudos Portugueses publicados, os constrangimentos semânticos resultantes da tradução fiel à cultura anglo-saxónica, bem como a não publicação da versão Portuguesa da escala e dos resultados da sua validação, foram para nós fonte de alguma dificuldade na elaboração do estudo.

BIBLIOGRAFIA

Agency for Healthcare Research and Quality. Hospital Survey on Patient Safety Culture Comparative Database 2008. (on-line). Disponível em: www.ahrq.gov/qual/hospssurvey . Acesso em 3 de Julho de 2009

Agency for Healthcare Research and Quality. Surveys on Patient Safety Culture (SOPS) User Network. Vol 1, Issue 1, June 2009

ANDRES, J. M.^a ArAnaz et al. *Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos Ligados a la Hospitalización ENEAS 2005*. Dirección Ggeneral de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, Febrero 2006. (on-line). Disponível em: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ec03_doc.htm. Acesso em 13 de Junho 2009

AGRA, Y. e TEROL, E. *La seguridad del paciente: una estrategia del Sistema Nacional de Salud*. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, vol. 29, nº3, pp 319-323, Septiembre-Diciembre, 2006, (online). Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?Script=sci_arttex&pid=S1137_66272006000500001

AZEVEDO, Mário. *Teses, relatórios e trabalhos escolares. Sugestões para a estruturação da escrita*. Universidade Católica Portuguesa, 4^a ed., Lisboa 2004, ISBN: 972-54-0097-6

BAKER, G. Ross et al. *The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada*. CMAJ, vol.170, nº.11, pp1678-1686, May 2004

BOHOMOL E., RAMOS L.H. *Erro de medicação: importância da notificação no gerenciamento da segurança do paciente*. Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 60, nº. 1, pp 32-36, 2007 (online). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?Script=sci_arttex&pid=S0034_71672007000100006
Acesso em: 26 de Maio 2009

BRANDÃO, Paulo e MAFALDA REIS, Ana. *Erro médico em imagiologia. Performance e Sistemas de Detecção*. Revista Qualidade e Saúde, Acta Medica Portuguesa, Lisboa 2006, nº. 19, pp 235-238

CHINDA, Thanwadee, MOHAMED, Sherif. *Causal relationships between enablers of construction safety culture*. Fourth International Conference on Construction in the 21st Century (CITV-IV), July 11-13, 2007, Gold Coast, Australia

Conferência Europeia, *Declaração do Luxemburgo 2005: Segurança do Doente - Torná-la uma realidade* – Revista da Ordem dos Enfermeiros, nº17, p47-49, Lisboa 2005, ISSN 1646-2629

DAVIS P., LAY-YEE R., BRIANT R., ALI W., SCOTT A., SCHUG S. Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. *The New Zealand Medical Journal*, Vol. 115, nº. 1167, December 2002, ISSN 1175. (online). Disponível em: <http://www.nzma.org.nz/journal/115-1167/271/>. Acesso em: 15 de Junho 2009

Declaração sobre Promoção da Saúde no Local de Trabalho da União Europeia. Luxemburgo, Novembro 1997 – Disponível em: <http://www.dgs.pt> (Direcção Geral de Saúde de Portugal). Acesso em: 28 de Setembro 2008

DONALDSON, Liam and PHILIP, Pauline. *Patient safety: a global priority*. *Bulletin of the WHO* (online), 2004, vol. 82, nº. 12, pp 892-892, ISSN 0042-9686

DYER, Naomi.. *Results from AHRQ Hospital Survey on Patient Safety Culture 2009 Comparative Database*. Agency for Healthcare Research and Quality, 11th CAHPS & 1st SOPS User Group Meeting. December 2008, (on-line). disponível em : DatabasesOnSafetyCulture@ahrq.hhs.gov . Acesso em 13 de Julho 2009

FERNÁNDEZ-MUÑIZ B., MONTES-PEÓN J. M., VÁSQUEZ-ORDÁS C. J.- *Safety culture: Analysis of the causal relationships between its key dimensions*. *Journal of Safety Research*, nº. 37 pp 627-641, 2007 (online). Disponível em: www.elsevier.com/locate/jsr . Acesso em: 27 de Maio 2009

FLIN R., BURNS C., MEARNES K., YULE S. and ROBERTSON E.M. *Measuring safety climate in health care*. *Quality Safety and Health Care*, nº15, pp109-115, 2006 (online). Disponível em: www.qshc.bmj.com . Acesso em 13 Julho 2009

FORTIN, Marie-Fabienne. *O processo de investigação: da concepção à realização*. Loures: Lusociência, 1999. ISBN 972-8383-10-X.

FRANCO, Astolfo. *The patient's safety: understanding the problem*. *Colombia Médica*, vol. 36, nº. 2, pp 130-133, ISSN 1657-9534, June 2005 (online). Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-9534-0050002000011. Acesso em: 26 de Maio 2009

GINSBURG, Liane et al. *Advancing Measurement of Patient Safety Culture*. *Health Services Research*, vol 44, nº1, February 2009

HEMMAN, Eileen A. *Creating Healthcare Cultures of Patient Safety*. *The Journal of Nursing Administration*, vol 32, Issue 7/8, pp 419-427, July/August 2002

HINDLE, Don et al. *What do health professionals think about patient safety?* *Journal Public Health* (2008), 16, 87-96

HOFLOSS, Dag. DEILKAS, Ellen. *Roadmap for patient safety research: approaches and roadforks*. Scandinavian Journal of Public Health, 36 (8):812-817, 2008, ISSN: 1403-4948

HUANG, Chiu-Chin. *Taiwan Hospital Patient Safety Culture Survey*. 2008 (on-line). Acesso em 13 de Julho de 2009. Disponível em:
https://cahps.ahrq.gov/content/community/events/comm_events_UGM11.asp.

IGLESIAS ALONSO, Fuencisla, PARDO GARCÍA Ricardo, FERNÁNDEZ MARTÍN, Juan. *La seguridad del paciente*, in - *Manual de calidad asistencial*, SESCOAM Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 2009, pp 323-350

Instituto Nacional de Estatística. Portal do INE. (on-line). Disponível em:
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE

KOHN, Linda, CORRIGAN, Janet M., DONALDSON, Molla. Institute of Medicine. *To err is human: Building a safer health system*. National Academy Press, Washington DC 2000. (on-line). Acesso em 14 de Janeiro de 2009, disponível em:
<http://books.nap.edu/openbook.php?isbn=0309090679&page=1> .

JCAHO. The Joint Commission Accreditation Program: Hospital National Patient Safety Goals. Pre-Publication Version, 2008 The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, USA. (On-line). Disponível em:
<http://www.jointcommission.org/>

JOHNSON, K., *A plan for Achieving Significant Improvement in Patient Safety*. Journal Nursing Care Quality, vol. 22, nº2, pp 164-171

JOHNSTONE, MJ. KANITSAKI, O. *Culture, language and patient safety: making the link*. International Journal for Quality in Health Care, 18 (5), 383-388, 2006

WHO *Global Patient Safety Research Priorities. Establishing a set of global research priorities with the support of an international Expert Working Group*. 01-02 February 2007, Room C-202, Geneva, Switzerland. Disponível em:
http://.who.int/patientsafety/research/activities/topic_priority_setting_definitions.pdf
.Acesso em: 28 Setembro 2008

KOHN LT, CORRIGAN JM, DONALDSON MS, editors. *To err is human: building a safer health care system*. Washington (DC): National Academy Press; 2000

KUDO, Yasushi et al. *A pilot Study Testing the Dimensions of Climate among Japanese Nurses*. Industrial Health, 2008, nº. 46, pp158-165

LIMA, Manuel. *Divisões Administrativas de Portugal. Um olhar pela diversidade da divisão territorial*. (on-line). Disponível em:
<http://www.shapesofportugal.com/sop/divisooes/> . Acesso em 23 Abril de 2009

MACHADO, M^a José Falcão. *Erro na prestação directa de cuidados de saúde: factores contributivos e medidas preventivas em gestão hospitalar*. Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa 2004.

Manual de Calidad Asistencial. Servicio de Salud de Castilla-la-Mancha, España, 2009 (online). Disponível em: www.sescam.jccm.es . Acesso em 22 Março 2009

MAROCO, João. *Análise Estatística, com utilização do SPSS*. Edições Sílabo, 2^aed.,Lisboa, 2003,ISBN:972-618-331-6

MARSHALL M, PARKER D, ESMAIL A, KIRK S, CLARIDGE T. *Culture of Safety*. *Quality and Safety in Health Care*, 2003; 12; 318. Disponível em: www.qshc.bmj.com. Acesso em: 30 de Junho 2009

MCFADDEN, KL.Stock, GN. Gowen, CR. *Implementation of patient safety initiatives in US hospitals*. *International Journal of operations & Production Management* 26 (2-4), 326-347, 2006

MENDES, Walter , TRAVASSOS, Cláudia, MARTINS, Mónica, NORONHA, J. Carvalho. *Revisão dos estudos da ocorrência de eventos adversos em hospitais*. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Vol. 8, n^o 4, pp 393-406, 2005

MENDES, Walter , TRAVASSOS, Cláudia, MARTINS, Mónica, MARQUES, P. Mouta . *Adaptação dos instrumentos de avaliação de eventos adversos para uso em hospitais brasileiros*. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, Vol. 11, n^o 1, pp 55-66, 2008

Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. *Nos 30 anos do SNS. Governação dos hospitais. Conclusões de um grupo de trabalho da ARSLVT*. ARSLVT, 2009 (online). Disponível em: http://www.arslvt.min-saude.pt/SiteCollectionDocuments/Events/Gov%20Clínica%20dos_hospitais_-conclusões_finais_20_07_09_.pdf . Acesso em: 22 de Julho 09

Ministério da Saúde, Direcção-Geral da Saúde - *Plano nacional da Saúde 2004-2010: mais saúde para todos*. – Lisboa: Direcção Geral de Saúde, 2004. – 2v., Vol I- Prioridades, 88 p , Vol II – Orientações Estratégicas, 216 p, ISBN 972-675-109-8 (Vol I), ISBN 972-675-109 (Vol II). Disponível em: <http://www.dgs.pt> . Acesso em: 30 de Outubro 2008

MUIÑO Míguez A, JIMÉNEZ MUÑOZ AB, PINILLA LLORENTE B, DURÁN GARCÍA M.E, CABRERA AGUILAR FJ. *Seguridad del paciente*. *Anales DE Medicina Interna*, vol 24, n^o. 12, pp 602-606, Madrid 2007

MUSTARD, Lewis W. *The Culture of Patient Safety*. *JONA's Healthcare Law, Ethics and Regulation*, vol 4, n^o 4, December 2002

NEEDLEMAN Jack, BUERHAUS P, MATTKE S, STEWART M, ZELEVINSKY K. *Nurse-Staffing Levels and the Quality of Care in Hospitals* – *New England Journal of Medicine*, Vol. 346, n^o 22, 1711-1722, 2002

NEUDORF K., DYCK N., SCOTT D. and DICK D. D. *Nursing Education: A catalyst for the Patient Safety Movement*. Healthcare Quarterly, vol 11, special issue, 2008

NIEVA VF, SORRA JS. *Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations*. Quality and Safety Health Care, nº12, pp 17-23, 2003. (On-line). Disponível em www.qshc.com. Acesso em 4 de Junho 2009

NUNES, Lucília. *Perspectiva ética da gestão do risco: caminhos para cuidados seguros*. Revista Portuguesa de Enfermagem, nº 3, Abril 2006.

NUNES, Rui e REGO, Guilhermina. *Prioridades na saúde*. Editora McGraw-Hill, Portugal, 2002, ISBN: 972-773-140-6

O'CONNOR, Michael F. *Safety culture: Easy to advocate, difficult to create*. Society of Critical Care Medicine, 2007, Vol. 35, nº 5

OTERO LOPES, M^a José. Errores de medicación e gestión de riesgos. Revista Espanhola de Salud Publica (on line), vol. 77, nº. 5, pp 527-540, 2003. Disponível em: http://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=1135-5727200300050000. Acesso em 5 de Maio 2009

Ordem dos Enfermeiros, *Dotações Seguras, Salvam Vidas*, Maio, 2006, Portugal

OSBORNE, Joan ; BLAIS, Kathleen; HAYES, Janice. *Nurses' Perceptions: When Is It a Medication Error?*. The Journal of Nursing Administration, vol 29, nº 4, pp 33-38, April 1999 (On-line). Acesso em 14 de Abril de 2009. Disponível em: http://ovidsp.tx.ovid.com/spb/ovidweb.cgi?&S=OMANFPNNOIDDKGGKMCFLCCO KDLAKAA00&Link+Set=S.sh.30.42.43.45.48.70%7c11%7csl_10

PAIS-RIBEIRO, J., *Metodologia de Investigação em Psicologia e Saúde*. Livpsic-Psicologia, Legis Editora, 2^a ed, Porto, 2008

Patient safety: The culture connection. Industrial Engineer (1542-894x), vol. 37, iss. 1, pp15-15, 2005. Disponível em: <http://web.ebscohost.com/ehost>. Acesso em 7 de Julho 2009

PESTANA, M^a Hlena e GAGEIRO, João Nunes. *Análise de Dados para Ciências Sociais, a Complementaridade do SPSS* . Edições Sílabo, 1^a ed., Lisboa 1998, ISBN: 972-618-181-X

PESTANA, M^a Hlena e GAGEIRO, João Nunes. *Descobrimo a Regressão com a complementaridade do SPSS* . Edições Sílabo, 1^a ed., Lisboa 2005, ISBN: 972-618-394-4

POLIT, Denise e HUNGLER, Bernardette. *Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem Artes Médicas*, Porto Alegre, 3^a ed., 1995

POTYLYCKI, Mary Jean et al. *Nonpunitive Medication Error Reporting*. The Journal of Nursing Administration, Vol 36, nº 7/8, pp 370-376, July/August 2006

PRONOVOST, Peter et al. *How will we know patients are safer? An organization-wide approach to measuring and improving safety*. Critical Care Medicine, Vol.34, nº. 7, 2006

REASON, James. Human error: models and management. BMJ British Medical Journal, vol. 320, iss. 7237, pp 768-70, 2000. (on line) Disponível em: <http://web.ebscohost.com>. Acesso em: 14 de Junho 2009

SATURNO Pedro J. et al. Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el ámbito hospitalario del Sistema Nacional de Salud Español. Agencia de Calidad del SNS Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008. (on-line). Disponível em: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Analisis_cultura_SP_ambito_hospitalario.pdf .Acesso em 14 de Maio de 2009

SCALISE, Dagmara. Culture Club. Hospitals & Health Networks (1068-8838), vol. 79, iss. 1, pp18-20, 2005. Disponível em: <http://web.ebscohost.com/ehost>. Acesso em: 22 de Junho 2009

SEXTON, J Bryan et al. *A check-up Safety Culture in “My Patient Care Area”*. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, vol. 33, nº. 11, November 2007

SEXTON, J Bryan et al. The Safety Attitudes Questionnaire: psychometric properties, benchmarking data and emerging research. Biomed Central, 2006, 6:44 (online). Disponível em : <http://www.biomedcentral.com/1472-6963/6/44> . Acesso em: 27 Março 2009

SHENDELL-FALIK N, FEINSON M, MOHR BJ. *Enhancing Patient Safety. Improving the Patient Handoff Process Through Appreciative Inquiry*. The Journal of Nursing Administration, vol.37, nº.2, nº. 2, pp 95-104, February 2007

SINGER, Sara et al. *Workforce Perceptions of Hospital Safety Culture: Development and Validation of Patient Safety Climate in Healthcare Organizations Survey*. Health Research and Educacional Trust, vol 42, nº5, Outubro 2007

SORRA JS, NIEVA VF. *Hospital Survey on Patient Safety Culture: Survey User’s Guide*. (Prepared by Westat, under Contract No. 290-96-0004). AHRQ Publication No. 04-0041. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. September 2004

SOUSA, Paulo. *Patient Safety, A necessidade de uma Estratégia Nacional*. Rev. Qualidade e Saúde, Acta Med. Port., Lisboa 2006, 19, 309-318

SMITHS M, CHRISTIAANS-DINGELHOFF I, WAGNER C, WAL G, GROOENEWEGEN PP. *The psychometrics properties of the “Hospital Survey on Patient Safety Culture” in Dutch hospitals.- BMC Health Service Research, 2008, November 7, 8:230*

World Health Organization Patients Safety Study: *Rapid assessment methods for estimating hazards*. Report of a WHO working group meeting, Genève 2002

World Organization for Patients Safety: *Research to improve patient safety; priority settings for patient safety research*. Report of Final Expert Consultation Meeting, 01-02 February 2007, room C-202, WHO, Genève, Switzerland

WHO. *WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools*, World Alliance for Patient Safety. Geneve, 2008, (on-line). Disponível em:
<http://www.who.int/patientsafety/en/>

WHO, World Alliance for Patient Safety. *The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety Version 1.1 Final Technical Report* January 2009 (on-line). Disponível em:
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_of_Purpose.pdf

VARGAS, Maite e RECIO Miguel. Versión española do University of Michigan Health System Patient Safety Toolkit. Agenci de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 2008. (on-line) . Disponível em:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Mejorando_Seguridad_Paciente_Hospitales.pdf

VENGADASALAM, N. K. S. *Culture of Safety*. Quality and Safety in Health Care, 2003; 12; 318. Disponível em: www.qshc.bmj.com, acesso em: 30 de Junho 2009

VINCENT C, NEALE G, Woloshynowych M. *Adverse events in British hospitals: preliminary retrospective record review*. British Medical Journal, vol. 322, pp 517-519, 2001.

VILLARREAL CANTILLO, Elizabeth. *Patient's safety: A commitment for a high quality care*. Salud Uninorte, vol 23, nº.1, pp 112-119, Barranquilla, Colômbia, July 2007 (online). Acesso em: 26 de Maio 2009, disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?Script=sci_rttex&pid=S0120_5552200700010011

ANEXOS

ANEXO 1

(Despacho n.º2/2009)

***Organograma da Estrutura Orgânica da Direcção Geral de Saúde,
com a criação do Departamento da Qualidade na Saúde
e Divisão de Segurança do Doente***

Francisco
Henrique Moura
George

Digitally signed by Francisco Henrique Moura George
DN: cn=Francisco Henrique Moura George, ou=Direcção Geral da Saúde, o=Ministério da Saúde, c=Portugal
Date: 2009.01.15 16:17:15 Z

Direcção-Geral da Saúde
www.dgs.pt

Ministério da Saúde

DESPACHO N.º 2/2009

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º234/2008, de 2 de Dezembro, e do Decreto-Regulamentar n.º21/2008, de 2 de Dezembro, que alteraram a missão e atribuições da Direcção-Geral da Saúde procedeu-se à adaptação da respectiva estrutura nuclear, criando-se o Departamento da Qualidade em Saúde e a Direcção de Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças. Alteraram-se também as atribuições da Direcção de Serviços de Administração.

Nesta sequência foi aprovada a estrutura orgânica constante do seguinte organograma:

ANEXO 2

***Adaptação Operacional do Instrumento Utilizado
Questionário Hospitalar sobre Cultura de Segurança do Doente
Versão Portuguesa do HSPSC da AHRQ-USA***

QUESTIONÁRIO HOSPITALAR SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE

A segurança do doente é uma preocupação crescente nos Hospitais Portugueses, tal como acontece noutros países da Europa e do resto do Mundo. Com este questionário pretendemos conhecer a sua opinião acerca da segurança do doente, os eventos adversos e o relato dos mesmos do Hospital onde trabalha. Com a sua participação irá contribuir para um estudo desenvolvido por António Manuel Fernandes, investigador da UICISA-DE(Unidade de Investigação em Ciências da Saúde - domínio de Enfermagem- ESEnfC), no âmbito do seu programa de Doutoramento. Ele enquadra-se nas linhas de investigação da referida unidade I & D e decorre em simultâneo com outro similar, desenvolvido por uma investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública.

Não existem respostas certas nem erradas, Solicitamos apenas que expresse a sua opinião no momento. Todos os questionários serão tratados com confidencialidade e anonimato.

Obrigado.

- Um "evento/ocorrência" é definido como qualquer tipo de erro, equívoco, incidente, acidente ou desvio, independentemente de ter ou não causado dano ao doente.
- A "segurança do doente" é definida como a prevenção de danos ou eventos adversos resultantes da prestação de cuidados de saúde.

Este questionário levará entre 10 e 15 minutos a responder. **Escolha uma e apenas uma resposta.** Considere o serviço/unidade como sendo a área de trabalho, departamento ou área do hospital onde trabalha habitualmente.

SECÇÃO A - O seu Serviço/unidade de trabalho

	1	2	3	4	5
1 - Discordo fortemente					
2 - Discordo					
3 - Não concordo nem discordo					
4 - Concordo					
5 - Concordo fortemente					
1. Neste Serviço/unidade os profissionais entreadajam-se.	<input type="radio"/>				
2. Existem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido.	<input type="radio"/>				
3. Quando é necessário efectuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, trabalhamos juntos como equipa, para o conseguir fazer.	<input type="radio"/>				
4. Neste Serviço/Unidade as pessoas tratam-se com respeito.	<input type="radio"/>				
5. Os profissionais trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação de cuidados.	<input type="radio"/>				
6. Estamos a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente.	<input type="radio"/>				
7. Dispomos de mais profissionais temporários na prestação de cuidados, do que seria desejável.	<input type="radio"/>				
8. Os profissionais sentem que os seus erros são utilizados contra eles próprios.	<input type="radio"/>				
9. Aqui, os erros conduzem a mudanças positivas.	<input type="radio"/>				
10. É apenas por sorte que erros mais graves não ocorrem neste Serviço/unidade.	<input type="radio"/>				
11. Quando uma área fica com excesso de trabalho, as outras dão-lhe apoio.	<input type="radio"/>				
12. Quando um evento/ocorrência é notificado, parece que é a pessoa que está a ser alvo de atenção e não o problema por si.	<input type="radio"/>				
13. Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a segurança do doente.	<input type="radio"/>				
14. Trabalhamos em "modo crise", tentando fazer muito, demasiado depressa.	<input type="radio"/>				
15. Nunca se sacrifica a segurança do doente, por haver mais trabalho.	<input type="radio"/>				
16. Os profissionais preocupam-se, se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal.	<input type="radio"/>				
17. Neste Serviço/unidade temos problemas com a segurança do doente.	<input type="radio"/>				
18. Os nossos procedimentos e sistemas são eficazes na prevenção dos erros que possam ocorrer.	<input type="radio"/>				

Draft

SECÇÃO B - O seu superior hierárquico

Indique, por favor, o grau de concordância com as seguintes afirmações acerca do seu superior hierárquico . Utilize para isso a escala indicada:

- 1 - Discordo fortemente
 2 - Discordo
 3 - Não concordo nem discordo
 4 - Concordo
 5 - Concordo fortemente

	1	2	3	4	5
1. O meu superior hierárquico tem uma palavra agradável quando vê um bom desempenho no que respeita aos procedimentos de segurança estabelecidos.	<input type="radio"/>				
2. O meu superior hierárquico leva seriamente em consideração as sugestões dos profissionais para melhorar a segurança do doente.	<input type="radio"/>				
3. Sempre que existe pressão, o meu superior hierárquico quer que trabalhem mais rapidamente, mesmo que signifique usar atalhos.	<input type="radio"/>				
4. O meu superior hierárquico não dá atenção aos problemas relacionados com a segurança do doente, que ocorrem repetidamente.	<input type="radio"/>				

SECÇÃO C - Comunicações

Com que frequência acontece este tipo de situações no Serviço/unidade onde trabalha? Para responder utilize a escala indicada:

- 1 - Nunca
 2 - Raramente
 3 - Por vezes
 4 - A maioria das vezes
 5 - Sempre

	1	2	3	4	5
1. É-nos fornecida informação acerca das mudança efectuadas, em função dos relatórios de eventos/ocorrências.	<input type="radio"/>				
2. Os profissionais falam livremente se verificarem que algo afecta negativamente os cuidados para com o doente.	<input type="radio"/>				
3. Somos informados acerca de erros que aconteçam neste Serviço/unidade.	<input type="radio"/>				
4. Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões e acções dos superiores hierárquicos.	<input type="radio"/>				
5. Neste Serviço/unidade discutimos sobre formas de prevenir os erros para que não voltem a ocorrer.	<input type="radio"/>				
6. Os profissionais têm medo de colocar questões quando algo parece não estar certo.	<input type="radio"/>				

SECÇÃO D - Frequência da notificação de eventos/ocorrências

No serviço onde trabalha, quando os eventos/ocorrências seguintes ocorrem, quantas vezes são notificados? Para responder utilize a escala indicada:

- 1 - Nunca
 2 - Raramente
 3 - Por vezes
 4 - A maioria das vezes
 5 - Sempre

	1	2	3	4	5
1. Quando ocorre um evento/ocorrência, <u>mas é detectado e corrigido antes de afectar o doente</u> , com que frequência é notificado?	<input type="radio"/>				
2. Quando ocorre um evento/ocorrência, <u>mas não tem perigo potencial para o doente</u> , com que frequência é notificado?	<input type="radio"/>				
3. Quando ocorre um evento/ocorrência, <u>que poderia causar dano ao doente mas isso não acontece</u> , com que frequência é notificado?	<input type="radio"/>				

SECÇÃO H - Identificação

1- Sexo

- Feminino Masculino

2 - Idade anos

3- No desempenho das suas funções tem contacto directo regular com os doentes?

- Sim Não

4 - O Serviço/unidade onde trabalha é acreditado/certificado no domínio da gestão/segurança ?

- Sim Não Não Sei

5 - Profissão:

- Médico
 Enfermeiro
 Técnico de diagnóstico e terapêutica
 Técnico Superior
 Auxiliar de acção médica
 Administrativo
 Outro Qual _____

6 - Experiência no Serviço/unidade:

- <6 meses
 6 a 11 meses
 1 a 2 anos
 3 a 7 anos
 8 a 12 anos
 13 a 20 anos
 21 ou mais anos

7 - Identificação da Instituição:

- Hospital Universitário
 Hospital Central
 Hospital Distrital / Nível 1

8 - Experiência na Instituição:

- <6 meses
 6 a 11 meses
 1 a 2 anos
 3 a 7 anos
 8 a 12 anos
 13 a 20 anos
 21 ou mais anos

9 - Qual o tipo de serviço/unidade onde desempenha funções?

- Medicina Psiquiatria
 Cirurgia Medicina Física e Reabilitação
 Obstétrica Farmácia
 Pediatria Laboratório
 Urgência Imagiologia
 Bloco Operatório Outro Qual _____
 Cuidados Intensivos

Por favor deixe aqui um comentário que considere oportuno quanto à segurança do doente, erros ou sistemas de notificação do seu Hospital.

Draft

ANEXO 3

Implantação Geográfica dos Hospitais incluídos no estudo Concelhos e Distritos da Região Centro

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

**Região Centro
Distritos**

ANEXO 4

Portaria n.º281/2005 de 17 de Março – DR I Série – B
Lista Portuguesa de Classificação dos Hospitais Públicos
Identificação dos Hospitais incluídos no estudo

Portaria n.º 281/2005

de 17 de Março

A Portaria n.º 1108/2004, de 7 de Setembro, que aprovou a lista de classificação dos hospitais para efeitos de aplicação da Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro, foi publicada com alguns desajustamentos, que importa agora corrigir.

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro da Saúde, o seguinte:

1.º É aprovada a lista de classificação dos hospitais para efeitos de aplicação da Portaria n.º 132/2003, de 5 de Fevereiro, sendo que o presente anexo substitui o anexo IV à referida portaria, que lhe foi aditado pela Portaria n.º 1108/2004, de 7 de Setembro.

reio, ressaltando-se no entanto os efeitos já produzidos.

Pelo Ministro da Saúde, *Mário Patinha Antão*, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, em 30 de Dezembro de 2004.

ANEXO IV

Hospitais centrais:

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
Hospital de Magalhães Lemos;
Hospital de São João, Porto;
Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia;
Hospital Geral de Santo António, S. A.;
Hospital de Joaquim Urbano;
Hospital de São Marcos, Braga;
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil —
Centro Regional de Oncologia do Porto, S. A.;

Maternidade de Júlio Dinis;
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais;
Centro Hospitalar de Coimbra;
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes, Soure;
Hospital Psiquiátrico do Lorvão;
Hospital de Sobral Cid;
Hospitais da Universidade de Coimbra;
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil —
Centro Regional de Oncologia de Coimbra, S. A.;
Centro Hospitalar de Cascais;
Centro Hospitalar de Lisboa;
Hospital de Curry Cabral;
Hospital de D. Estefânia;
Hospital de Egas Moniz, S. A.;
Hospital Garcia de Orta, S. A.;
Hospital de Júlio de Matos;
Hospital de Miguel Bombarda;
Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão;
Hospital Pulido Valente, S. A.;
Hospital de São Francisco Xavier, S. A.;
Hospital de Santa Cruz, S. A.;
Hospital de Santa Maria;
Hospital de Santa Marta, S. A.;
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto;
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil —
Centro Regional de Oncologia de Lisboa, S. A.;
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa.

Hospitais distritais:

Centro Hospitalar do Alto Minho, S. A.;
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, S. A.;
Hospital Distrital de Bragança, S. A.;
Hospital Distrital de Chaves;
Hospital Distrital de Mirandela;
Hospital Padre Américo — Vale de Sousa, S. A.;
Hospital Santa Maria Maior, S. A.;
Hospital São João de Deus, S. A.;
Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, S. A.;
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, S. A.;
Centro Hospitalar da Cova da Beira, S. A.;
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha;
Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco;
Hospital de São Teotónio, S. A.;
Hospital Distrital da Figueira da Foz, S. A.;

Hospital Distrital de Águeda;

Hospital Distrital de Lamego;
Hospital Distrital de São João da Madeira;
Hospital Infante D. Pedro, S. A.;
Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis;
Hospital de São Sebastião, S. A.;
Hospital de Santo André, S. A.;
Hospital de Sousa Martins, Guarda;
Centro Hospitalar de Torres Vedras;
Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A.;
Hospital Distrital de Santarém, S. A.;
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, S. A.;
Hospital do Professor Doutor Fernando Fonseca, Amadora/Sintra;
Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira;
Hospital de São Bernardo, S. A.;
Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A.;
Hospital do Espírito Santo — Évora;
Hospital Doutor José Maria Grande, Portalegre;
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.;
Hospital Distrital de Faro.

Hospitais nível 1:

Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde;
Hospital de São Gonçalo, S. A.;
Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso;
Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros;
Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo;
Hospital de São José de Fafe;
Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede;
Hospital de Alcobaca Bernardino Lopes de Oliveira;
Hospital de Cândido de Figueiredo, Tondela;
Hospital Distrital de Pombal;
Hospital Dr. Francisco Zagalo, Ovar;
Hospital de José Luciano de Castro, Anadia;
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho;
Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia;
Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo — Peniche;
Hospital do Visconde de Salreu, Estarreja;
Hospital do Litoral Alentejano;
Hospital Distrital do Montijo;
Hospital de Santa Luzia de Elvas.

ANEXO 5

Envelope com porte pago via-postal, utilizado para o retorno dos questionários

ANEXO 6

Requerimento tipo, com vista ao pedido de autorização por parte dos diferentes CA

Exmo. Sr.
Presidente do Conselho de Administração
do Hospital

António Manuel Martins Lopes Fernandes, portador do BI 6233992, membro da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Investigador da UICISA-dE (Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – domínio de Enfermagem), registado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, vai dar início á primeira fase do trabalho de investigação enquadrado no seu programa de Doutoramento.

Trata-se de um estudo do tipo exploratório de carácter descritivo-transversal, que pretende avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a “Cultura de Segurança dos Doentes” em Meio Hospitalar Português.

Propomo-nos fazê-lo a partir da versão Portuguesa do Hospital Survey on Patient Safety Culture (Questionário sobre a Cultura de Segurança dos Doentes) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) (2004)

Por este motivo vem solicitar a V. Ex^a autorização para aplicar, junto dos profissionais do seu Hospital, o referido questionário, que anexa a este pedido.

Para além disso anexamos alguns dados e considerações que permitirão melhor contextualização do estudo.

Ciente das questões éticas e deontológicas, que um trabalho desta natureza implica, assume de imediato, sob compromisso de honra, o total respeito e confidencialidade pelos dados obtidos.

Convicto do contributo que pode ter para a compreensão da fenomenologia própria da segurança, em particular da segurança dos doentes e para a gestão dos sistemas de melhoria da qualidade em saúde, agradece desde já a atenção dispensada.

Antecipando o eventual interesse, por parte das instituições a incluir no estudo, em conhecer e aceder aos resultados finais do mesmo, terá todo o gosto e atenção em os disponibilizar.

Sem outro assunto de momento, respeitosamente.

Aguarda deferimento.

Coimbra, de de 2009

(António Manuel Martins Lopes Fernandes)

ANEXOS 7,8,9,10

Despachos dos CA com autorização para a aplicação dos questionários

(7) Hospital 1

(8) Hospital 2

(9) Hospital 4

(10) Hospital 3

Hospital Arcebispo João Crisóstomo
Conselho de Administração

Hospital
CANTANHEDE

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Exmº Senhor
Enf. António Manuel Martins Lopes Fernandes
Rua 5 de Outubro – Apartado 55
3001-901 Coimbra

V/Refº

Data

N/ Refº

Data

1083

03/06/2009

Assunto: Aplicação de questionário sobre “Cultura de Segurança dos Doentes”.

Para os devidos efeitos, informamos V.Exª, que em reunião do Conselho de Administração do dia 2 de Junho de 2009, foi deliberado autorizar a realização do inquérito, sendo que a respectiva aplicação dependerá da colaboração voluntária de cada profissional.

Mais se solicita que após o tratamento dos dados, as conclusões do trabalho sejam remetidas a esta Instituição.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração,

(Dr. Vítor Manuel Costa Leonardo)

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo
Rua Padre Américo – apartado 61 – 3061-909 – Cantanhede
Telef. 231 419 210 Fax 231 419 219

Directos Telef 231 419 211 Fax 231 419 219
administracao@hdcantanhede.min-saude.pt

Exmo. Sr.
Presidente do Conselho de Administração
do Hospital de José Luciano de Castro
Anadia

António Manuel Martins Lopes Fernandes, portador do BI 6233992, membro da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Investigador da UICISA-dE (Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – domínio de Enfermagem), registado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, vai dar início á primeira fase do trabalho de investigação enquadrado no seu programa de Doutoramento.

Trata-se de um estudo do tipo exploratório de carácter descritivo-transversal, que pretende avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a “Cultura de Segurança dos Doentes” em Meio Hospitalar Português.

Propomo-nos fazê-lo a partir da versão Portuguesa do Hospital Survey on Patient Safety Culture (Questionário sobre a Cultura de Segurança dos Doentes) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) (2004)

Por este motivo vem solicitar a V. Ex^a autorização para aplicar, junto dos profissionais do seu Hospital, o referido questionário, que anexa a este pedido.

Para além disso anexamos alguns dados e considerações que permitirão melhor contextualização do estudo.

Ciente das questões éticas e deontológicas, que um trabalho desta natureza implica, assume de imediato, sob compromisso de honra, o total respeito e confidencialidade pelos dados obtidos.

Convicto do contributo que pode ter para a compreensão da fenomenologia própria da segurança, em particular da segurança dos doentes e para a gestão dos sistemas de melhoria da qualidade em saúde, agradece desde já a atenção dispensada.

Antecipando o eventual interesse, por parte das instituições a incluir no estudo, em conhecer e aceder aos resultados finais do mesmo, terá todo o gosto e atenção em os disponibilizar.

Sem outro assunto de momento, respeitosamente

Aguarda deferimento

Coimbra, 2 de Junho de 2009

(António Manuel Martins Lopes Fernandes)

- Autorizada.
12.6.09

<input type="checkbox"/> Conselho de Administração (HOSPITAL DISTRITAL DE ÁGUEDA)		
<input type="checkbox"/> Presidente		
<input type="checkbox"/> Vogal Executivo	<input type="checkbox"/> Director Clínico	<input type="checkbox"/> Enf.º Director

Exmo. Sr.
Presidente do Conselho de Administração
do Hospital Distrital de Águeda
Águeda

António Manuel Martins Lopes Fernandes, portador do BI 6233992, membro da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Investigador da UICISA-dE (Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – domínio de Enfermagem), registado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, vai dar início á primeira fase do trabalho de investigação enquadrado no seu programa de Doutoramento.

Trata-se de um estudo do tipo exploratório de carácter descritivo-transversal, que pretende avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a “Cultura de Segurança dos Doentes” em Meio Hospitalar Português.

Propomo-nos fazê-lo a partir da versão Portuguesa do Hospital Survey on Patient Safety Culture (Questionário sobre a Cultura de Segurança dos Doentes) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) (2004)

Por este motivo vem solicitar a V. Ex^a autorização para aplicar, junto dos profissionais do seu Hospital, o referido questionário, que anexa a este pedido.

Para além disso anexamos alguns dados e considerações que permitirão melhor contextualização do estudo.

Ciente das questões éticas e deontológicas, que um trabalho desta natureza implica, assume de imediato, sob compromisso de honra, o total respeito e confidencialidade pelos dados obtidos.

Convicto do contributo que pode ter para a compreensão da fenomenologia própria da segurança, em particular da segurança dos doentes e para a gestão dos sistemas de melhoria da qualidade em saúde, agradece desde já a atenção dispensada.

Antecipando o eventual interesse, por parte das instituições a incluir no estudo, em conhecer e aceder aos resultados finais do mesmo, terá todo o gosto e atenção em os disponibilizar.

Sem outro assunto de momento, respeitosamente.

Aguarda deferimento.

Coimbra, 8 de Junho de 2009

(António Manuel Martins Lopes Fernandes)

O CA delibera autorizar a realização deste estudo nos moldes propostos e propõe nos termos seguintes a Direção, dispor-se a o parecer do Conselho de Ética

Exmo. Sr.
Presidente do Conselho de Administração
do Hospital Dr Francisco Zagalo – Ovar 24.6.2009
Ovar

DR. CARLOS PINTO RIBEIRO
DIRECTOR DO HOSPITAL

ENF.ª M.ª EMILIA CORREIA
ENFERMEIRA DIRECTRIZ

António Manuel Martins Lopes Fernandes, portador do BI 6233992, membro da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Investigador da UICISA-dE (Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – domínio de Enfermagem), registado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, vai dar início á primeira fase do trabalho de investigação enquadrado no seu programa de Doutoramento.

Trata-se de um estudo do tipo exploratório de carácter descritivo-transversal, que pretende avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre a “Cultura de Segurança dos Doentes” em Meio Hospitalar Português.

Propomo-nos fazê-lo a partir da versão Portuguesa do Hospital Survey on Patient Safety Culture (Questionário sobre a Cultura de Segurança dos Doentes) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA) (2004)

Por este motivo vem solicitar a V. Ex.ª autorização para aplicar, junto dos profissionais do seu Hospital, o referido questionário, que anexa a este pedido.

Para além disso anexamos alguns dados e considerações que permitirão melhor contextualização do estudo.

Ciente das questões éticas e deontológicas, que um trabalho desta natureza implica, assume de imediato, sob compromisso de honra, o total respeito e confidencialidade pelos dados obtidos.

Convicto do contributo que pode ter para a compreensão da fenomenologia própria da segurança, em particular da segurança dos doentes e para a gestão dos sistemas de melhoria da qualidade em saúde, agradece desde já a atenção dispensada.

Antecipando o eventual interesse, por parte das instituições a incluir no estudo, em conhecer e aceder aos resultados finais do mesmo, terá todo o gosto e atenção em os disponibilizar.

Sem outro assunto de momento, respeitosamente.

Aguarda deferimento.

Coimbra, 19 de Junho de 2009

(António Manuel Martins Lopes Fernandes)